

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Auf den Hund gekommen

Stärkung der emotional-sozialen Kompetenz eines
schüchternen Kindes im Zyklus 1 durch
hundegestützte Interventionen

eingereicht von: Norma Vögeli

Begleitung: Rita Baumann

6. Mai 2024

Abstract

In dieser Arbeit wird untersucht, welche Effekte hundegestützte Interventionen auf die emotional-soziale Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1 erzeugen.

Dafür werden in einem ersten Teil zentrale Begriffe aus den relevanten Bereichen der Entwicklungspsychologie und der tiergestützten Interventionen erarbeitet. Anhand des Theoriestudiums werden Kriterien ausgearbeitet, welche für die Planung der konkreten Interventionen beigezogen werden.

Für das Forschungsvorgehen wurde die kontrollierte Einzelfallstudie im A-B-A-B-Design gewählt. Im A-B-A-B-Design wechseln sich Phasen mit und ohne Intervention ab, um so allfällige Effekte festzustellen. Die Daten wurden mittels Befragungen und Beobachtungsplänen erhoben und grafisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen verschiedene positive Effekte bezogen auf die emotional-soziale Kompetenz des gewählten Kindes.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	I
INHALTSVERZEICHNIS	II
VORWORT	IV
1 EINLEITUNG	1
1.1 AUSGANGSLAGE UND BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	1
1.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	4
1.3 FORSCHUNGSFRAGE UND ZIELSETZUNG	6
1.4 ABGRENZUNG	7
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	8
2.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN IM BEREICH DER ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE	8
2.1.1 <i>Emotionale Kompetenz</i>	8
2.1.2 <i>Soziale Kompetenz</i>	10
2.1.3 <i>Schüchternheit oder soziale Ängstlichkeit</i>	11
2.1.4 <i>Selbstkonzept</i>	12
2.1.5 <i>Selbstwirksamkeit nach Bandura</i>	14
2.2 EINWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE	16
2.2.1 <i>Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz</i>	16
2.2.2 <i>Förderung von schüchternen Kindern</i>	18
2.2.3 <i>Stärkung des Selbstkonzepts</i>	18
2.2.4 <i>Förderung Selbstwirksamkeit</i>	19
2.3 KRITERIEN FÜR DIE INTERVENTION BEZÜGLICH ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE	19
2.4 BEGRIFFSDEFINITION IM BEREICH DER TIERGESTÜTZTEN INTERVENTIONEN	20
2.4.1 <i>Bedeutung der Bindung Mensch – Tier</i>	20
2.4.2 <i>Definition der International Association of Human Animal Interaction Organizations</i>	22
2.4.3 <i>Hundegestützte Interventionen</i>	23
2.5 EINWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN DURCH TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN	24
2.5.1 <i>Einwirkungsmöglichkeiten belegt durch Studien</i>	24
2.5.2 <i>Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Interventionen ohne Studienbelege</i>	28
2.5.3 <i>Einwirkungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Hunden im Rahmen tiergestützter Pädagogik</i>	29
2.6 KRITERIEN FÜR DIE TIERGESTÜTZTEN INTERVENTIONEN	32
2.7 OPERATIONALISIERUNG & HYPOTHESEN	32
3 FORSCHUNGSVORGEHEN	36
3.1 FORSCHUNGSDESIGN	36
3.2 DATENERHEBUNGSMETHODEN	37
3.2.1 <i>Beobachtung</i>	37
3.2.2 <i>Befragung</i>	39
3.3 FALLAUSWAHL	40
3.3.1 <i>Voraussetzungen im beruflichen Umfeld</i>	40
3.3.2 <i>Informationen zu Marco</i>	40
3.3.3 <i>Informationen zu Elco</i>	41
3.4 PHASENPLANUNG DER INTERVENTIONEN	42
3.4.1 <i>Erste A-Phase ohne Interventionen</i>	42
3.4.2 <i>Erste B-Phase mit Interventionen</i>	43
3.4.3 <i>Zweite A-Phase ohne Interventionen</i>	43
3.4.4 <i>Zweite B-Phase mit Interventionen</i>	43
3.5 PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER INTERVENTIONEN	44
3.5.1 <i>Zeitlicher Ablauf und Settings der Interventionen</i>	44
3.5.2 <i>Individuellen Sequenzen</i>	45
3.5.3 <i>Vorbereitung der Klasse</i>	45
3.6 GÜTEKRITERIEN	45

4	ERGEBNISSE	48
4.1	AUSWERTUNG DER DATEN	48
4.2	QUANTITATIVE AUSWERTUNG DER BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE.....	49
4.2.1	<i>Quantitative Auswertung Halbklassenunterricht 90 Minuten</i>	49
4.2.2	<i>Quantitative Auswertung Halbklassenunterricht 45 Minuten</i>	51
4.2.3	<i>Quantitative Auswertung Einzelsequenz 45 Minuten</i>	53
4.2.4	<i>Quantitative Auswertung Einzelsequenz 10 Minuten</i>	54
4.2.5	<i>Quantitative Auswertung Pause 20 Minuten</i>	56
4.3	ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE.....	56
4.3.1	<i>Ergebnisse Halbklassenunterricht 90 Minuten</i>	56
4.3.2	<i>Ergebnisse Halbklassenunterricht 45 Minuten</i>	57
4.3.3	<i>Ergebnisse Einzelsequenz 45 Minuten</i>	58
4.3.4	<i>Ergebnisse Einzelsequenz 10 Minuten</i>	59
4.4	AUSWERTUNG DER BEFRAGUNGEN	60
4.4.1	<i>Befragung von Marco</i>	60
4.4.2	<i>Befragung der Eltern</i>	61
5	DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN.....	62
5.1	ERKENNTNISSE AUS DEN BEOBACHTUNGSSEQUENZEN	62
5.2	ERKENNTNISSE AUS DEN BEFRAGUNGEN	63
5.3	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	64
5.4	KRITISCHE REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS.....	66
5.4.1	<i>Kontrollierte Einzelfallstudie</i>	66
5.4.2	<i>Prozess der Durchführung</i>	66
5.4.3	<i>Auswertungstechnik der visuellen Inspektion</i>	67
5.4.4	<i>Kriterienkataloge</i>	67
5.4.5	<i>Ausblick</i>	68
5.5	PERSÖNLICHES SCHLUSSWORT	69
6	VERZEICHNISSE	72
6.1	LITERATURVERZEICHNIS	72
6.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	75
6.3	TABELLENVERZEICHNIS	76
7	ANHANG.....	77
7.1	ANHANG 1: REGELN MIT SCHULHUND UND EINDRÜCKE AUS DEM SCHULZIMMER.....	77
7.2	ANHANG 2: BEOBACHTUNGSPLÄNE	78
7.3	ANHANG 3: BEISPIEL AUSGEFÜLLTER BEOBACHTUNGSPLAN A-PHASE.....	79
7.4	ANHANG 4: BEISPIEL AUSGEFÜLLTER BEOBACHTUNGSPLAN B-PHASE.....	80
7.5	ANHANG 5: ABLAUF, ARBEITSMATERIALIEN UND AUSWERTUNG BEFRAGUNGEN MARCO.....	81
7.6	ANHANG 6: FRAGEBOGEN DER ELTERN UND AUSWERTUNG	87
7.7	ANHANG 7: ICF-CY-ANALYSE	93
7.8	ANHANG 8: PLANUNG ERSTE A-PHASE	94
7.9	ANHANG 9: PLANUNG ERSTE B-PHASE	95
7.10	ANHANG 10: PLANUNG ZWEITE A-PHASE	96
7.11	ANHANG 11: PLANUNG ZWEITE B-PHASE	97
7.12	ANHANG 12: PLANUNG DER INDIVIDUELLEN SEQUENZEN	98
7.13	ANHANG 13: ÜBERBLICK ÜBER DEN ZEITLICHEN ABLAUF DER DURCHFÜHRUNG UND ELTERNBRIEF.....	100
7.14	ANHANG 14: GESCHICHTE MUSKELRELAXION	102

Vorwort

Als Halterin eines sehr sozialen und menschenbezogenen Hundes gerate ich oft in Situationen, in welchen fremde Menschen offen und neugierig auf mich und meinen Hund Elco zugehen. Das Aussehen und der Ausdruck meines Hundes regen die Menschen dazu an, Kontakt mit ihm und mir aufzunehmen. Er wiederum geniesst den Kontakt sichtlich, so dass die Menschen positiv und freudig reagieren. Ohne meinen Hund hätten diese Menschen den Kontakt zu mir nicht gesucht. Die gesellschaftliche Konvention schreibt schliesslich vor, dass man wildfremde Menschen nicht grundlos anspricht. Diese Distanz ist mit einem Hund schnell überwunden. Elco geniesst den Umgang mit Kindern sehr. Da jüngere Kinder noch nicht mit allen gesellschaftlichen Konventionen vertraut sind, besteht bei ihnen eher die Herausforderung der Überwindung eigener Ängste. Elco ist gross und daher brauchen manche Kinder etwas Mut, um sich ihm zu nähern. Doch das stört Elco nicht. Er weist niemanden ab, weil er oder sie ängstlich oder vorsichtig ist. Und die Kinder sind dann um so stolzer, wenn sie sich überwunden haben.

Ich konnte also aus eigener Erfahrung bereits feststellen, dass ein Hund dabei helfen kann, kulturell vorgeschriebene Distanz oder eigene Ängste zu überwinden. Das Ergebnis ist das Gleiche: ein positives, freudiges Gefühl. Als schulische Heilpädagogin ist mir die emotionale Gesundheit der Kinder ein grosses Anliegen. Deswegen möchte ich das Potenzial tiergestützter Interventionen im Zyklus 1 besser erforschen.

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird in einem ersten Teil die Ausgangslage mit der Begründung der Themenwahl beschrieben. Der nächste Abschnitt befasst sich mit der heilpädagogischen Relevanz des gewählten Themas und bezieht sich dabei auf die Förderung überfachlicher sowie sozialer Kompetenzen. Im nächsten Teil der Einleitung wird die Forschungsfrage formuliert sowie die Zielsetzung dieser Arbeit aufgezeigt. Das Kapitel endet mit der Abgrenzung.

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Emotionale Kompetenz ist für den Erfolg in der Schule und im Beruf von grosser Bedeutung. Laut Klinkhammer et al. (2022) fällt der Einstieg in die Schule jenen Kindern leichter, welche im Kindergarten mit anderen Kindern gut auskommen und mit Gefühlen wie Ärger oder Kummer zurechtkommen. «Kinder mit gut ausgebildeter emotionaler Kompetenz nehmen aktiver am Klassengeschehen teil, sind bei Klassenkameraden und Lehrern akzeptierter, erhalten mehr Anleitung und positive Rückmeldung von Lehrkräften und weisen insgesamt bessere akademische Leistungen auf » (Klinkhammer et al., 2022, S. 116). Klinkhammer et al. (2022) nennen verschiedene Gründe, warum Kinder mit emotionalen Schwierigkeiten im Bildungswesen oft schlechter abschneiden. Es entstehen beispielsweise Leistungsrückstände, weil herausfordernde Kinder schwieriger zu unterrichten sind, dadurch weniger positives Feedback erhalten und somit weniger Zeit in der Bearbeitung der Aufgabe verbringen. Aufbrausende und ängstliche Kinder können weniger von anderen Kindern lernen, wie zum Beispiel bei Hausaufgaben oder Projekten, da ihnen die soziale Kompetenz für die Interaktion fehlt. Zudem kann es sein, dass Kinder aufgrund ihres Verhaltens von Lehrkräften weniger gemocht oder sogar ausgegrenzt werden. So entwickeln sie eine angespannte Einstellung der Schule gegenüber, was sie weniger lernbereit macht. Emotionale Kompetenz ist also eine wichtige Voraussetzung, um sich selbst und anderen das Lernen zu erleichtern. Die Schule als sozialer Ort muss die Entwicklung dieser Kompetenz fördern und unterstützen (Klinkhammer et al., 2022). Soziale Kompetenzen, welche gemäss Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) zu den überfachlichen Kompetenzen gehören, sind eng mit der Entwicklung emotionaler Kompetenzen verbunden. So belegen Studien, dass ein umfangreiches Emotionswissen und die Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen im mimischen Gesichtsausdruck zur Vermeidung von sozialen Problemen oder sozialer Zurückgezogenheit beitragen kann (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Ebenfalls nicht zu unterschätzen für den Unterrichtsalltag sind laut Scheider und Popp (2020) psychische Störungen im Kindesalter. Sie betonen, dass psychische Störungen heute zu den häufigsten Krankheitsbildern gehören und dass ein Drittel der Bevölkerung mindestens eine psychische Störung im Kindes- und Jugendalter entwickelt. Laut der BELLA-Studie waren bei den 7 bis 17-jährigen Ängste, Probleme im Sozialverhalten und Depression die häufigste psychische Auffälligkeit (Schneider & Popp, 2020). Anders als meist vermutet sind Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsprobleme nur halb so häufig wie depressive Beschwerden (Schneider & Popp, 2020). Die psychische Gesundheit von Jugendlichen stellt zudem eine stark wachsende Problematik für die gesamte Gesellschaft dar und rückt in allen Fachbereichen zunehmend in den Fokus (Schneider & Popp, 2020).

Die Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten oder psychischen Auffälligkeiten muss im Klassenalltag oft mit minimalen Ressourcen bewerkstelligt werden. Verhaltensauffällige Kinder müssen daher den für sie fordernden Schulalltag ohne genügend Unterstützung bewältigen. Persönliche Erfahrungen zeigen, dass vor allem offene Lernformen und das individuelle Arbeiten Kinder mit Lernschwierigkeiten oder psychischen Belastungen überfordern. Dies kann sich dann durch Frust, Wut oder Aggression äussern. Klassenlehrpersonen und heilpädagogische Lehrpersonen schöpfen die vorhandenen Ressourcen bestmöglich aus, um diese Kinder angemessen zu unterstützen. Leider gibt es aber viele Kinder, die dabei leicht übersehen werden. Die «normalen» und «guten» Schüler*innen, welche ihre Arbeit selbstständig erledigen und die Anforderungen des Regelunterrichts ohne Unterstützung bewältigen können, müssen sich erfahrungsgemäss mit weniger Aufmerksamkeit begnügen. Nun gibt es aber auch die Kinder, welche nicht durch externalisierendes Verhalten auffallen. Sie sitzen still an ihrem Platz, melden sich gar nicht oder selten, sprechen leise oder zittrig, vermeiden Blickkontakt und verhalten sich möglichst unauffällig. Laut Schneider und Popp (2020) sind dies erste Anzeichen für Angsterkrankungen, wie sie unsichere und sozial ängstliche Schüler*innen oft zeigen. Kinder mit sogenannten internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten werden laut Burkhardt et al. (2022) oft übersehen, da ihre Symptome nicht leicht erkennbar sind und sie dadurch einem höheren Risiko für psychische Belastungen ausgesetzt sind.

Existierende Förder- oder Trainingsprogramme wie beispielsweise «Lubo aus dem All – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen» (Hillenbrand & Breuer, 2013) oder «ELLA-Schule – ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz in der Primarstufe» (Amtmann, 2023) sind jedoch für den Einsatz in der ganzen Klasse gedacht. Dies

kann wiederum zur Folge haben, dass sich jene unsicheren und ruhigen Schüler*innen zurücknehmen und nur wenig vom Programm profitieren, da diese oftmals soziale Interaktion in der Gruppe voraussetzen. Viele Übungen oder Spiele sind zudem für Schüler*innen des Zyklus 1 zu anspruchsvoll. Die Unterstützung und Förderung eines ängstlichen, unsicheren Kindes ist also für Lehrpersonen eine besondere Herausforderung. Zu viel Druck kann die Symptome möglicherweise verschlimmern, während zu wenig Druck dem Kind keine Möglichkeit zur Überwindung von Ängsten bietet.

Neben der emotionalen Kompetenz ist auch eine gut ausgebildete soziale Kompetenz von grosser Wichtigkeit. Dies wird durch den neuen Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) ebenfalls betont, wo die Förderung der sozialen Kompetenz als Teilbereich der personalen, sozialen und methodischen Kompetenz verortet wird (D-EDK, 2015). Diese Förderung ist im Unterricht im Kanton Solothurn fest verankert und erhält seit der Einführung der drei Zyklen mehr Spielraum und Freiheiten für die Lehrpersonen, da die Lernziele der fachlichen, sozialen, personalen und methodischen Kompetenzen nicht innerhalb eines Jahres erreicht werden müssen. Offene Unterrichtsformen mit individueller Förderung, wie Lernumgebungen, selbstorganisiertes Lernen oder kooperative Lernformen wie Partner- oder Gruppenarbeit, welche für die Erarbeitung dieser Kompetenzen unerlässlich sind, stellen im Zusammenhang mit integrativer Förderung für viele Lehrpersonen jedoch eine Herausforderung dar. Achterberg-Scherm und Klein (2016) sind sogar der Meinung, dass integrierter offener Unterricht eine Überdenkung der gesamten Unterrichtsstruktur bedingt. Ebenfalls herausfordernd sind beispielsweise spezifische Lernbeeinträchtigungen, emotional-sozial schwieriges oder störendes Verhalten eines Kindes, neurobiologische Erkrankungen wie ADHS oder Entwicklungsstörungen wie eine Autismus Spektrum Störung.

Der neue Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) bietet aber auch viele neue Möglichkeiten der Unterrichtsentwicklung wie beispielsweise die Arbeit mit verschiedenen Medien und technischen Hilfsmitteln, die Zusammenarbeit in Unterrichtsteams, offene und individuell angepasste Unterrichtsformen oder der Unterricht an ausserschulischen Lernorten (D-EDK, 2015). Daher macht es Sinn, diesen Spielraum zu nutzen und neue Wege auszuprobieren, welche im lernzielbasierten, standardisierten Frontalunterricht der Vergangenheit keinen Raum gehabt hätten. Einer dieser neuen Wege kann im Rahmen von tiergestützten Interventionen erprobt werden. Tiergestützte Interventionen fassen sowohl im therapeutischen wie auch im schulischen Kontext immer mehr Fuss. Verschiedene wissenschaftliche Erklärungsmodelle, die einander

ergänzen, bieten die Grundlage für diese Interventionen. Kuhn (2012) nennt als erklärendes Modell für tiergestützte Interventionen die Biophilie, also die biologisch natürliche Affinität zum Leben und zur Natur des Menschen, oder in anderen Worten das Bedürfnis mit anderen Lebewesen eine Verbindung einzugehen. Daher hat die tiergestützte Therapie ihren Ursprung in der uralten Symbiose zwischen Mensch und Tier (Kuhn, 2012). Auch die Bindungstheorie wird in diesem Zusammenhang genannt, da Tiere für Menschen Bindungsobjekte darstellen können, welche einen Veränderungsprozess im Bindungsmuster auslösen können (Kuhn, 2012). Die Wirkung tiergestützter Interventionen auf soziale Kompetenzen oder psychische und neurologische Defizite wurde in den letzten Jahren durch kontrollierte Studien gezielt untersucht. Die meisten Untersuchungen fanden mit Erwachsenen und dem Einsatz von Hunden oder Pferden statt. So konnte beispielsweise eine Verbesserung der verbalen oder nonverbalen Kommunikation, eine Reduktion von Angst oder eine Steigerung des Oxytocin-Spiegels festgestellt werden (Kotrschal, 2014 in; Beetz, et al., 2021). Für die Messung der Effekte tiergestützter Interventionen auf Kinder im Schulkontext gibt es in der Literatur kaum Hinweise (Beetz, 2021). Die genannten Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass tiergestützte Interventionen im Bereich des internalisierenden Verhaltens von Kindern im Unterricht positive Effekte aufweisen können und somit psychisch bedingten Lernschwierigkeiten begegnen können. Die Förderung von Kindern mit emotionalen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten in ihrer personalen und sozialen Entwicklung stellt eine Forschungslücke dar, deren Bearbeitung für Erkenntnisse im Kontext integrativer Regelklassen einen Mehrwert schafft und für Lehrpersonen Einsicht in ein Thema geben kann, das bisher vernachlässigt wurde.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Emotionale Kompetenz

Eine hohe emotionale Kompetenz befähigt zum Aufbau von Beziehungen und fördert die psychische und physische Gesundheit, was wiederum dem Lernerfolg zuträglich ist (Petermann & Wiedebusch, 2016). Umgekehrt kann fehlende emotionale Kompetenz schulische Probleme zur Folge haben. Es ist von zentraler Wichtigkeit im pädagogischen Kontext zu verstehen, was emotionale Kompetenz eigentlich ist und wie diese gefördert und unterstützt werden kann.

Soziale Kompetenz

Die Schule ist dafür verantwortlich im Unterricht Gelegenheiten zu schaffen, durch welche die Schüler*innen ihre überfachlichen Kompetenzen weiter entwickeln können. Karl et al. (2022) betonen in ihrem Dossier die Wichtigkeit der Förderung von überfachlichen Kompetenzen:

«Überfachliche Kompetenzen erleichtern das Lernen. [...] Überfachliche Kompetenzen stärken Schüler*innen für die Zukunft.» (Karlen et al., 2022, S.10). Gemäss Karl et al. (2022) ist es das Ziel mit Hilfe unterschiedlicher Lernaufgaben und in unterschiedlichen Lernsituationen in einem wiederkehrenden Prozess die überfachlichen Kompetenzen zu fördern und hierbei bei höherer Komplexität zunehmende Selbstständigkeit zu erlangen. Schüler*innen sollen in der Lage sein, in unterschiedlichen Situationen flexibel zu handeln und Herausforderungen zu meistern. Die Förderung geschieht direkt oder indirekt. Abbildung 1 angelehnt an Karl et al. (2022) gibt einen Überblick über die verschiedenen Methoden bei der Förderung von überfachlichen Kompetenzen.

Abbildung 1: Förderung von überfachlichen Kompetenzen. Eigene Darstellung, angelehnt an Karl (2022)

Gemäss Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) beinhalten überfachliche Kompetenzen Fähigkeiten wie sich in einer Grossgruppe zu äussern oder aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen zu beteiligen. Bei schüchternen Kindern wirkt sich die Angst vor sozialen Situationen gemäss Burkhardt et al. (2022) negativ auf den Kontakt und die Beziehung zu Gleichaltrigen aus. Und dies führt wiederum zu Unzufriedenheit schüchterner Kinder in schulischen Situationen. Kooperative Lernformen wie dialogisches Lernen oder Gruppearbeiten, welche zur Förderung überfachlicher Kompetenzen Voraussetzung sind, stellen für schüchterne Kinder somit eine besondere Herausforderung dar.

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

Aufgrund der obigen Ausführungen stellt sich nun die Frage, ob der gezielte Kontakt und die Arbeit mit einem Tier bei Kindern mit internalisierendem, auffälligem Verhalten im Zyklus 1 messbare Effekte erzielen kann, indem die emotionale sowie die soziale Kompetenz des Kindes gestärkt wird. Zudem ist unklar, in welchem Rahmen der Unterrichtsgestaltung tiergestützte Interventionen Eingang finden können, welches Format sie brauchen und wie die Interventionen pädagogisch und didaktisch begründet, gestaltet und eingesetzt werden können.

Um den Einsatz eines Tieres im Unterricht für die Unterrichtsgestaltung pädagogisch zu begründen und didaktisch fassbar zu machen, soll auf der Basis der obigen Ausführungen ein exploratives Forschungsprojekt konzipiert werden. Als Untersuchungsobjekt soll der Fokus auf ein einzelnes Kind gerichtet werden, das weder speziell verhaltensauffällig (externalisierend) ist oder eine spezifische Diagnose für sonderpädagogischen Bedarf aufweist, jedoch in seiner emotional-sozialen Kompetenz gefördert werden sollte. Marco (Name durch die Autorin geändert) zieht sich im Schulalltag zunehmend von den anderen Schüler*innen zurück und hat kaum Sozialkontakte. Er vermeidet es in der Gruppe zu sprechen und wenn er spricht, dann nur flüsternd. Wenn er von einer Lehrperson angesprochen wird, reagiert er ängstlich und traut sich oft nicht zu antworten. Er sucht nicht aktiv Kontakt zu anderen Kindern und beteiligt sich nicht bei Gruppenarbeiten. Er ist grundsätzlich sehr still und fällt kaum auf. Seine Situation in der Klasse wurde im Voraus mit der Klassenlehrperson diskutiert und bei den Elterngesprächen auch spezifisch angesprochen.

Kinder wie Marco erhalten im Unterrichtsalltag oft nicht hinreichend Aufmerksamkeit, weil sie «kein Problem» darstellen. Daher soll der Fokus in dieser Arbeit auf diese Kinder gerichtet werden, da sie die Aufmerksamkeit ebenso benötigen wie die «lauten» Kinder. Um ihre psychische Gesundheit und ihre überfachlichen Kompetenzen zu stärken, ist die Stärkung ihrer emotionalen Kompetenzen auch im Unterricht ausschlaggebend, da sie dort einen Grossteil ihrer Zeit verbringen. Auf dieser Grundlage wird folgende Forschungsfrage formuliert:

Inwiefern beeinflussen hundegestützte Interventionen die emotional-soziale Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1?

Als schulische Heilpädagogin im Zyklus 1 ist es in Absprache mit der Klassenlehrperson, dem Schulleiter und den Eltern von Marco möglich, Interventionen mit einem Hund im Unterricht

durchzuführen. Dabei soll der Einsatz mit dem Hund integrativ und separativ stattfinden, da je nach Ziel einer Intervention verschiedene Settings sinnvoll sind. Individuelle Sequenzen sollen eine gezielte Förderung ermöglichen während Interventionen in der Gruppe die Möglichkeit bieten sollen, neu erworbene Kompetenzen anzuwenden.

Ziel der Arbeit ist es also Unterrichtssituationen und gezielte individuelle Sequenzen mit und ohne hundegestützte Intervention für den Zyklus 1 im Einzel- und Gruppensetting zu konzipieren, welche auf die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz von Marco abzielen. Empirisch sollen dafür hundegestützte Interventionen Effekte bei Marco erzeugen, welche mittels adäquater Methoden gemessen werden sollen. Dies geschieht auf der Datenerhebungsmethode der Beobachtung und mittels Beobachtungsplänen. Ebenfalls werden die Eltern von Marco und Marco selbst befragt, um allfällige Veränderungen im Verhalten des Kindes vor und nach der Intervention festzustellen.

Dafür werden im ersten Teil der Arbeit die theoretischen Grundlagen im Bereich der Entwicklungspsychologie mit Fokus auf die emotionale und soziale Entwicklung sowie der tiergestützten Therapie erarbeitet. Daraus wird ein Kriterienkatalog für die Planung der Interventionen abgeleitet. Im methodischen Teil der Arbeit wird das geplante Forschungsvorgehen mittels Beobachtungsplänen und Versuchsplan im A-B-A-B Design vorgestellt. Ausserdem werden grundlegende Voraussetzungen erläutert, gefolgt von der konkreten Planung der Sequenzen sowie der geplanten Auswertung der Ergebnisse. Im anschliessenden Teil werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert, anhand welcher die Forschungsfrage im letzten Teil der Arbeit beantwortet werden kann.

1.4 Abgrenzung

Diese Studie macht keine Aussagen über die Wirkung hundegestützter Interventionen im regulären Klassensetting. Auch soll nicht untersucht werden, ob hundegestützte Interventionen einen Mehrwert für die Herausforderungen mit integrativem Schulsystem oder auch Heterogenität haben. Es ist nicht Absicht dieser Studie, einen dauerhaften Einsatz eines Schulhundes zu planen oder in die allgemeine Unterrichtsgestaltung zu integrieren.

2 Theoretische Grundlagen

Der Theorieteil dieser Arbeit lässt sich in die zwei übergeordneten Themengebiete Entwicklungspsychologie sowie die tiergestützte Therapie unterteilen.

Der erste Teil befasst sich mit Begriffsdefinitionen und Einwirkungsmöglichkeiten im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung. Daraus werden im nächsten Kapitel Kriterien für Interventionen abgeleitet. Der zweite Teil des Theorieteils ist analog zum ersten Teil aufgebaut. Zu Beginn werden wichtige Begriffe im Bereich der tiergestützten Therapie definiert. Anschliessend werden Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Interventionen beschrieben. Hierbei wird unterschieden zwischen Einwirkungsmöglichkeiten, welche durch Studien belegt sind, sowie Einwirkungsmöglichkeiten ohne Studienbelege. Zudem wird in einem weiteren Kapitel zusätzlich ein Fokus auf Einwirkungsmöglichkeiten durch den Einsatz mit Hunden im Rahmen von tiergestützter Pädagogik gelegt. Danach folgen konkrete mögliche Fördersituationen im Rahmen tiergestützter Pädagogik. Mit diesem Hintergrundwissen kann dann in einem weiteren Schritt ein Kriterienkatalog für Interventionen im Bereich der tiergestützten Therapie abgeleitet werden.

Zum Schluss folgt die Operationalisierung der Fragestellung sowie die Ableitung der Hypothesen.

2.1 Begriffsdefinitionen im Bereich der Entwicklungspsychologie

In den folgenden Kapiteln werden wichtige Begriffe im Bereich der Entwicklungspsychologie definiert und erläutert. Die Definitionen bieten später die Grundlage für die Entwicklung von Interventionen, die auf die gezielte Förderung in diesen Bereichen abzielen.

2.1.1 Emotionale Kompetenz

Die Emotionspsychologie ist gemäss Petermann und Wiedebusch (2016) ein Forschungsgebiet innerhalb der Psychologie. Dabei wird unterschieden zwischen Forschung bezüglich Emotionen bei Erwachsenen und der emotionalen Entwicklung im Kindesalter. Als Entwicklung von Emotionen kann das Erlernen des Umgangs mit den eigenen und den Gefühlen Anderer verstanden werden. «Dazu gehören vor allem die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenständig zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13). Die Entwicklung dieser Fertigkeiten führt zum Erwerb einer umfassenden emotionalen Kompetenz.

Emotionale Kompetenz entwickelt sich laut Petermann und Wiedebusch (2016) aus den sozialen Erfahrungen und dem kulturellen Kontext eines Kindes. Emotionen haben in einem sozialen Kontext eine kommunikative Funktion, was verschiedene Schlüsselfertigkeiten voraussetzt, wie sie Saarni (Petermann & Wiedebusch, 2016) beschreibt:

1. Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein.
2. Die Fähigkeit, die Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen.
3. Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren.
4. Die Fähigkeit zur Empathie.
5. Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck.
6. Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.
7. Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.
8. Die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit.

Denham und Halberstadt et al. (Petermann & Wiedebusch, 2016) legen ebenfalls Konzepte zum besseren Verständnis der Entwicklung emotionaler Kompetenz vor. Denham beschreibt Schlüsselfertigkeiten betreffend Emotionsausdruck (nonverbale emotionale Mitteilungen, Empathie, Ausdruck selbstbezogener Gefühle), Emotionsverständnis (Unterscheiden eigener und Gefühlszustände anderer, Einsatz von Emotionsvokabular) und Emotionsregulation (Bewältigen von negativen wie positiven Gefühlen). Halberstadt et al. nennen zur Definition emotionaler Kompetenz drei Komponenten affektiver sozialer Kompetenz:

1. Senden emotionaler Botschaften: Die Fähigkeit, in einer sozialen Situation klare, situationsangemessene emotionale Botschaften zu senden und die Fähigkeit zu entscheiden, was kommuniziert wird und was nicht.
2. Empfangen emotionaler Botschaften: Die Fähigkeit, in einer sozialen Situation emotionale Botschaften zu identifizieren und interpretieren und die Fähigkeit zu entscheiden, ob empfangene Signale wahr oder falsch sind.
3. Erleben von Gefühlen: Die Fähigkeit, eigene emotionale Erfahrungen zu erkennen und richtig zu interpretieren und die Fähigkeit zu entscheiden, die emotionale Erfahrung abzuschwächen, zurückzuhalten oder zu verstärken.

(Petermann & Wiedebusch, 2016)

Ebenfalls müssen bei der Entwicklung emotionaler Kompetenz individuelle Merkmale wie Temperament, Selbstkonzept, soziales Regelwissen, die Motivation mit anderen zu

interagieren oder der familiäre und kulturelle Hintergrund miteinbezogen werden (Petermann & Wiedebusch, 2016). Besonders auf die Wichtigkeit des Selbstkonzepts wird in einem späteren Kapitel genauer eingegangen.

2.1.2 Soziale Kompetenz

Die emotionale und soziale Entwicklung sind eng miteinander verbunden. Studien belegen, dass eine gut ausgebildete emotionale Kompetenz Einfluss auf die sozialen Kompetenzen eines Kindes hat. Oder umgekehrt kann ein gestörtes Sozialverhalten von einem schlechten Emotionsverständnis herführen. Petermann und Wiedebusch (2016) nennen dazu verschiedene Studien. Tabelle 1 zeigt eine Auswahl davon.

Tabelle 1: Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten von Kindern auf ihre soziale Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.22)

Studie	Emotionale Kompetenz	Soziale Kompetenz
Schultz et al. (2001)	Umfangreiches Emotionswissen, Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen im mimischen Gesichtsausdruck	Weniger soziale Probleme, weniger soziale Zurückgezogenheit
Izard et al. (2001)	Fähigkeit zum Erkennen und Benennen von Emotionen und des mimischen Gesichtsausdrucks	Positives Sozialverhalten, mehr Sozialkontakte zu Gleichaltrigen
Smith (2001)	Umfangreiches Emotionswissen, gute Emotionsregulation	Akzeptanz und Wertschätzung durch Gleichaltrige

Schultz et al. (2001) konnten in ihrer Studie das Emotionsverständnis Sechs- bis Siebenjähriger in Zusammenhang mit sozialen Problemen und sozialer Zurückgezogenheit im ersten Schuljahr bringen. In der Längsschnittstudie von Izard et al. (2001) wurde der Zusammenhang zwischen der Fähigkeit Fünfjähriger mimische Ausdrücke wie Freude, Traurigkeit oder Ärger richtig zu erkennen und ihrem späteren Sozialverhalten in der 3. Klasse untersucht. Die positive Auswirkung der emotionalen Fertigkeit, Gesichtsausdrücke richtig zu erkennen auf Sozialkontakte wurde bestätigt. Eine negative Auswirkung mangelnder emotionaler Kompetenzen wurde ebenfalls erkannt: «Kinder, die im Vorschulalter mangelnde Fähigkeiten besaßen, emotionale Gesichtsausdrücke zu erkennen und zu deuten, hatten in der Grundschulzeit weniger Kontakte zu ihren Mitschülern» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 24). Smith (2001) berichtet, dass eine gute Emotionsregulation dazu beiträgt, dass Konflikte ohne Aggression gelöst werden

können. Dies führt wiederum dazu, dass soziale Interaktionen vereinfacht werden und solche Kinder als Spielpartner bevorzugt werden.

Diese und vielen anderen Studien belegen die enge Wechselwirkung zwischen einer gut ausgebildeten emotionalen sowie sozialen Kompetenz.

2.1.3 Schüchternheit oder soziale Ängstlichkeit

Soziale Ängstlichkeit wird laut Burkhard et al. (2022) oft als Synonym für Schüchternheit verwendet, bildet jedoch den Oberbegriff für verschiedene Ängste im Zusammenhang mit sozialen Situationen. Der Übergang zwischen Schüchternheit und sozialer Ängstlichkeit ist fließend und die Diagnose «soziale Phobie» kann nur durch einen Experten gestellt werden. Der Leistungsdruck und der Grad der Beeinträchtigung der allgemeinen Entwicklung entscheidet über den Unterschied zwischen normaler Schüchternheit oder normalen entwicklungsbedingten Ängsten und einer Angststörung. Jedoch kann auch eine leichte bis mittlere Ausprägung von Schüchternheit zu deutlichem Leiden führen, auch wenn die Kriterien einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit noch nicht erfüllt sind. Merkmale von Schüchternheit sind laut Burkhardt et al. (2022):

- ◇ Vermeiden oder Reduzieren von Blickkontakt
- ◇ Schweigsamkeit, vor allem bei Anwesenheit mehrerer Personen
- ◇ Leises und undeutliches Sprechen
- ◇ Gehemmtheit im Verhalten, beispielsweise in Gestik oder Mimik
- ◇ Vermeiden von Kontakten
- ◇ Anklammerndes Verhalten bei Personen, die vertraut sind
- ◇ Zittern der Hände und/oder Stimme bei Hervorhebung

In sozialen Situationen können sich diese Merkmale negativ im Umgang mit Gleichaltrigen auswirken, was die sozial-emotionale Entwicklung gefährdet. Dies kann wiederum zur Verstärkung der Symptome führen. Auch der Selbstwert hat in diesem Zusammenhang eine grosse Bedeutung, da dieser mit darüber entscheidet, ob eine Beteiligung am sozialen Geschehen stattfindet oder nicht (Burkhardt, 2022). Schüchternheit erhöht das Risiko der Entwicklung einer sozialen Angststörung im Laufe der Kindheit (Burkhard, 2022). Eine Störung mit sozialer Ängstlichkeit im Kindesalter muss nach den Kriterien des ICD-10 diagnostiziert werden und das ängstliche Vermeidungsverhalten muss sich bereits vor dem sechsten Lebensjahr deutlich zeigen. Zeigt sich das ängstliche Vermeidungsverhalten zusammen mit einer ausgeprägten

Bewertungsangst, einem geringen Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik zu einem späteren Zeitpunkt, so spricht man von sozialen Phobien (Burkhardt, 2022).

2.1.4 Selbstkonzept

Unter dem Begriff Selbstkonzept versteht man laut Pinquart et al. (2019) das Wissen und die Überzeugungen über die eigene Person. Man unterscheidet zwischen einer kognitiven, affektiven und einer handlungssteuernden Komponente. Die kognitive Komponente beinhaltet die Selbstbeschreibung unter der Frage: Wer bin ich? Bei der affektiven Ebene geht es um den Selbstwert, also den Wert, der der eigenen Person zugesprochen wird. Die Vorstellung darüber, wie man in Zukunft sein möchte und die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz umfasst die handlungssteuernde Komponente (Pinquart, 1019). Die Entwicklung des Selbstkonzepts startet bereits im Säuglingsalter und durchläuft bis in das hohe Erwachsenenalter verschiedene Stufen. Bereits 1976 gelang es Shavelson et al. den strukturellen Aufbau des Begriff Selbstkonzept in einem Modell darzustellen. Abbildung 2 zeigt dieses Modell.

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem hierarchischen Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. (1976) (Spinath et al., 2018), eigene Darstellung

Das Modell liest sich von oben nach unten. Das übergeordnete Selbstkonzept spiegelt generalisierte Annahmen über Fähigkeiten, Vorlieben und Überzeugungen wider (Spinath et al. 2018). Eine Ebene darunter wird unterschieden zwischen akademischen (oder Fähigkeits-selbstkonzept) und nicht-akademischen Teilkonzepten, welche wiederum in weitere Teilkonzepte unterteilt werden können.

Im pädagogischen Kontext wird im Folgenden ein Fokus auf das Fähigkeitsselbstkonzept sowie den Selbstwert gelegt.

Fähigkeitsselbstkonzept

Das Fähigkeitsselbstkonzept ist kognitiv-evaluativ geprägt und macht keine bewertenden Einschätzungen. Persönliche Leistungen werden verglichen, um so eine Bewertung der eigenen Begabungen vorzunehmen. Das Fähigkeitsselbstkonzept entwickelt sich also aus Erfahrungen mit der Umwelt bezüglich persönlicher Leistungen und entsprechender Bezugsnormen. Bezugsnormen können hierbei sozial (Vergleich mit anderen Personen), individual-temporal (frühere eigene Leistungen), kriterial (Vergleich mit einem sachlichen Kriterium) oder individuell-dimensional (Vergleich der eigenen Leistungen in einem Bereich mit einer Leistung in einem anderen Bereich) sein (Spinath et al., 2018). Das Fähigkeitsselbstkonzept beeinflusst das Erleben und Verhalten von Personen, da es beeinflusst, ob man sich einer Aufgabe zuwendet oder nicht. Spinath et al. (2018) erklärt, dass Personen mit einem niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept schneller aufgeben und weniger Experimentierfreude bei herausfordernden Aufgaben zeigen als Personen mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept, was wiederum zu niedrigeren Teilleistungen führen kann.

Selbstwert

Wie bereits erwähnt ist der Selbstwert ein Teil des Selbstkonzepts und bezieht sich dabei auf den Wert, der der eigenen Person zugeschrieben wird, das heißt der Bewertung der Teilaspekte. Im Gegensatz zum Fähigkeitsselbstkonzept macht der Selbstwert affektiv-evaluative (bewertende) Aussagen über die eigenen Fähigkeiten. Der Selbstwert einer Person weist dabei verschiedene Facetten auf wie die Selbstwertstabilität (zeitliche Stabilität der Selbstwerthöhe sowie Robustheit), die Selbstwerthöhe und die Selbstwertkontingenz auf. Im Folgenden soll die Selbstwertkontingenz genauer definiert werden, da vor allem diese im schulischen Umfeld beeinflusst werden kann (Spinath et al., 2018), wie im nächsten Abschnitt erläutert wird.

Die Selbstwertkontingenz bezieht sich auf die Abhängigkeit des Selbstwertes vom Erreichen von Standards. Der Selbstwert ist also an selbst- oder fremdgesetzte Standards (Kontingenzen) geknüpft. Studien von Wouters et al. (Spinath et al. 2018) deuten darauf hin, dass die Entwicklung der Selbstwertkontingenz auf Erfahrungen im Elternhaus, zum Beispiel dem Erziehungsstil, beruht. Vereinfacht formuliert wirkt es sich auf die Sicht der eigenen Person aus, wenn die Erfahrung gemacht wird, dass elterliche Liebe an Bedingungen (wie erwünschtes Verhalten oder positive Leistungen) geknüpft sind. Spätere Bezugspersonen tragen zur

Aufrechterhaltung der Selbstwertkontingenz bei, wenn Wertschätzung abhängig von guter Leistung oder erwünschtem Verhalten erfahren wird. Selbstwertkontingente Menschen nehmen also an, dass ihr Selbstwert auf dem Erfüllen von Bedingungen basiert. Daraus lässt sich ableiten, dass Selbstwertkontingenz eine hohe motivationale Wirkung hat, da das Selbstwertgefühl je nach Erfolg oder Misserfolg steigt respektiv fällt. Dies führt zu sogenannten Selbstvalidierungszielen. Ebenfalls kann ein Zusammenhang zwischen Zielorientierung und Selbstwertkontingenz (Selbstvalidierungsziele) hergestellt werden. Laut Spinath et al. (2012) streben leistungszielorientierte Personen danach ihre Kompetenzen zu beweisen beziehungsweise mangelnde Kompetenzen zu verbergen. Selbstwertkontingente Personen tun dies im akademischen Kontext ebenfalls, um ihren Selbstwert zu schützen: Sie verfolgen Selbstvalidierungsziele indem [...] sie danach streben, ihre Kompetenz zu validieren und das Erleben von Inkompetenz zu vermeiden [...]» (Spinath et al., 2018, S. 45). Ein kompetenzkontingenter Selbstwert könnte somit als bestimmender Faktor für Zielorientierung verstanden werden.

Selbstwertkontingenz hat dementsprechend Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten im Lern- und Leistungskontext: gute schulische Leistungen werden als Bedingung für den eigenen Wert verstanden.

2.1.5 Selbstwirksamkeit nach Bandura

Der Begriff der Selbstwirksamkeit prägte laut Petermann und Petermann (2018) das Konzept der (Selbst)Wirksamkeitserwartung nach Bandura (1977; 1997). Es geht dabei um die individuelle Erwartung, ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Handlungen erfolgreich durchführen zu können. Bandura beschreibt drei Dimensionen der Selbstwirksamkeit:

- ◇ Ausprägungsgrad: Wenn die Ausprägung gering ist, kann es sein, dass selbst bei hoher Motivation ein Ziel zu erreichen, nur begrenzte Anstrengungen unternommen werden, da die Person den Erfolg als unwahrscheinlich erachtet.
- ◇ Generalisierung: Wenn sich die Selbstwirksamkeit nur auf begrenzte Bereiche oder Situationen bezieht, spricht man von Generalisierung.
- ◇ Stabilität: Wenn die Selbstwirksamkeit durch Erfahrungen, die nicht den Erwartungen entsprechen, erschüttert werden, spricht man von einer instabilen Selbstwirksamkeit. Eine stabile Selbstwirksamkeit hingegen wird durch solche Erfahrungen nicht beeinflusst (Bandura, 1977; 1997).

Petermann betont: «Das Konzept der Selbstwirksamkeit ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam für das Lernen, denn Selbstwirksamkeit kann als Folge von Erfahrungen, aber auch als

Voraussetzung für zukünftige Lernprozesse angesehen werden» (Petermann & Petermann, 2018, S. 165). So stellt sich die Frage, wie Selbstwirksamkeit entsteht und wie man sie fördern kann. Bestimmte Erfahrungen wie die Bewältigung von Herausforderungen oder angemessene, differenzierte Rückmeldungen über ein Verhalten, können dazu beitragen, die Selbstwirksamkeit zu fördern. Frustration oder Unterforderung bei zu schweren oder zu einfachen Aufgaben hingegen sind hinderlich. Selbstwirksamkeit ist laut Petermann und Petermann (2018) Voraussetzung für das Lernen, da diese bestimmt, ob ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird oder nicht, welche Anstrengungsbereitschaft gezeigt wird, ob eine Situation bewältigt wird oder nicht und inwiefern sich Erfolg oder Misserfolg aufgrund des Verhaltens einstellen.

Das Wichtigste in Kürze

Emotionale Kompetenz beschreibt den Umgang mit eigenen Gefühlen sowie den Gefühlen der Mitmenschen. Eine wenig ausgebildete emotionale Kompetenz kann sich negativ auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen auswirken, da der Ausdruck oder die Wahrnehmung von Emotionen im sozialen Kontext der Kommunikation dient.

Das Selbstkonzept umfasst das Wissen und die Überzeugungen über die eigene Person. Es umfasst verschiedene Ebenen und ist hierarchisch gegliedert in eine akademische und eine nicht-akademische Ebene. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist Teil der akademischen Ebene und ist eine kognitive Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Es beeinflusst das Verhalten und Erleben von Personen, da es bestimmt, ob man sich einer Aufgabe stellt oder nicht. Im Gegensatz dazu steht der Selbstwert. Dieser macht bewertende Aussagen über die eigenen Fähigkeiten. Er beinhaltet dabei verschiedene Aspekte: die Selbstwertstabilität, die Selbstwerthöhe und die Selbstwertkontingenz.

Das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura ist entscheidend für das Lernen, da sie bestimmt, ob Verhalten ausgelöst wird, Anstrengungsbereitschaft gezeigt wird und ob Erfolg oder Misserfolg erlebt werden.

Nachdem nun verschiedene wichtige Begriffe im Bereich der Entwicklungspsychologie definiert und deren pädagogische Relevanz geklärt wurde, soll im nächsten Kapitel herausgearbeitet werden, wie diese Kompetenzen im schulischen Kontext gefördert werden können.

2.2 Einwirkungsmöglichkeiten im Bereich Entwicklungspsychologie

Im ersten Teil der theoretischen Grundlagen wurden ausgewählte Teilbereiche der Entwicklungspsychologie herausgearbeitet. Diese sind relevant für die Forschungsfrage, da sie die Grundlage für die Konzeption der Interventionen bilden. Im folgenden Teil der theoretischen Grundlagen werden nun konkrete Förderungsmöglichkeiten im Bereich dieser relevanten Teilbereiche vorgestellt.

2.2.1 Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz

Es existieren verschiedene evidenzbasierte Präventionsprogramme zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, welche auch zur psychischen Stärkung bei Schüchternheit oder sozialer Ängstlichkeit dienen. Es wird nun versucht die groben Inhalte sowie Arbeitsmaterialien und -techniken passend für die Schulstufe zu analysieren und anschliessend Gemeinsamkeiten zwischen diesen Programmen aufzuzeigen. Auf der Basis dieser Gemeinsamkeiten können zu einem späteren Zeitpunkt die Interventionen für diese Studie geplant werden.

Tabelle 2: Übersicht über die Inhalte sowie Arbeitsmaterialien und -techniken der ausgewählten Programme

Name	Inhalte	Arbeitsmaterialien und -techniken
Verhaltenstraining in der Schule (Petermann et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Für Selbst- und Fremdwahrnehmung von Emotionen sensibilisieren - Selbstkontrolle und Selbststeuerung stärken - Soziale Wahrnehmung fördern - Für soziale Interaktionsprozesse sensibilisieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Hörspiel, Rap-Song - Leitfiguren - Rituale - Arbeitsblätter
Emotionstraining in der Schule (Petermann et al., 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionsbewusstheit - Emotionsverständnis - Emotionsregulation - Empathiefähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Rituale - Achtsamkeitsübung - Kunstsprache - Gefühlsquiz - Arbeitsblätter
Training mit sozial unsicheren Kindern (Petermann und Petermann, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Sozial unsicheres Verhalten bewusst machen - Wahrnehmung für zwischenmenschliche Situationen sensibilisieren - Eigene Erwartungen gegenüber andern erkennen - Über soziale Ängste sprechen - Lernen, eigenes und fremdes Sozialverhalten besser einzuschätzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Fotogeschichten und Rollenspiele - Leitfiguren - Rituale - Bildkarten - Instruktionkarten - Wahrnehmungsübungen

ELLA-Schule – ein Training zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz in der Primarschule (Amtmann et al., 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrnehmen und erkennen - Förderung Empathiefähigkeit - Angemessener Umgang (inkl. Analyse und Reflexion) mit Problemsituationen und entsprechenden Problemlösungen - Förderung Selbstmanagement - Förderung Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit - Förderung Kooperationsbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe (Leitfigur) - Rituale - Bildkarten - Trainingstagebuch - Geschichten - Rollenspiele
---	---	--

Anhand dieser Übersicht können nun Gemeinsamkeiten der jeweiligen Programme bezüglich Inhalte und Arbeitsmaterialien und -techniken herausgearbeitet werden. Es werden dabei nur diejenigen Gemeinsamkeiten berücksichtigt, welche mindestens zweimal aufgeführt wurden. Tabelle 3 zeigt diese Gemeinsamkeiten.

Tabelle 3: Gemeinsamkeiten zwischen den Inhalten sowie Arbeitsmaterialien und -techniken der ausgewählten Programme

Zwei oder mehr Gemeinsamkeiten der Programme	
Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung / Sensibilisierung Emotionsbewusstheit - Förderung / Sensibilisierung Emotionsverständnis - Förderung Emotionsregulation - Förderung Empathiefähigkeit - Förderung Selbststeuerung / Selbstmanagement - Sensibilisierung der Wahrnehmung für soziale Interaktionsprozesse
Arbeitsmaterialien und -techniken	<ul style="list-style-type: none"> - Leitfiguren - Rituale - Bildkarten / Instruktionkarten - Geschichten - Arbeitsblätter

Diese Gemeinsamkeiten sollen bei der Planung der Interventionen als Basis dienen und mit einbezogen werden.

2.2.2 Förderung von schüchternen Kindern

Burkhardt et al. (2022) empfiehlt angelehnt an Castello (2017) Psychoedukation für den Umgang mit Ängsten, das heisst, es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, bei welchen sich die Kinder über ihre Ängste austauschen können. Ebenfalls hilfreich sind gezielte Übungen in der progressiven Muskelrelaxation. Auch die Teilnahme am Unterricht kann gefördert werden, indem schüchterne Kinder immer wieder zur mündlichen Teilnahme ermuntert werden. Im Sinne einer Konfrontation mit Ängsten ist dies in einem geschützten, sicheren Umfeld durchaus sinnvoll (Castello, 2017; in Burkhardt et al., 2022). Um die betroffenen Kinder nicht zu überfordern, kann es hilfreich sein, solche Konfrontationen zu ritualisieren. Die Gruppengrösse und der Gesprächspartner/ die Gesprächspartnerin können dabei nach Bedarf variiert werden. Die Lehrperson soll zudem dem Kind dabei zeigen, dass sie überzeugt ist, dass das Kind es schaffen kann (Castello, 2017; in Burkhardt et al., 2022).

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz der Body 2 Brain CCM® Methode (Castello, 2017; in Burkhardt et al., 2022). Dabei geht es um den spielerischen Einsatz von einfachen motorischen Elementen und sensorischen Angeboten, um die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche zu nutzen und durch Interventionen Affekte gezielt zu beeinflussen. Da sich der Gemütszustand im Körperausdruck zeigt und der Körperausdruck den Gemütszustand beeinflusst, macht es Sinn durch spielerische, einfache und ohne Aufwand durchführbare Übungen zuerst den Körperzustand und somit die emotionale und mentale Haltung zu beeinflussen (Castello, 2017; in Burkhardt et al., 2022).

2.2.3 Stärkung des Selbstkonzepts

Im Reattributionstraining wird versucht, die Attributionen einer Person gezielt zu verändern. Dieses Training basiert auf der Erkenntnis, dass Fähigkeitsselbstkonzepte auf der Interpretation eigener Lernerfahrungen in Form von Attributionen entstehen. Misserfolge sollten auf mangelnde Anstrengung attribuiert werden. Erfolgsattributionen sollten sich zuerst auf die Anstrengung, danach auf die Fähigkeiten beziehen (Spinath et al., 2018).

Förderlich für eine positive Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzeptes ist laut Spinath et al. (2018) ausserdem, wenn Leistungen auf Basis individueller Verbesserungen oder Verschlechterungen beurteilt werden. Die Verstärkung der individuellen Assoziationen von Erfolg beziehungsweise Misserfolg mit dem Selbstwert sollten möglichst vermieden werden (Spinath et al., 2018). Das heisst, das Feedback einer Lehrperson sollte weder bei positiven noch bei negativen Leistungen ungewollte Botschaften zur Wertschätzung des Lernenden vermitteln, sei

es direkt oder indirekt. Auch empfehlenswert wären achtsamkeitsbasierte Interventionen, da diese stark auf nicht-bewertendes Wahrnehmen abzielen.

2.2.4 Förderung Selbstwirksamkeit

Gemäss Miller und Velten (2015) wird eine positive Selbstwirksamkeitserwartung durch das persönliche Empfinden eigener Kompetenzen, Autonomie, Teilhabe und sozialer Eingebundenheit geprägt. Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird möglich, wenn Kinder Prozesse mitbestimmen und selbstständig gestalten können. Dies gelingt beispielsweise mittels offener Unterrichtsformen. Ebenso weisen Miller und Velten (2015) drauf hin, dass eine stabile, positive Beziehung zur Lehrperson stärkend wirkend kann. Die gelingt beispielsweise durch Stärkenorientierung, Wertschätzung der individuellen Kompetenzen und der Akzeptanz von Gleichheit und Unterschiedenen.

Für die Unterrichtsgestaltung empfehlen Petermann und Petermann (2018), dass Situationen geschaffen werden, die kontrollierbar und überschaubar sind. Dabei sollten Aufgaben herausfordernd, aber trotzdem zu bewältigen sein. Rückmeldungen müssen angemessen und differenziert stattfinden.

2.3 Kriterien für die Intervention bezüglich Entwicklungspsychologie

Im folgenden Kapitel sollen nun Kriterien aufgelistet werden, welche abgeleitet aus den theoretischen Grundlagen für eine positive Wirkung von Interventionen förderlich sind.

Aufgrund der erarbeiteten Grundlagen scheint es sinnvoll, Interventionen ritualisiert aufzubauen. Ebenfalls förderlich scheint eine Leitfigur, an welcher sich Kinder orientieren können. Geschichten, unterstützt durch Bildkarten, schaffen einen Zugang zu sozialen Situationen. Je nach Alter kann der Einsatz von Arbeitsblättern zur Bearbeitung gewisser Inhalte sinnvoll sein. Inhaltlich sollten die Interventionen die Möglichkeit bieten, Emotionen zu erkennen und zu benennen, sowohl bei sich selbst wie auch bei anderen. Auch der Umgang mit Emotionen und daraus folgende Problemsituationen sollte geübt werden. Dabei sollte auch die Möglichkeit bestehen, über persönliche Ängste zu sprechen. Ebenfalls sollte die Wahrnehmung für soziale Interaktionsprozesse sensibilisiert und trainiert werden. Der Einsatz von Übungen zur Muskelrelaxation und/oder Body 2 Brain® Übungen scheinen zudem sinnvoll.

Allfällige Misserfolge in den Interventionen sollten auf mangelnde Anstrengung zurückgeführt werden, Erfolge erst auf die Anstrengung und anschliessend die Leistung. Das Feedback der Lehrperson spielt während der Interventionen eine wichtige Rolle. Es sollte keine Botschaften zur Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Lernenden vermitteln, egal, ob dieser

erfolgreich war oder nicht. Zudem sollte das Feedback differenziert und angemessen sein. Die Interventionen sollten so aufgebaut sein, dass sie zwar fordern, aber nicht überfordern. Sie sollten kontrollierbar und überschaubar sein. Offene Unterrichtsformen ermöglichen Teilhabe und Autonomie, was der Förderung der Selbstwirksamkeit dienlich ist.

Das Wichtigste in Kürze

Für die Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung existieren verschiedene Präventionsprogramme. Gemeinsamkeiten bei allen sind die Förderung resp. Sensibilisierung von Emotionsbewusstheit und Emotionsverständnis sowie die Förderung von Emotionsregulation, Empathiefähigkeit sowie Selbststeuerung und Selbstmanagement. Hierzu gehört auch die Sensibilisierung der Wahrnehmung für soziale Interaktionsprozesse. Die Programme arbeiten meist mit Leitfiguren, ritualisiertem Ablauf, verwenden Bildmaterial und haben oft eine Geschichte oder spezifische Handlung als Basis.

Schüchterne Kinder sollten immer wieder zur mündlichen Teilnahme ermuntert werden. Eine Konfrontation mit Ängsten in einem geschützten Umfeld kann zielführend sein und durch einen ritualisierten Aufbau kann eine Überforderung vermieden werden. Ebenfalls können Übungen in der progressiven Muskelrelaxation oder in der Body 2 Brain CCM® Methode eingesetzt werden.

Der Selbstwert einer Person kann gefördert werden, wenn ungewollte Botschaften zur Wertschätzung bei Erfolg beziehungsweise Misserfolg vermieden werden. Die Förderung von Selbstwirksamkeit gelingt, wenn Situationen geschaffen werden, die herausfordernd, aber dennoch zu bewältigen sind. Dies sollte in einem kontrollierbaren und überschaubaren Rahmen geschehen.

2.4 Begriffsdefinition im Bereich der tiergestützten Interventionen

Analog zum ersten Teil der theoretischen Grundlagen werden hier zu Beginn wichtige Begriffe und Theorien im Bereich der tiergestützten Interventionen erläutert. Diese dienen später als Basis für die Ableitung von Kriterien für die Planung tiergestützter Interventionen.

2.4.1 Bedeutung der Bindung Mensch – Tier

Das forschende Interesse der Menschen an der Natur und ihren Lebensformen, die Fähigkeit, sich diese zu Nutzen zu machen (z.B. durch Zähmung von Wildtieren) sowie die

Bindungsfähigkeit zu Tieren wird als Biophilie bezeichnet. Biophilie ist laut Julius et al. (2014) wahrscheinlich der wichtigste Faktor, warum Menschen fähig waren, die Erde gründlicher als andere Lebensformen zu besiedeln. In Kombination mit der Biophilie ist die Entwicklung einer differenzierten Sprache ein wichtiger Faktor. Sprache ermöglicht die Weitergabe von Wissen und dadurch die Entstehung eines sozialen Systems. Über die Biophilie hinaus geht laut Beetz et al. (2021) das Konzept der «Du-Evidenz», welches das Interesse und die Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen beschreibt. Ein Gegenüber wird zum «Du», wenn statt Anonymität Individualität und spezifische Wesensmerkmale wahrgenommen werden. Im Vordergrund steht dabei die sozio-emotionale Ebene und das Erleben von Du-Evidenz ist «[...] möglicherweise Voraussetzung für das Empfinden von Empathie und Mitgefühl für andere Menschen[...]

(Beetz et al., 2021, S. 37).

Die moderne Forschung zeigt ausserdem, dass es grundlegende Strukturen und Funktionen des Verhaltens, der Psychologie und des Gehirns gibt, welche bei Menschen und Tieren in Bezug auf die sozialen Beziehungen gleich sind. «Zu den herkunftsgleichen sozialen Hirnteilen zählt das «soziale Netzwerk des Gehirns», welches aus einer Handvoll von Kerngebieten besteht und für die grundlegende Steuerung des sozio-sexuellen Verhaltens zuständig ist; es enthält etwa das Bindungssystem und Teile der Emotionssysteme» (Julius et al., 2014, S. 20).

Weitere Gemeinsamkeiten finden sich beim Stresssystem, der Individualentwicklung und der Variabilität von Persönlichkeiten. Diese Faktoren ermöglichen die Kommunikation und die Sozialisation zwischen den Arten. Dies bedeutet, dass es eine biologische Grundlage für Bindung, Fürsorgeverhalten und Sozialverhalten zwischen Mensch und Tier gibt und es somit möglich ist, dass Mensch und Tier echte soziale Beziehungen eingehen können.

Eine weitere Grundlage dafür ist laut Beetz et al. (2021) das Konzept des Anthropomorphisierens, was die Anwendung des menschlichen Wahrnehmungs- und Bezugsrahmens auf Tiere beschreibt. Es geht dabei um das Verständnis der Bedürfnisse, Intentionen und des Verhaltens eines Tieres, welches eine Motivation, soziale Verbundenheit zu schaffen, voraussetzt.

Auch die Bindungstheorie von Bowlby (1969) kann laut Beetz et al. (2021) in diesem Zusammenhang genannt werden. Die Bindungsqualität beeinflusst die Emotions- und Stressregulation und die Herangehensweise an neue, bedeutsame Beziehungen. Unterschieden wird zwischen sicherer Bindung, unsicher-vermeidender Bindung, unsicher-ambivalenter Bindung und unsicher-desorganisierter Bindung. Studien bestätigen, dass die vorhandenen Bindungsmuster nicht spontan auf Tiere übertragen werden, wie dies bei Menschen der Fall wäre. Somit

können auch unsicher gebundene Personen von den positiven Effekten der sozialen Unterstützung durch Tiere zur Stressregulation profitieren. Auch das Fürsorgeverhaltenssystem nach Bowlby (1982) kann für die Erklärung von positiven Effekten einer sozialen Bindung zu Tieren hinzugezogen werden. Das Fürsorgeverhaltenssystem hat die Funktion, ein Kind zu schützen, seinen Stress zu reduzieren und es zu pflegen. Fürsorgeverhalten entwickelt sich bereits im Kindesalter und kann über Tiere erfolgreich aktiviert werden.

2.4.2 Definition der International Association of Human Animal Interaction Organizations

Die International Association of Human Animal Interaction Organizations (IAHAIO) ist eine globale Assoziation von Organisationen, die sich mit der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen. Eine Arbeitsgruppe der Organisation hat sich 2014 mit der Definition für Tiergestützte Interventionen im sogenannten IAHAIO Weissbuch 2014 befasst. Die Definitionen in den folgenden Kapiteln stützen sich auf dieses Dokument.

Tiergestützte Interventionen (TGI)

Tiergestützte Interventionen bezeichnen den zielgerichteten und strukturierten Einsatz von Tieren im Bereich der Gesundheitsfürsorge, Pädagogik oder sozialen Arbeit, mit dem Ziel der psychischen, kognitiven oder sozialen Verbesserung des IST-Zustandes eines Menschen. TGI dient als Oberbegriff für weitere Ansätze wie Tiergestützte Therapie (**TGT**), Tiergestützte Pädagogik (**TGP**) und tiergestütztes Coaching (**TGC**) oder auch (unter bestimmten Voraussetzungen) Tiergestützte Aktivität (**TGA**).

Tiergestützte Therapie (**TGT**) wird von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik oder Sozialen Arbeit ausgebildeten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebietes angeleitet und durchgeführt. Die Interventionen sind zielgerichtet, geplant und strukturiert und Fortschritte werden gemessen und dokumentiert. Angestrebt werden eine Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und/ oder sozio-emotionaler Funktionen. Adäquate Kenntnisse der Fachkraft über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und Anzeichen für Stress der beteiligten Tiere sind Voraussetzung.

Tiergestützte Pädagogik (**TGP**) oder auch Tiergestützte Erziehung wird als zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention bezeichnet, die von in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrpersonen durchgeführt wird. Akademische Ziele, prosoziale Fertigkeiten und kognitive Funktionen stehen dabei im Fokus. Fortschritte werden gemessen und dokumentiert. Adäquate Kenntnisse der Fachkraft über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und Anzeichen für Stress der beteiligten Tiere sind Voraussetzung.

Tiergestütztes Coaching (**TGC**) wird als zielgerichtete, geplante und strukturierte tiergestützte Intervention bezeichnet, die von einer professionell ausgebildeten Coachingfachperson durchgeführt und/ oder angeleitet wird. Fortschritte werden gemessen und dokumentiert. Die Interventionen finden im Rahmen der Praxis innerhalb des Fachgebietes, der beruflich qualifizierten Fachperson statt. Ziele von TGC sind die Verbesserung von persönlichem, innerem Wachstum, Verbesserung der sozialen und/ oder sozio-emotionalen Funktionen. TGC bietet ausserdem Unterstützung bei gruppenbildenden Prozessen. Adäquate Kenntnisse der Fachkraft über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und Anzeichen für Stress der beteiligten Tiere sind Voraussetzung.

Tiergestützte Aktivitäten (**TGA**) sind geplante und zielorientierte informelle Besuche oder Interaktionen eines Mensch-Tier-Teams. Ziele sind Motivationsförderung, Entspannungs- oder Erholungsförderung, aber auch Erziehung oder Bildung. Voraussetzung für TGA ist ein einführendes Training, eine Vorbereitung und eine Beurteilung des Mensch-Tier-Teams.

2.4.3 Hundegestützte Interventionen

Im Bereich der hundegestützten Interventionen gibt laut Beetz et al. (2021) verschiedene Bezeichnungen für den Hund im Einsatz, je nach Art der Interventionen. So wird ein «Therapiebegleithund» beispielsweise im therapeutischen Kontext eingesetzt und ist für diese Arbeit ausgebildet und geprüft. Ein «Stationshund» oder «Besuchshund» ist nicht speziell ausgebildet und es zählt allein die Anwesenheit des Tieres. Auch im pädagogischen Bereich gibt es verschiedene Bezeichnungen wie «Schulhund» (verbringt regelmässig Zeit im Klassenraum, Hund und Lehrperson sind entsprechend ausgebildet und geprüft), «Schulbesuchshund» (besucht Klassen stundenweise mit externer, ausgebildeter Begleitperson) oder «Lesehund» (ein Hund, der beim Lesen anwesend ist) (Beetz et al. 2021). Die Zielsetzungen gehen von Verbesserung des sozialen Gefüges, der Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerschaft, Klassenklima, individuelle soziale Kompetenz, Motivation und Verbesserung der Leistungsfähigkeit (Schulhund), über altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde, Tierschutzanliegen und Prävention (Schulbesuchshund) bis hin zu Motivation der Leseleistung, Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Empathie, der Interaktionsfähigkeit und des Selbstvertrauens (Lesehund im Einsatz in Gruppen) (Beetz et al., 2021).

Weitere Einsatzgebiete von Hunden in tiergestützten Interventionen sind die Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Senioren- und Pflegeheime und Krankenpflege.

Das Wichtigste in Kürze

Das naturgegebene Bedürfnis des Menschen mit anderen Lebewesen in Kontakt zu treten, wird als Biophilie bezeichnet. Biophilie wird auch als wichtiges Element in Bezug auf die Entwicklung von Sprache genannt. Sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gibt es grundlegende Strukturen und Funktionen des Verhaltens, der Psychologie und des Gehirns, welche bezogen auf soziale Beziehungen gleich sind. Das bedeutet, dass Menschen und Tiere aufgrund biologischer Grundlagen echte soziale Beziehungen eingehen können, die auf Bindung, Fürsorgeverhalten und Sozialverhalten basieren. Verschiedene andere Konzepte wie die Bindungstheorie oder das Konzept des Anthropomorphisierens können als Grundlage für echte soziale Beziehungen zwischen Mensch und Tier genannt werden.

Der Begriff «tiergestützte Interventionen» dient als Oberbegriff für verschiedene Ansätze in der Arbeit mit dem Einsatz von Tieren im Bereich der Gesundheitsfürsorge, Pädagogik oder sozialen Arbeit. Die hundegestützte Intervention beschreibt den Einsatz von Hunden in verschiedenen Settings. Die Ziele reichen von der Verbesserung sozialer Beziehungen und des Klassenklimas über die Förderung individueller sozialer Fähigkeiten und Motivation bis hin zur Steigerung der Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von Schulhunden. Ausserdem beinhalten hundegestützte Interventionen die altersgerechte Vermittlung von Wissen über Hunde, Tierschutzanliegen und Prävention sowie die Förderung von Leseleistung, Wahrnehmungsfähigkeit, Empathie, Interaktionsfähigkeit und Selbstvertrauen.

2.5 Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Interventionen

Bei den Einwirkungsmöglichkeiten bezüglich tiergestützter Interventionen wird unterschieden zwischen Einwirkungsmöglichkeiten, welche auf Studien basieren und Einwirkungsmöglichkeiten ohne Studienbelege. Zudem wird ein Schwerpunkt auf Einwirkungsmöglichkeiten durch hundegestützte Interventionen gelegt.

2.5.1 Einwirkungsmöglichkeiten belegt durch Studien

Julius et al. (2014) nennen zahlreiche experimentelle und interventionsbasierte Studien, welche psychische und körperliche Effekte bei Besitzer*innen von Heimtieren belegen. Eine ausführliche Metastudie dieser Untersuchungen zeigte verschiedene messbare Effekte bei Mensch-Tier-Interaktionen. Im folgenden Kapitel aus Julius et al. (2014) werden einige dieser Studien und die daraus nachgewiesenen Effekte vorgestellt.

Positive Gesundheitseffekte

Die Studie von Headey (1999) wies beispielsweise positive Gesundheitseffekte (z.B. bessere Schlafqualität, mehr Sport, weniger Arztbesuche) bei Besitzer*innen von Heimtieren nach. In derselben Studie konnte Headey (1999) belegen, dass Hundebesitzer*innen weniger Medikamente für Herzprobleme benötigen. Friedmann und Thomas (1998) stützten dieses Ergebnis mit ihrer Studie, welche nachweist, dass sich die Überlebenswahrscheinlichkeit im Zeitraum von einem Jahr nach einem Infarkt bei Besitzerinnen und Besitzern von Hunden deutlich erhöht. Die zwölfwöchige Interventionsstudie von Berget et al. (2008) zeigte eine Verbesserung der Selbstwirksamkeit sowie der Bewältigungsstrategien bei Psychatriepatienten*innen.

Positive Effekte in der sozialen Interaktion

Bereits Boris Levinson berichtet 1964 von positiven Effekten im Bereich der sozialen Interaktion. Die Stimulation der sozialen Interaktion durch die Anwesenheit eines freundlichen Hundes wird als «sozialer Katalysator-Effekt» bezeichnet. Dieser Effekt wurde in einer Reihe von Studien untersucht. Sams et al. (2006) konnten nachweisen, dass die Anwesenheit eines Hundes bei autistischen Kindern zu mehr sprachlichen Äusserungen und auch mehr sozialen Interaktionen führte. Prothmann et al. (2006) stellten eine grössere soziale Offenheit bei Kindern mit unterschiedlichen psychiatrischen Störungen fest, wenn während der Sitzungen ein Hund anwesend war. Marr et al. (2000) konnte nachweisen, dass sich die Effekte konventioneller Therapien bei stationären Psychatriepatienten*innen verstärken, wenn ein Therapietier anwesend war. Die Patienten waren im Gegensatz zu der Kontrollgruppe ohne tiergestützte Interventionen sozialer, hilfsbereiter, aktiver, responsiver und lächelten häufiger.

Verbesserung im Lernen

Lehrpersonen berichten von positiven Effekten im Bereich des Sozialverhaltens, des Klassenklimas und der Lernbedingungen, wenn ein Hund anwesend ist. Verschiedene Studien stützen diese Wahrnehmung. Die Studie von Gee et al. (2007) mit entwicklungsverzögerten und normal entwickelten Kindern zeigte, dass diese eine motorische Geschicklichkeitsaufgabe in Anwesenheit eines Hundes schneller lösen konnten. Auch bei einer Gedächtnisaufgabe in der Studie von Gee et al. (2010) waren die Leistungen in Gegenwart eines Hundes besser. Kortschal und Ortbauer (2003) konnten nachweisen, dass Schüler*innen der Lehrkraft mehr Aufmerksamkeiten schenken und motivierter waren, wenn ein Hund anwesend ist.

Reduktion von Angst

Shiloh et al. (2003) konnten in ihrer Studie feststellen, dass das Streicheln von Tieren die selbst eingeschätzte Angst reduziert. Der Effekt trat nur beim Streicheln eines echten Tieres, nicht bei einem Stofftier ein, was belegt, dass die soziale Interaktion und nicht der reine Mechanismus des Streichelns den Effekt erzeugt. Cole et al. (2007) wiesen nach, dass das selbsteingeschätzte Angstniveau von stationär behandelten Herzpatienten nach einem Besuch einer fremden Person mit Hund deutlich niedriger war als nach einem Besuch einer fremden Person ohne Hund oder einer gleich lange dauernden Pflegesituation.

Erhöhtes Vertrauen

Das Experiment von Schneider und Harley (2006) konnte einen Vertrauensvorschluss gegenüber einem Psychotherapeuten feststellen, wenn dieser einen Hund dabei hatte. Gueguen und Ciccotti (2008) führten verschiedene Experimente mit weiblichen und männlichen Mitarbeitenden mit und ohne Hund mit fremden Menschen auf der Strasse durch. War ein Hund dabei, waren die Menschen auf der Strasse eher bereit, dem/ der Mitarbeitenden Geld zu geben, zu helfen oder die Telefonnummer zu überlassen. Die Daten legen nahe, dass fremden Menschen in Begleitung eines Hundes mehr Vertrauen entgegengebracht wird.

Reduktion von Depression und Förderung positiver Stimmung

Eine Metaanalyse von Souter und Miller (2007) bestätigt eine signifikante Reduktion von depressiver Stimmung durch tiergestützte Therapie. Stimmungsverbesserungen wurden sowohl bei Hunden- wie auch bei Katzenbesitzern*innen festgestellt (Turner et al., 2003). Colombo et al. (2006) stellten eine Reduktion von depressiven Störungen bei Altersheimbewohnern*innen fest, wenn diese die Pflege und Versorgung eines Kanarienvogels übernehmen mussten. Auch bei Kindern konnte ein stimmungsaufhellender Effekt festgestellt werden. Prothmann et al. (2006) stellten fest, dass Kinder mit psychischer Erkrankung emotional ausgeglichener sind, wenn sie während der Psychotherapie mit einem Hund interagieren konnten.

Reduktion von Aggression

Es gibt verschiedene Interventionsprogramme, in welchen der Einsatz von Tieren aggressives Verhalten reduzieren soll. Diese Programme wurden bis anhin jedoch kaum evaluiert. Die Studien von Kotrschal und Ortbauer (2003) sowie Hergovich et al. (2002) untersuchten die Wirkung eines Schulhundes auf das Aggressionspotential bei Erstklässlern*innen. Die Ergebnisse konnten eine Reduktion von aggressiven Verhalten aufzeigen, wenn ein Schulhund anwesend war. Diese Wahrnehmung bestätigte auch die Lehrperson.

Reduktion von Schmerzempfinden und physiologische Effekte

Verschiedene Fallstudien berichten, dass die Medikation bei Heimbewohnern*innen, die ein Tier besitzen, reduziert werden kann. Es gibt dazu aber nur wenige evidenzbasierte Untersuchungen. Hinsichtlich der Messungen physiologischer Effekte kann ein Zusammenhang mit Tierkontakt und Schmerz Wahrnehmung angenommen werden. So wiesen verschiedene Studien (Friedmann et al., 1983; Vormbrock & Grossberg, 1988; Kamiski et al., 2002; Handlin et al., 2011 u.v.m.) Effekte auf die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Hauttemperatur und den Hautwiderstand auf. Es konnte belegt werden, dass Kontakt zu Tieren physiologische Stressreaktionen reduzieren kann. Die Effekte konnten sowohl bei stressauslösenden Situationen als auch im Alltagsleben festgestellt werden. Ebenfalls konnten hormonelle Effekte nachgewiesen werden, das heisst, eine messbare Veränderung des Kortisol-, Epinephrin- und Norepinephrin-spiegels (Stressindikatoren) bei Interaktion mit einem freundlichen Hund. Auch der Oxytocin-Spiegel steigt bei Interaktionen mit einem Hund messbar an. Das Hormon Oxytocin wird durch intensive sensorische Stimulation freigesetzt und reguliert Gebiete des Gehirns in denen Sozialverhalten, Angst, Stress, Schmerz, Ruhe, Wohlbefinden, Gedächtnis und Lernen gesteuert wird. Oxytocin fördert soziale Interaktionen, wirkt angstlösend und beruhigend, erhöht die Schmerzschwelle und senkt das Kortisol, den Blutdruck und die Herzfrequenz.

Zusammenfassend können folgende durch Studien nachgewiesene Wirkeffekte von Mensch-Tier-Interaktionen festgehalten werden:

Soziale Effekte

- ◇ Steigerung der Kommunikation und sozialen Interaktion
- ◇ Reduktion von Aggression
- ◇ Förderung von Vertrauen

Psychologische Effekte

- ◇ Reduktion von Depression und Förderung positiver Stimmung
- ◇ Reduktion von Angst
- ◇ Reduktion von Schmerzempfinden
- ◇ Förderung von Konzentration, Aufmerksamkeit und Motivation

Neurobiologische Effekte

- ◇ Reduktion von Stressreaktionen (Herzfrequenz, Blutdruck, Stresshormone)
- ◇ Steigerung des Oxytocin-Spiegels
- ◇ allgemeine positive Gesundheitseffekte

2.5.2 Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Interventionen ohne Studienbelege

Vernooij und Schneider (2013) haben bereits 2013 ein Modell entworfen, welches darstellt, welche Persönlichkeits- und Verhaltensbereiche durch tiergestützte Interventionen positiv beeinflusst werden können. Die Autoren betonen, dass dieses Modell jedoch nicht auf wissenschaftlich abgesicherten Effektivitäts- beziehungsweise Evaluationsstudien basiert (Vernooij und Schneider, 2013). Abbildung 3 zeigt dieses Modell:

Abbildung 3: Bedingungs- und Wirkgefüge Tiergestützter Interventionen nach Vernooij und Schneider (2013), eigene Darstellung

Im Bereich der Motorik und des Körpergefühls nennen Vernooij und Schneider (2013) drei Einwirkungsbereiche: die Gesamtbeweglichkeit (beispielsweise in der Physiotherapie mit Hilfe eines Pferdes), die Verbesserung der Motorik durch Erweiterung des Bewegungsrepertoires und die Verbesserung der Psychomotorik (Mimik, Gestik und Sprache in der analogen Kommunikation mit einem Tier). Kognition meint gemäss Vernooij und Schneider (2013) Prozesse wie Denken, Wahrnehmung, Vorstellung, Beurteilung und Gedächtnis. In diesem Bereich gibt es verschiedene Einwirkungsmöglichkeiten wie die Förderung der Fähigkeit zur Analyse sozialer Situationen durch Beobachtung. Dabei können Erkenntnisse bei der Interaktion mit dem Tier auf den Menschen übertragen werden und die Emotionen beim Tierkontakt können eine

Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Emotionen fördern. Die Einwirkungsmöglichkeiten liegen hier also vor allem im Bereich der sozialen und emotionalen Intelligenz. (Vernooij & Schneider, 2013). Die Wahrnehmung kann gefördert werden, indem genaues Beobachten des Tieres gefördert wird, was unumgänglich für einen sozialen Kontakt ist, in welchem auch die Bedürfnisse und Absichten des Tieres wahrgenommen werden. Ausserdem kann die Erweiterung der Aufmerksamkeitsspanne im Kontakt mit einem Tier unterstützt werden (Vernooij & Schneider, 2013). Im Bereich der Soziabilität können laut Vernooij und Schneider (2013) verdrängte Bedürfnisse nach Kontakt im Tierkontakt erfüllt werden, ausserdem kann Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und sozial-antizipierendes Denken gefördert werden. Soziale Ängste können im Umgang mit Tieren eher abgebaut werden als im Umgang mit Menschen. Positive Erfahrungen im sozialen Umgang mit dem Tier stärken das Selbstwertgefühl und erhöhen so die Chance, dass diese Erfahrungen auf soziale Situationen mit Menschen übertragen werden. Die Anwesenheit eines Tieres kann zur Beruhigung und Entspannung beitragen. Ausserdem ist bei kontaktscheuen Personen die Motivation, sich zu überwinden oder frustrierende Gefühle auszuhalten, grösser (Vernooij & Schneider, 2013). Auch im Bereich der Kommunikation bieten Tiergestützte Interventionen laut Vernooij und Schneider (2013) viele Ansatzpunkte. Die Kontaktsituation mit einem Tier kann die Wort- oder Lautäusserung fördern und die Sprechfreude unterstützen. Kommunikation als wechselseitiger Prozess ist im Umgang mit einem Tier unumgänglich und die entsprechenden Erfahrungen können auf die Kommunikation mit Menschen transferiert werden. Besonders analoge Ausdrucksformen im Bereich der emotionalen Befindlichkeit können im Umgang mit Tieren trainiert werden.

2.5.3 Einwirkungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Hunden im Rahmen tiergestützter Pädagogik

Grundsätzlich eignet sich der Einsatz eines Schulhundes laut Beetz und Marhofer (2013) besonders für die Förderung exekutiver Funktionen wie Aufmerksamkeit, Reflexion, Handlungsplanung oder Impulskontrolle. Besonders wirkungsvoll ist der Einsatz von Hunden im Schulalltag bei unsicher gebundenen Kindern. Ihnen fehlt die soziale Unterstützung zur Selbstregulation, was zu psychischem und physischem Stress führen kann. Auch das Sozialverhalten der Kinder, unabhängig ob internalisierend oder externalisierend, sowie das Klassenklima kann durch die Anwesenheit eines Hundes positiv beeinflusst werden. Ein Schulhund unterstützt die guten Voraussetzungen für Lernen, Sozialverhalten und Integration einzelner, auffälliger Kinder. Beetz und Marhofer (2013) betonen: «Im Rahmen der Bestrebungen zu vermehrter

Integration und Inklusion von Schülern*innen mit speziellen Bedürfnissen und Auffälligkeiten stellt der Schulhund eine besondere Chance dar und wird in diesem Bereich in der Zukunft wohl noch häufiger anzutreffen sein» (Beetz und Marhofer, 2013, S. 98) Weiter nennen sie positive Effekte aus Alltagserfahrungen mit Schulhunden, welche (bisher) nicht alle wissenschaftlich untersucht wurden:

- ◇ Hunde machen Spass, sie machen Dinge, die «man» nicht tun sollte, sind authentisch und halten sich nicht an menschliche Normen.
- ◇ Hunde fördern positive Erfahrungen. Laut Beetz und Delhaes (2011) unterstützen Emotionen den Abruf aus dem Gedächtnis und eine positive Interaktion mit einem Hund kann somit dazu führen, dass Gelerntes besser abgespeichert werden kann.
- ◇ Eine erhöhte Motivation und Bereitschaft zum Lernen durch die Anwesenheit eines Hundes konnte von Beetz (2011) nachgewiesen werden.
- ◇ Hunde stärken die Selbstwirksamkeitserfahrung und das Selbstwertgefühl durch erfolgreiche Kommunikation mit dem Hund oder Versorgungsaufgaben.

Beetz (2013) nennt im Zusammenhang mit pädagogisch-therapeutischen Effekten von Schulhunden die gleichen Effekte wie sie Julius et al. (2014) in der Metaanalyse verschiedener Studien nennt (siehe Kapitel 2.5.1). Daraus lässt sich das «Drei-Faktoren-Modell» (Beetz, 2013) ableiten, wie es in Abbildung 4 dargestellt ist.

Abbildung 4: Das drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden nach Beetz und Marhofer 2013, S.105, eigene Darstellung

Mögliche Fördersituationen nach Vernooij und Schneider

Vernooij und Schneider (2013) empfehlen als Basis für die Förderung des ganzheitlichen Lernens Spielsituationen. Im Spiel werden mehrere Sinne gleichzeitig genutzt, Bewegung und Geschicklichkeit wird gefördert, Verhalten und Kommunikation gegenüber dem Tier wird trainiert und ausserdem können Spannungen abgebaut werden. Im Bereich des selbstgesteuerten Lernens könnte beispielsweise das Aufstellen eines Hindernisparcours für einen Hund eine geeignete Aufgabenstellung sein. Hierbei müssen die Kompetenzen und Vorlieben des Tieres richtig eingeschätzt werden, es müssen Arbeitsstrategien für das Aufstellen des Parcours entwickelt werden und das Ergebnis reflektiert und eventuell angepasst werden. Das Tier dient hierbei als Motivationsquelle für selbstständiges und freiwilliges Lernen. Im Bereich der non-verbale Kommunikation kann durch Beobachtungsaufgaben eine Sensibilisierung für non-verbale Kommunikationselemente stattfinden. Soziale und emotionale Komponenten wie beispielsweise das Selbstvertrauen können durch Kommandoarbeit gestärkt werden. Dabei reagiert das Tier unmittelbar und zeigt dem Gegenüber damit die Konsequenzen des eigenen Verhaltens auf (Vernooij & Schneider, 2013).

Das Wichtigste in Kürze

Verschiedene Studien belegen positive Effekte durch tiergestützte Interventionen. Diese beziehen sich beispielsweise auf die Gesundheit, die sozialer Interaktion oder die Lernleistung. Es konnten auch eine Reduktion von Ängsten, Aggressionen, Depressionen oder Schmerzempfinden sowie erhöhtes Vertrauen festgestellt werden. Keine Studienbelege, jedoch positive Erfahrungen gibt es zudem in den Bereichen Motorik/ Körpergefühl, Sprache/ Kommunikation und Wahrnehmung.

Der Einsatz von Schulhunden bietet eine effektive Möglichkeit zur Förderung exekutiver Funktionen bei Kindern, insbesondere bei unsicher gebundenen Kindern, die Schwierigkeiten bei der Selbstregulation haben. Durch die Anwesenheit eines Hundes im Schulalltag können positive Effekte auf das Sozialverhalten der Kinder und das Klassenklima erzielt werden. Dies unterstützt nicht nur das Lernen, sondern auch die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Verhaltensauffälligkeiten.

Des Weiteren werden positive Effekte aus der Alltagserfahrung mit Schulhunden aufgeführt, die bisher nicht alle wissenschaftlich untersucht wurden, unter anderem die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeitserfahrung durch die Interaktion mit dem Hund.

2.6 Kriterien für die tiergestützten Interventionen

Bei den Interventionen wird laut Beetz und Marhofer (2013) unterschieden zwischen Präsenz-Kontakt, aktiver Beteiligung oder direkter Arbeit mit dem Hund. Beim Präsenz-Kontakt ist der Hund im Klassenraum anwesend und darf sich frei bewegen. Der Unterricht findet im normalen Rahmen statt. Ziel der Intervention ist die Verbesserung der psychologischen und physiologischen Entspannung und des Sozialverhaltens. Bei der aktiven Beteiligung wird der Hund gezielt für bestimmte Aufgaben eingesetzt, was zur Steigerung der Motivation und mehr Freude an der eigentlichen Aufgabe führt. Bei der direkten Arbeit mit dem Hund wie Kommandoarbeit, Versorgung oder bei einem Spaziergang geht es um die Förderung der Selbstwahrnehmung und der exekutiven Funktionen (Beetz und Marhofer, 2013). Die Art der Intervention muss also an die jeweiligen Förderabsichten angepasst werden. Sinnvoll sind ausserdem spielerische Aufgabenstellungen, die das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen. Beobachtungsaufgaben dienen der Wahrnehmungsförderung und der Förderung der non-verbalen Kommunikation. Vor allem die Kommandoarbeit kann zur Stärkung des Selbstwerts und des Selbstvertrauens eingesetzt werden.

Für das Wohlergehen des Hundes ist es laut Beetz und Marhofer (2013) wichtig, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Diese sind im Anhang 1 beschrieben. Neben den Kriterien aus Kapitel 2.3 und 2.6 sollen auch diese Regeln bei der Konzipierung der Unterrichtseinheiten miteinbezogen werden.

2.7 Operationalisierung & Hypothesen

Die Forschungsfrage lautet: Inwiefern stärkt der Einsatz eines Schulhundes die emotional-soziale Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1? Somit muss nun definiert werden, mit welchen Indikatoren die emotional-soziale Kompetenz sowie Schüchternheit gemessen werden können. Dafür werden die Symptome von Schüchternheit nochmals aufgelistet.

Körperliche Indikatoren Schüchternheit gemäss Burkhardt et al. (2022):

- ◇ Vermeiden oder reduzieren von Blickkontakt
- ◇ Schweigsamkeit, vor allem bei Anwesenheit mehrerer Personen
- ◇ Leises und undeutliches Sprechen
- ◇ Gehemmtheit im Verhalten, beispielsweise in Gestik oder Mimik
- ◇ Vermeiden von Kontakten
- ◇ Anklammerndes Verhalten bei Personen, die vertraut sind
- ◇ Zittern der Hände und/oder Stimme bei Hervorhebung

Individuelle Indikatoren Schüchternheit von Marco

- ◇ Spricht leise, kaum verständlich
- ◇ Vermeidet, Lehrpersonen anzusprechen
- ◇ Meldet sich nicht ohne Aufforderung
- ◇ Spielt allein, sucht keinen Kontakt zu Mitschüler*innen
- ◇ Zeigt wenig Veränderung in der Mimik (wie Freude oder Zufriedenheit)

Wird die sozial-emotionale Kompetenz durch die hundegestützten Interventionen gestärkt, sollte sich dies zeigen, indem die Symptome von Schüchternheit weniger oft auftreten. Ausserdem sollte sich bei einem positiven Effekt mehr Sicherheit im Umgang mit sozialen Situationen zeigen.

Zudem können aufgrund des Theoriestudiums mehrere Hypothesen aufgestellt werden. Diese werden nun in Bezug zur Theorie gesetzt und dienen anschliessend als Grundlage für die Formulierung der messbaren Indikatoren bei der Datenerhebung.

Hypothese 1: Die Anwesenheit eines Schulhundes führt zu mehr persönlichem Wohlbefinden und einer gestärkten emotional-sozialen Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1.

Theoretische Begründung: Souter und Miller (2007) bestätigen, dass durch tiergestützte Therapie depressive Stimmungen reduziert werden können. Die Pflege und Versorgung eines Kanarienvogels führte gemäss Colombo et al. (2006) ebenfalls zu einer Reduktion von depressiven Störungen bei Altersheimbewohnern*innen. Prothmann et al. (2006) konnten feststellen, dass Kinder mit psychischer Erkrankung emotional ausgeglichener sind, wenn sie während der Psychotherapie mit einem Hund interagieren konnten.

Messbare Indikatoren:

- ◇ Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit
- ◇ Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit

Das persönliche Wohlbefinden kann durch den mimischen Ausdruck messbar gemacht werden. Bei mehr Wohlbefinden durch Freude oder Zufriedenheit, bei mehr Stress durch einen ängstlichen oder traurigen Ausdruck.

Hypothese 2: Die Anwesenheit eines Schulhundes führt zu mehr Motivation und mehr Offenheit gegenüber der Lehrperson und dadurch einer Verbesserung der Sozialkompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1.

Theoretische Begründung: Schneider und Harley (2006) konnte einen Vertrauensvorschuss gegenüber einem Psychotherapeuten feststellen, wenn dieser einen Hund dabei hatte. Gueguen und Ciccotti (2008) beobachteten mehr Offenheit bei Begegnungen mit fremden Menschen auf der Strasse, wenn ein Hund dabei war. Beetz beschreibt ausserdem eine erhöhte Motivation und mehr Bereitschaft zum Lernen durch die Anwesenheit eines Hundes.

Messbare Indikatoren:

- ◇ Spricht Lehrperson **ohne** Aufforderung an.
- ◇ Spricht Lehrperson **mit** Aufforderung an.
- ◇ Spricht Mitschüler*innen an
- ◇ Spielt mit Mitschüler*innen
- ◇ Wird durch Mitschüler*innen angesprochen.

Erhöhtes Vertrauen und eine bessere Sozialkompetenz werden messbar, wenn öfter Kontakt zu anderen Personen gesucht wird. Dies zeigt sich durch aufgeforderte oder freiwillige Äusserungen gegenüber der Lehrperson oder den Mitschüler*innen.

Hypothese 3: Die Anwesenheit eines Schulhundes reduziert Stress und Ängste im Schulalltag eines schüchternen Kindes im Zyklus 1 und führt dadurch zu einer Verbesserung der emotional-sozialen Kompetenz.

Theoretische Begründung: Die Studie von Shiloh et al. (2003) bestätigt eine Reduktion der selbsteingeschätzten Angst beim Streicheln von Tieren.

Messbare Indikatoren:

- ◇ Meldet sich in der Gruppe **ohne** Aufforderung
- ◇ Meldet sich in der Gruppe **mit** Aufforderung
- ◇ Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit
- ◇ Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit

Mehr sprachliche Äusserungen in der Gruppe sowie Veränderungen in der Mimik machen weniger Stress und Ängste messbar und deuten ausserdem auf eine Verbesserung emotional-sozialen Kompetenz hin.

Hypothese 4: Die gezielte Arbeit mit einem Hund stärkt den Selbstwert eines schüchternen Kindes im Zyklus 1.

Theoretische Begründung: Boris Levinson (1964) erkannte früh eine Stimulation der sozialen Interaktion durch die Anwesenheit eines freundlichen Hundes. Sams et al. (2006) konnten mehr sprachlichen Äußerungen und auch mehr soziale Interaktionen bei autistischen Kindern nachweisen, wenn ein Hund anwesend war. Beetz (2011) stellte fest, dass Hunde die Selbstwirksamkeitserfahrung und das Selbstwertgefühl stärken. Dies geschieht durch erfolgreiche Kommunikation mit dem Hund oder Versorgungsaufgaben.

Messbare Indikatoren:

- ◇ Spricht leise, kaum verständlich
- ◇ Spricht in verständlicher Lautstärke.

Da der Selbstwert bewertende Aussagen über die eigene Person und eigene Fähigkeiten macht, kann dieser messbar gemacht werden, indem Symptome von Schüchternheit festgehalten werden. Weniger Schüchternheit deutet auf mehr Selbstwert hin, da man sich selbst genug Wert beimisst, sich sprachlich verständlich zu äussern.

Die hier formulierten Indikatoren dienen als Grundlage für die Datenerhebung mittels Beobachtungsplan. Der den unterschiedlichen Settings angepasste Beobachtungsplan befindet sich in Anhang 2.

3 Forschungsvorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das genaue Forschungsvorgehen in dieser Studie. In einem ersten Teil wird das gewählte Forschungsdesign, die kontrollierte Einzelfallforschung, vorgestellt. Anschließend werden die verschiedenen Erhebungsmethoden beschrieben. Es folgt die Beschreibung der Fallauswahl. Danach wird der Versuchsplan mittels A-B-A-B-Design dargestellt. Es folgt die Beschreibung der Planung und Durchführung der Interventionen. Die Schilderung der Aufbereitungsmethode sowie die Gütekriterien folgen zum Schluss.

3.1 Forschungsdesign

In der vorliegenden Studie wird eine Intervention mittels Schulhund an einem Subjekt in einem sozialen Umfeld erforscht. Ziel der Studie ist es, Effekte der Interventionen messbar zu machen. Für diese Untersuchung wird die explorative Methode der kontrollierten Einzelfallstudie gewählt, da sie sich für unerforschte Forschungsgegenstände eignet. In dieser Studie wird ein einzelnes Kind untersucht. Die Einzelfallforschung wird im Bereich der Verhaltenswissenschaft angewandt und eignet sich im besonderen Masse, um die Wirksamkeit einer Intervention zu untersuchen (Julius et al., 2000). In den folgenden Kapiteln wird der Fokus im Sinne der Einzelfallstudie daher auf das Experiment und dessen Bedeutung in der Einzelfallforschung und auf die Datenerhebungsmethoden der (Verhaltens-) Beobachtung (Kind) und der Befragung (Eltern) gelegt.

Bei experimentellen, also explorativen Einzelfallstudien sind drei Kriterien ausschlaggebend: **angewandt, verhaltensbezogen** sowie **analytisch** (Julius et al., 2000). *Angewandt* bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht nur ein bestimmtes Zielverhalten von Interesse ist (Grundlagenforschung), sondern auch warum und mit welchen Mitteln ein bestimmtes Zielverhalten in eine bestimmte Richtung auf- oder abgebaut werden kann. Somit ist das Ziel der Studie nicht nur das gemessene Zielverhalten, also zum Beispiel der gesteigerte Selbstwert oder mehr Offenheit des Kindes durch die Intervention, sondern auch die Frage, wie diese Interventionen aufgebaut sein müssen, damit ein Effekt messbar wird. Individuelle Ausprägungen von Verhalten können quantitativ festgehalten werden und sind somit *messbar*. Damit dies geschehen kann, muss das Verhalten vorgängig *erkannt* worden sein, was meist durch Verhaltensbeobachtung geschieht. Auch dieses Kriterium wird erfüllt, da das Subjekt vor, während und nach den Interventionen immer in Interaktion treten muss und die dabei auftretenden Verhaltensweisen beobachtet, dokumentiert und gemessen werden. Ziel dabei ist die *analytische* Aufklärung des betreffenden Verhaltens mittels abhängiger und unabhängiger Variablen (Julius et al.,

2000). Indem die unabhängige Variable (UV) im Experiment variiert wird, wird deren direkter Einfluss auf die abhängige Variable (AV) untersucht. Zeigen sich Veränderungen in der AV kann von einem kausalen Zusammenhang ausgegangen werden. Ein kontrolliertes Experiment macht es somit möglich, «[...] eine Hypothese über den Zusammenhang von zwei oder mehr Variablen zu prüfen und herauszufinden, ob es sich um eine Beziehung von Ursache und Wirkung handelt» (Julius et al., 2000, S. 18). Allerdings muss beachtet werden, dass auch andere Einflüsse auf die UV gewirkt haben könnten, sogenannte konfundierende Variablen. In naturwissenschaftlichen Experimenten werden konfundierende Variablen mittels kontrollierter Laborbedingungen ausgeschlossen, was bei der Erforschung komplexer sozialer Situationen nicht möglich ist. Das Bewusstmachen verschiedener konfundierender Variablen sowie spezielle kontrollierbare Versuchspläne ermöglichen auch hier valide Schlussfolgerungen. Konfundierende Variablen oder alternative Einflüsse bedrohen die Validität des Experiments und müssen vorgängig so gut wie möglich definiert werden. Das Experiment sollte so gestaltet sein, dass die Wirkung dieser Einflüsse ausgeschlossen oder zumindest kontrolliert werden kann (Julius et al., 2000).

3.2 Datenerhebungsmethoden

Diese Arbeit hat das Feststellen kausaler Zusammenhänge einer Intervention (UV) auf das Zielverhalten (AV) zum Ziel. Dies bedingt eine standardisierte Messung der abhängigen Variablen. Gemäss Julius et al. (2000) richtet sich die Art der Messung sowohl nach dem Untersuchungsgegenstand wie auch der Untersuchungsfrage. Um die emotionale Befindlichkeit des Kindes bezüglich der hundegestützten Intervention festzustellen, wird ein Befragungsinstrument eingesetzt (Julius et al., 2000). Geht es jedoch um die Frage nach der Unterrichtsbeteiligung, sollte das Meldeverhalten festgehalten werden. Bei der Messung kann unterschieden werden zwischen verhaltensbezogenen, physikalischen, physiologischen oder selbsteinschätzungsbezogenen Merkmalen. In der sonderpädagogischen Praxis liegt der Fokus in der Regel auf der Erfassung von Verhaltensdaten. Mittels standardisierter Beobachtungspläne können solche Veränderungen festgehalten werden (Julius et al., 2000).

3.2.1 Beobachtung

Beobachtungen können gemäss Roos und Leutwyler (2011) aufzeigen, was, wie und wie häufig geschieht, aber keine Auskunft über die Beweggründe geben. Beobachtungen sind durch unsere menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten eingeschränkt und daher selektiv. Auch ist es nicht immer einfach, zwischen dem beobachteten Verhalten und dessen Interpretation zu

unterscheiden. Die strikte Trennung von Fakten und Interpretation ist somit ein wichtiges Kriterium guter Beobachtung (Roos und Leutwyler, 2011).

Es wird zwischen verschiedenen Formen der Beobachtung unterschieden. Anhand der Forschungsfrage gilt es zu entscheiden, welches die geeignete Form ist. In dieser Arbeit findet die Beobachtung

- ◇ standardisiert (theorie- und kriteriengeleitet auf Basis eines Beobachtungsplans mit Indikatoren),
- ◇ offen (die Beobachtenden sind deklariert und sichtbar)
- ◇ sowie teilnehmend (die beobachtende Person nimmt aktiv am Geschehen teil, spricht, handelt und die Beobachtungen werden im Nachhinein oder in Pausen festgehalten)

statt (Roos und Leutwyler, 2011). Ausserdem gilt die Beobachtung nicht der eigenen, sondern einer fremden Person (Fremdbeobachtung) in ihrem natürlichen Lebensumfeld (Feldbeobachtung) und wird mittels verschiedener Geräte (Audio, Video, usw.) aufgezeichnet (apparative Beobachtung) (Roos und Leutwyler, 2011).

Eine operationalisierte Definition der Verhaltensmerkmale gilt dann als vollständig, wenn alle Aspekte eines Verhaltens ein- beziehungsweise ausgeschlossen wurden (Julius et al., 2000). Dies erweist sich in der Praxis als die grösste Herausforderung, da es kaum möglich ist, alle Aspekte eines Verhaltens vorgängig zu definieren. Es empfiehlt sich daher mit einer globalen, unstrukturierten Ereignisbeobachtung zu beginnen. Anhand dieser Ereignisbeobachtung können spezifische, präzise, operationale Verhaltensdefinitionen abgeleitet werden. Dies wurde gemäss der im Kapitel Operationalisierung präsentierten Indikatoren vorgenommen.

In dieser Studie wurde das Verfahren der Ereignisstichprobe verwendet. Bei der Ereignisstichprobe wird nicht zu oder während bestimmten Zeitpunkten ein bestimmtes Verhalten dokumentiert, sondern immer dann, wenn das Verhalten auftritt. Dies geschieht in der Regel mittels eines Beobachtungsplans oder Beobachtungssystem. Roos und Leutwyler (2011) empfehlen hierzu ein quantitativ orientiertes Raster, welches klar strukturiert ist und für die einzelnen Beobachtungen strikt definierte Indikatoren vorgibt. Dabei kann laut Julius et al. (2000) zwischen Zeichensystemen und Kategoriensystemen unterschieden werden. In einem Zeichensystem wird das Auftreten von Verhaltensweisen, welche vorgängig operationalisiert wurden, mit einem Zeichen erfasst. Ein Zeichensystem wird in der Regel direkt für die zu beobachtende Person konstruiert. Da in dieser Arbeit ein einziges Schulkind beobachtet wird, empfiehlt sich die Arbeit mit einem Zeichensystem. Das Zeichensystem für die Messung, also der

Beobachtungsplan für die Erfassung der Effekte des Verhaltens des Kindes hinsichtlich der hundegestützten Intervention ist im Anhang 2 einsehbar und basiert auf dem Indikatorenkatalog aus dem Kapitel Operationalisierung (Kapitel 2.7). Je nach Unterrichtsetting wurden verschiedene Indikatoren gewählt, je nachdem, ob sie beobachtbar sind oder nicht. Die Häufigkeit des Auftretens der festgelegten Indikatoren werden mittels Strichprotokoll festgehalten. Anhang 3 und 4 zeigen ein Beispiel eines ausgefüllten Beobachtungsplans.

3.2.2 Befragung

Marco soll zu verschiedenen Zeitpunkten zu seiner persönlichen Befindlichkeit befragt werden. Um den Operationalisierungsprozess zu vereinfachen, dienen zwei bestehende Befragungsinstrumente als Grundlage, der ALS (Die Aussagenliste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche, Schauder, 2013) sowie SPAIK (Sozialphobie und -angstinventar für Kinder, Melfsen et al., 2001). Anhand der Befragungsbögen dieser bestehenden und erprobten Instrumente wurden vereinfachte Aussagesätze für die Befragung bezüglich der Interventionen formuliert. Ausserdem werden die Gefühlskarten, welche die ganze Schule im Rahmen der DENK-WEGE Gewaltprävention (Jünger, 2022) verwendet und dem Kind bereits bekannt sind, miteinbezogen. Die Befragung findet jeweils am Ende jeder individuellen Sequenz statt. Sie soll in einer spielerischen, kindgerechten Form stattfinden, damit eine Überforderung nicht die Daten der Intervention beeinflussen. Der genaue Ablauf, die entsprechenden Arbeitsmaterialien und die Auswertung der Befragungen befinden sich im Anhang 5.

Ausserdem sollen die Eltern des zu untersuchenden Kindes zusätzlich zur Situation zu Hause und allfälligen Veränderungen nach den Interventionen befragt werden. Dies geschieht mittels eines Fragebogens. Fragebögen dienen in der Regel der standardisierten, grossflächigen Datenerhebung. Gemäss Roos und Leutwyler (Kreul & Geisler, 2020) ist die Konzeption eines Fragebogens sehr aufwendig und anspruchsvoll. Sämtliche Fragen müssen den Operationalisierungsprozess durchlaufen, das heisst, anhand von theoretischen Begriffen oder Konstrukten müssen Indikatoren festgestellt und daraus dann die Fragen abgeleitet werden. Dieser Arbeitsprozess wird hier vereinfacht, indem für die Befragung der Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) hinzugezogen wird. Die Fragen richten sich daher nach ausgewählten überfachlichen Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) formuliert sind. Der von den Eltern ausgefüllte Fragebogen befindet sich in Anhang 6.

3.3 Fallauswahl

Das folgende Kapitel beschreibt relevante Voraussetzungen und Informationen bezüglich der Fallauswahl für die Einzelfallstudie.

3.3.1 Voraussetzungen im beruflichen Umfeld

Informationen zur Schule

Die Gemeinde liegt ländlich, hat aber auch ein relativ grosses Industriegebiet. Die vier nach Stufen aufgeteilten Schulhäuser (1./2. Klasse, 3./4. Klasse, 5./6. Klasse, Oberstufe) liegen im Dorfkern. Die fünf Kindergärten sind auf verschiedene Wohnquartiere verteilt.

Die Gemeinde hat einen Ausländeranteil von ca. 50 Prozent. Die Schule gilt als ambitioniert und modern und legt grossen Wert auf Entwicklung. So gibt es zum Beispiel ein Sprachcafé, eine Bibliothek und das Angebot der frühen Förderung.

Informationen zur Klasse

Die 2. Klasse besteht aus 22 Schülerinnen und Schülern. Klassenlehrperson ist ein Mann und seine Ehefrau ist die Partnerlehrkraft sowie Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache. Die Klasse ist im kantonalen Vergleich im schulischen Bereich sehr schwach, das heisst, bei 14 Kindern ist spezieller Förderbedarf angezeigt oder bereits verfügt. Im sozialen Bereich ist die Klasse jedoch sehr stark und die Kinder unterstützen und akzeptieren sich. Dieser Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung wird durch die Klassenlehrperson aktiv gefördert und auch eingefordert. Erwähnenswert ist ausserdem, dass die neun Knaben der Klasse allesamt sehr ruhig, sensibel und emphatisch sind. So trifft man diese Jungs auf dem Pausenplatz eher beim Beobachten und Untersuchen von Insekten als beim Fussball spielen.

3.3.2 Informationen zu Marco

Marco ist ein ruhiger und sensibler Junge und passt mit seiner Art sehr gut in die Klasse. Obwohl er in der Regel nicht aktiv Kontakt zu seinen Mitschüler*innen sucht, wird er keineswegs ausgegrenzt oder anders behandelt als andere Kinder. Seine Muttersprache ist italienisch und so weit feststellbar sind seine Kenntnisse der deutschen Sprache eher schlecht. Er versteht aber in der Regel, was von ihm verlangt wird. Seit dem Kindergarten spricht Marco nur sehr leise und hat dabei oft eine belegte Stimme. Er besucht daher seit Ende des zweiten Kindergartenjahres den Logopädieunterricht. Da Marco sehr ruhig ist, fällt er im Klassengeschehen wenig auf. Ein spezieller Förderbedarf in den schulischen Fächern war bisher nicht angezeigt. Erst gegen Ende der 1. Klasse gab Marcos Verhalten Anlass zur Sorge. Aufgrund eines Unfalles in den Frühlingsferien musste er nach längerer Abwesenheit während einigen Wochen in

einem Rollstuhl den Unterricht besuchen. Dies hatte zur Folge, dass für Marco einiges angepasst werden musste und er somit stark in den Vordergrund rückte. Während dieser Zeit weinte er sehr oft, hatte jeden Morgen Trennungsängste und nahm immer weniger am Klassengeschehen teil. Auch nachdem er den Rollstuhl nicht mehr brauchte, besserte sich sein Verhalten kaum. Die Ablösungsschwierigkeiten bestanden auch noch nach den Herbstferien des zweiten Schuljahres. Seit ca. Oktober 2023 zeigen sich positive Veränderungen. Beispielsweise kommt es vor, dass Marco eine weibliche Lehrperson (nie jedoch die männliche Klassenlehrperson) ohne Aufforderung anspricht, oder als er die Gelegenheit bekam, erzählte er freudestrahlend von seinem Hund zuhause. Eine solch freudige Reaktion konnte bis dahin noch niemand bei Marco beobachten. Trotz dieser kleinen Fortschritte ist Marcos Verhalten nach wie vor auffällig. Aus diesem Grund wurde Marco als Versuchsperson für diese Studie ausgewählt. Eine Beschreibung von Marco mittels ICF-CY-Analyse befindet sich im Anhang 7.

3.3.3 Informationen zu Elco

Elco ist ein reinrassiger Elo und ist fast acht Jahre alt. Er hat regelmässig Kontakt zu Kindern verschiedener Altersgruppen und ist im Umgang unkompliziert und gehorsam. Obwohl ich die Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Pädagogik absolviert habe, hat Elco keine Ausbildung zum Schulbegleithund. Dies liegt daran, dass Elco zwar problemlos mit Kindern auskommt und auch gerne mit ihnen interagiert, es ihm aber relativ schnell zu viel wird und er sich zurückzieht. Zum Wohl meines Hundes habe ich dies akzeptiert und ihm die anspruchsvolle Prüfung zum Schulbegleithund erspart. Ich besuche jedoch regelmässig die Hundeschule und gemäss der Trainerin ist der Einsatz von Elco für einige gezielte Sequenzen absolut unbedenklich. Damit Elco nicht überfordert wird, ist er nur während maximal 90 Minuten im Schulzimmer anwesend und die aktiven Sequenzen mit Elco sind nicht länger als 30 Minuten.

Elco war den Kindern der Klasse bereits bekannt. Er war bereits auf Ausflügen oder zu anderen Gelegenheiten mit den Kindern unterwegs. Zur bestmöglichen Vorbereitung der Klasse haben einige gezielte Unterrichtssequenzen zum Thema Hund und Regeln für den Hundebesuch im Schulzimmer vor den Interventionen stattgefunden. Auch ausserhalb des Unterrichts war Elco bereits im Schulhaus anwesend, beispielweise während der Vorbereitung in den Schulferien. Somit kannte er die Schulzimmer und die Umgebung gut und musste nicht vorgängig daran gewöhnt werden.

3.4 Phasenplanung der Interventionen

Über einen festgelegten Zeitraum werden Verhaltensweisen unter standardisierten Bedingungen beobachtet. Die ermittelten Daten werden in der Regel graphisch dargestellt. Dabei müssen gemäss Julius et al. (2000) die Bedingungen Kontinuität, Stabilität und Dauer erfüllt sein. Jedes Einzelfallexperiment besteht aus mindestens zwei Phasen: der Erhebung der Grundrate (A-Phase) und der Interventionsphase (B-Phase). Die A-Phase dient der Ermittlung des Ist-Zustandes. In der Interventionsphase oder B-Phase finden systematische Interventionen statt. Die Erfassung der Grundrate (A-Phase) ist keine Voraussetzung für die Durchführung einer B-Phase, da diese lediglich eine Intervention mit systematischer Datenerhebung beschreibt. Wird jedoch eine Veränderung in der Verhaltensweise festgestellt, kann dies nicht auf einen kausalen Zusammenhang mit der Intervention zurückgeführt werden, da die Überprüfbarkeit der Wirksamkeit der unabhängigen Variable nicht gegeben ist. Dies ist erst möglich, wenn die Daten verschiedener Phasen verglichen werden können, und geschieht mittels verschiedener Versuchspläne wie beispielsweise, dem A-B-Design oder dem A-B-E-Design (Julius et al., 2000). Das gewählte Verfahren für diese Arbeit ist das A-B-A-B-Design.

Die Kausalität der Wirksamkeit einer Intervention nachzuweisen ist mit dem A-B-A-B-Design am ehesten nachweisbar. Nach der Erfassung der Grundrate und einer ersten Interventionsphase wird in der dritten Phase die Intervention wieder eingestellt. Die Rückkehr zur Ausgangsbedingung erlaubt die Annahme, dass die Intervention wirksam ist, wenn sich der Datentrend wieder der Grundlinie nähert. Sollte sich in der vierten Phase mit erneuten Interventionen der Datentrend wieder in die erwartete Richtung (die der ersten Interventionsphase) bewegen, kann von einem kausalen Zusammenhang ausgegangen werden. Julius et al. (2000) betont: «Ein solcher Umkehrplan befindet sich in hoher Übereinstimmung mit den Kriterien experimenteller Forschung, denn das Wirksamwerden der unabhängigen Variablen wird mehrfach demonstriert» (S. 67).

Der Planungen der jeweiligen Phasen sind im Anhang 8-11 ersichtlich.

3.4.1 Erste A-Phase ohne Interventionen

Die A-Phase dient wie bereits erwähnt der Erfassung des Ist-Zustandes. In klar definierten Zeitfenstern soll erfasst werden, welche Indikatoren von Schüchternheit bei Marco festgestellt werden können. Ausserdem sollen in dieser Phase allfällige weitere individuelle Indikatoren identifiziert werden. Die Erhebung findet mit einem Beobachtungsplan und mittels Video- und Sprachaufnahmen statt. Er enthält die Indikatoren wie sie im Kapitel Operationalisierung (2.7)

formuliert wurden. Ausserdem findet während dieser Phase die erste Befragung der Eltern statt. Anhang 8 gibt einen Überblick über den Ablauf der ersten A-Phase. Die ausführliche Planung der individuellen Sequenzen, welche ebenfalls zu diesem Zeitpunkt startet, befindet sich im Anhang 12.

3.4.2 Erste B-Phase mit Interventionen

In der zweiten Phase finden die Interventionen statt. Die Beobachtungszeiträume bleiben die gleichen. Die Daten werden mittels Video- und Sprachaufnahmen sowie Beobachtungsplänen erhoben. Anhang 9 gibt einen Überblick über den Ablauf der ersten B-Phase.

Normalerweise wird die Art der Intervention mit dem Hund an die jeweiligen Förderabsichten angepasst. Im Fall von Marco scheinen sämtliche Interventionsarten als sinnvoll und werden daher auch eingesetzt. Vereinfacht gesagt ist das Ziel der Interventionen, dass sich Marco in der Schule wohler fühlt, mehr Freude beim Ausführen von Aufgaben hat und selbstsicherer wird. Elcos Einsatz besteht daher einerseits aus Präsenzkontakt, welcher wie bereits erwähnt vor allem der psychologischen und physiologischen Entspannung zuträglich ist. Die aktive Beteiligung des Hundes andererseits dient der Steigerung der Motivation und führt zu mehr Freude bei der Ausführung der eigentlichen Aufgabe. Bei der direkten Arbeit mit dem Hund ist das Ziel die Förderung der Selbstwahrnehmung und der exekutiven Funktionen. Die Förderung im Bereich des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit bietet sich vor allem bei dieser Interventionsart an.

3.4.3 Zweite A-Phase ohne Interventionen

In dieser dritten Phase finden wiederum keine Interventionen statt. Die Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Die Daten werden mittels Video- und Sprachaufnahmen sowie Beobachtungsplänen erhoben. Zwischen der ersten B-Phase und der zweiten A-Phase sind die Weihnachtsferien. Anhang 10 gibt einen Überblick über den Ablauf der zweiten A-Phase.

3.4.4 Zweite B-Phase mit Interventionen

In dieser Phase finden die Interventionen, die Besuche durch Elco, wiederum im gleichen Rahmen wie während der ersten B-Phase statt. Die zweite Interventionsphase dauert zwei Wochen. Anhang 11 gibt einen Überblick über den Ablauf der zweiten B-Phase.

3.5 Planung und Durchführung der Interventionen

Dieses Kapitel beschreibt den genauen Ablauf sowie die verschiedenen Settings für die geplanten Interventionen.

3.5.1 Zeitlicher Ablauf und Settings der Interventionen

Die Durchführung der Studie fand über einen Zeitraum von sechs Monaten statt, wobei zwischen November 2023 und Februar 2024 die Interventionen stattfanden. Anhang 13 gibt einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Durchführung. Ebenfalls im Anhang 13 befindet sich der Elternbrief für die Elterninformation zum geplanten Projekt, welcher bereits Anfang November 2023 verteilt wurde.

Für die Interventionen wurden verschiedene Settings gewählt. Der Präsenzkontakt steigert laut Beetz und Marhofer (2013) das psychische und physische Wohlbefinden. Daher sollte Elco jeweils am Montag im Schulzimmer der Klasse während 90 Minuten anwesend sein. Während dieser Zeit fand der reguläre Halbklassenunterricht statt. Jeweils am Mittwoch arbeite ich mit einer Halbklassse während einer Lektion à 45 Minuten separat in einem anderen Klassenzimmer. Dies war eine weitere kollektive Sequenz. Inhalt dieser Lektionen waren während der ersten A-Phase Rollenspiele zum Thema «Körpersprache Hund» und «Regeln mit Hund im Schulzimmer» als Vorbereitung für den Hundebesuch. In den weiteren Phasen hat sich das Thema Hund mit Inhalten wie «Hunderassen», «Bedürfnissen des Hundes», «Hundeberufe» und anderen Themen angeboten. Während dieser Lektionen war Elco wiederum als Präsenzhund anwesend und konnte spontan zur aktiven Arbeit mit dem Hund, beispielsweise als Vorlesepartner, eingesetzt werden. Jeweils am Donnerstag war eine individuelle Sequenz mit Marco während 45 Minuten geplant. Die aktive Beteiligung und Kommandoarbeit mit dem Hund steigert laut Beetz und Marhofer (2013) den Selbstwert und das Selbstvertrauen. Hierfür bieten individuelle Sequenzen genug Raum. Die Planung der individuellen Sequenzen unter Einbezug des Kriterienkatalogs abgeleitet aus der Theorie befindet sich im nächsten Kapitel. Ausserdem hat sich am Montag jeweils die Gelegenheit geboten, Marco vom Logopädieunterricht abzuholen und zurück ins Schulhaus zu begleiten. Dieser Übergang stellt für Marco jeweils eine grosse Herausforderung dar und bietet sich daher als kurzer Interventionsmoment sehr an. Auch hier kann eine kurze aktive Beteiligung und Kontakt zu Elco stattfinden. Eine weitere, reine Beobachtungssequenz von 20 Minuten ohne Interventionen war jeweils während der grossen Pause am Montagmorgen geplant. Diese Beobachtungssequenz diente dazu allfällige

Verhaltensänderungen bezüglich Mitschüler*innen ausserhalb des Schulzimmers festzustellen.

3.5.2 Individuellen Sequenzen

Für die Planung der individuellen Sequenzen wurden die aus der Theorie erarbeiteten Kriterien für die Konzipierung und Durchführung der Intervention beigezogen (Kapitel 2.3 und 2.6).

Die individuellen Sequenzen (Anhang 13) am Donnerstag waren jeweils ritualisiert aufgebaut. Zu Beginn wurde jeweils eine Übung zur Muskelrelaxion durchgeführt. Die Geschichte dazu befindet sich im Anhang 14. Danach wurde jeweils mit dem Bilderbuch «Ich und meine Gefühle» (Kreul & Geisler, 2020) gearbeitet. Anhand des Bilderbuchs ergaben sich verschiedene Gesprächssituationen. Gefühle können benannt und darüber gesprochen werden. Dabei können eigene Erfahrungen ausgetauscht und mögliche Lösungsstrategien für Problemsituationen besprochen werden. Anschliessend folgte eine Arbeitssequenz im Arbeitsheft «Meine Gefühle». In den Sequenzen, in welchen Elco anwesend ist, wurde die Arbeitsphase im Arbeitsheft durch Kommandoarbeit mit Elco ergänzt. Am Ende der Sequenz fand jeweils die Befragung zu Marcos momentaner Stimmung statt (Anhang 5).

Die Lehrperson war bemüht, auf ein gezieltes und angemessenes Feedback zu achten. In den Arbeitssequenzen mit dem Arbeitsheft sollte Marco genug Freiraum haben, damit er die Chance hat, eigene Lösungen zu finden (beispielsweise Nachfragen, wenn er etwas nicht versteht).

3.5.3 Vorbereitung der Klasse

Im Vorfeld wurden mit der ganzen Klasse mehrere Sequenzen zu den Themen «Körpersprache des Hundes» und «Regeln für den Umgang mit dem Schulhund» durchgeführt. Die Schüler*innen wurden anhand von Bildern und Rollenspielen für die Körpersprache des Hundes sensibilisiert. Ausserdem wurden verschiedene Regeln eingeführt, welche während der Anwesenheit des Hundes zu befolgen sind. Die Regeln sowie die Bilder zur Körpersprache wurden gut sichtbar für alle im Schulzimmer aufgehängt. Im weiteren Verlauf der Studie wurde das Thema Hund in der ganzen Klasse während einer Lektion pro Woche weiterhin bearbeitet. Einige Eindrücke in Form von Fotos aus diesen Arbeitssequenzen befinden sich in Anhang 1.

3.6 Gütekriterien

Quantitative Forschung muss laut Roos (Roos & Leutwyler, 2011) folgende Testgütekriterien erfüllen:

- ◇ **Objektivität:** Der Forschungsprozess muss von der durchführenden Person unabhängig zum gleichen Ergebnis führen. Dies gelingt nur durch eine standardisierte Datenerhebung.
- ◇ **Reliabilität:** Wiederholte Messungen müssten zum gleichen Ergebnis führen, sofern sich die Umstände der Untersuchung nicht ändern. Sofern dies zutrifft, kann von einer zuverlässigen und genauen Datenerhebung ausgegangen werden.
- ◇ **Validität:** Die Validität ist dann gegeben, wenn tatsächlich das gemessen wurde, was beabsichtigt war.

Die Objektivität ist durch den Operationalisierungsprozess gewährleistet. Es wurden zentrale Begriffe und gezielte Einwirkungsmöglichkeiten aus der Theorie herausgearbeitet. Daraus konnten Indikatoren für einen Beobachtungsplan formuliert werden. Dieser Beobachtungsplan gewährleistet eine objektive Beobachtung des Verhaltens. Die Datenerhebung erfolgt über acht Wochen, wobei jede Phase über zwei Wochen läuft. Dies ergibt pro Messzeitpunkt (Setting) und Phase jeweils zwei Messungen. Der Vergleich dieser Messungen kann für die Prüfung der Reliabilität beigezogen werden. Die Validität sollte mittels des A-B-A-B-Design gewährleistet sein, sofern nach der Erfassung der Grundrate (A-Phase) eine Veränderung durch die Einführung der Intervention (B-Phase) messbar wird. Die Validität wird bestätigt, indem eine weitere A-Phase und darauf eine B-Phase folgen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Studie erforscht die Wirkung einer Intervention mit einem Schulhund auf ein einzelnes Kind in einem sozialen Umfeld. Dabei wird die explorative Methode der kontrollierten Einzelfallstudie angewendet. Der Fokus liegt auf dem Experiment selbst und den Methoden der Datenerhebung, insbesondere der Verhaltensbeobachtung des Kindes und der Befragung der Eltern. Durch die Variation der unabhängigen Variablen wird ihr direkter Einfluss auf die abhängige Variable untersucht.

Die Datenerhebung erfolgt mittels Beobachtung, wobei in dieser Studie die Methode der Ereignisstichprobe angewendet wurde. Auf Basis der körperlichen Indikatoren von Schüchternheit gemäss Petermann und Petermann (2018) sowie individuellen Indikatoren des gewählten Schülers wurde ein Beobachtungsplan erstellt.

Für das experimentelle Design wurde das A-B-A-B- Design gewählt. In der A- Phase finden die Beobachtungen jeweils ohne Interventionen statt. Diese dient der Erfassung der Grundrate. In

der B-Phase werden während den Beobachtungsphasen gezielte Interventionen durchgeführt. Um allfällige Effekte festzustellen, wird dieser Ablauf wiederholt.

Für die Beobachtungsphasen sind verschiedene Settings geplant. Sie unterscheiden sich in der Dauer (10 -90 Minuten) sowie der Sozialform (Halbklasse oder Einzelunterricht). Für die Planung der individuellen Sequenzen werden die Kriterien aus der erarbeiteten Theorie beigezogen.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interventionen und Befragungen präsentiert. Im ersten Teil wird erläutert, wie die gewonnenen Daten ausgewertet werden. Als nächstes folgt die quantitative Auswertung der Beobachtungsprotokolle der verschiedenen Interventionsphasen. Daraufhin werden die Ergebnisse der Auswertung präsentiert. Die Befragung von Marco in den individuellen Sequenzen sowie die Befragung der Eltern werden zum Schluss erörtert.

4.1 Auswertung der Daten

Kazdin (1982) hat vier Kriterien definiert, nach welchen entschieden werden kann, ob eine Veränderung im Datenverlauf auf die Wirksamkeit einer Intervention zurückzuführen ist, oder nicht. Die Kriterien beziehen sich auf die Veränderungen im Mittelwert, die Veränderungen im Niveau, die Veränderungen im Trend sowie die Latenz zwischen Behandlungsbeginn und Änderung im Datenverlauf. Das Verhalten, auf welches die Intervention abzielt, wird anhand individueller Indikatoren beobachtet und die Häufigkeit des Auftretens in Zahlenwerten festgehalten. Diese Zahlenwerte dienen der Auswertung der Ergebnisse.

Um Veränderungen zwischen den verschiedenen Phasen festzustellen, bietet sich gemäss Julius et al. (2000) der Vergleich der mittleren Häufigkeiten des Zielverhaltens an. Wurden also beispielsweise in der A-Phase für den Indikatoren «spricht leise, mit kaum verständlicher Stimme» die Werte 2 und 3 erfasst, ergibt sich daraus ein Mittelwert von 2,5. Verändert sich dieser Mittelwert in der B-Phase, kann von einer Wirkung der Intervention ausgegangen werden.

Die Auswertung der gesammelten Daten erfordert eine grafische Darstellung, damit diese einfach lesbar wird. Dies geschieht mittels eines einfachen Liniendiagramms. Dabei wird die Häufigkeit des Zielverhaltens auf der Ordinate (y-Achse) und die Zeiteinheiten auf der Abszisse (x-Achse) abgebildet. Die Auswertung der Daten in dieser Arbeit fand wie folgt statt:

1. Anhand der Videoprotokolle und direkter Beobachtungen wurden auf dem Beobachtungsplan die Häufigkeit des Auftretens der festgelegten Indikatoren mittels Strichliste dokumentiert.
2. Dieser Wert wird auf der Ordinate abgebildet.
3. Dies wird nun für jeden Beobachtungszeitpunkt wiederholt, was auf der Abszisse ersichtlich ist.

Die Schritte 1 – 3 werden für jeden Indikator wiederholt. So entsteht pro Indikator und Setting ein Liniendiagramm.

4.2 Quantitative Auswertung der Beobachtungsprotokolle

Kapitel 3.5 beschreibt die verschiedenen Settings der Erhebungseinheiten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Settings mit jeweils angepassten Indikatoren (Zielverhalten) konnte eine Vielzahl von Daten gesammelt werden. Einige der gewählten Indikatoren ergaben nur wenige Daten, da das Zielverhalten wenig oder gar nicht aufgetreten ist. Diese Daten werden bei der Auswertung nicht verwendet. Die Indikatoren mit verwertbaren Ergebnissen waren:

- ◇ Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.
- ◇ Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.
- ◇ Spricht leise, kaum verständlich.
- ◇ Spricht in verständlicher Lautstärke.

Die Auswertung dieser Indikatoren ist zudem besonders spannend, weil sie sich gegenseitig ergänzen und somit auch Rückschlüsse gezogen werden können. Sollte beispielsweise der Mittelwert beim Indikator «Spricht leise, kaum verständlich» hoch sein, sollte er beim Indikator «Spricht in verständlicher Lautstärke» entsprechend niedrig sein.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Beobachtungsprotokolle. Für eine übersichtliche Darstellung werden die Indikatoren einzeln in einem Diagramm dargestellt. Die gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der jeweiligen Phase. Pro Phase und Setting gab es jeweils zwei Messzeitpunkte.

4.2.1 Quantitative Auswertung Halbklassenunterricht 90 Minuten

Abbildung 5: Auswertung «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an.»

Für die Auswertung der Erhebungseinheiten im Halbklassenunterricht von 90 Minuten ist zu erwähnen, dass Marco bei der letzten Erhebung der zweiten A-Phase krank war.

Abbildung 5 zeigt die Auswertung zum Indikator «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an.»

Eine deutliche Veränderung im Zielverhalten zeigt sich in der ersten Interventionsphase mit einer Veränderung im Mittelwert von 2 auf 4. Der Mittelwert bleibt jedoch während der

restlichen Phasen konstant. Daher kann nicht von einer eindeutigen Wirkung der Interventionen ausgegangen werden.

Abbildung 6: Auswertung «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an.»

Zum Indikator «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an» (Abbildung 6) zeigt sich das Ergebnis eindeutiger. Anscheinend musste Marco in der ersten A-Phase oft zu einer Wortmeldung aufgefordert werden. Der Mittelwert von 6.5 sinkt in der ersten B-Phase deutlich auf 3. Da es in dieser Phase einen Anstieg des Mittelwertes beim Indikator «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an» gibt, kann davon ausgegangen werden, dass dies aufgrund der Intervention geschieht. Während er weniger zu einer Wortmeldung aufgefordert werden musste, steigerten sich die freiwilligen Wortmeldungen. Spannend ist auch der Vergleich der beiden Indikatoren in der zweiten A-Phase, also ohne Intervention. Marco wurde zwar wieder häufiger zu einer Wortmeldung aufgefordert, meldete sich aber auch oft von sich aus. In der letzten Phase mit Hund braucht es wieder deutlich weniger Aufforderungen.

Phase deutlich auf 3. Da es in dieser Phase einen Anstieg des Mittelwertes beim Indikator «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an» gibt, kann davon ausgegangen werden, dass dies aufgrund der Intervention geschieht. Während er weniger zu einer Wortmeldung aufgefordert werden musste, steigerten sich die freiwilligen Wortmeldungen. Spannend ist auch der Vergleich der beiden Indikatoren in der zweiten A-Phase, also ohne Intervention. Marco wurde zwar wieder häufiger zu einer Wortmeldung aufgefordert, meldete sich aber auch oft von sich aus. In der letzten Phase mit Hund braucht es wieder deutlich weniger Aufforderungen.

Abbildung 7: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»

Die Auswertung der Daten zum Indikator «Spricht leise, kaum verständlich» (Abbildung 7) ergibt ein klares Ergebnis. Das Zielverhalten trat in der ersten A-Phase mit einem Mittelwert von 8,5 am häufigsten auf und ging dann bei der Interventionsphase

mit Hund bei einem Mittelwert von 2 deutlich zurück. Es kann von einer anhaltenden Wirkung ausgegangen werden, da auch in der zweiten A-Phase ohne Hund das Zielverhalten weniger häufig aufgetreten ist (Mittelwert 5). Der Rückgang des Zielverhaltens mit dem Mittelwert 4 in der zweiten B-Phase lässt vermuten, dass von einer Wirkung der Interventionen mit Hund ausgegangen werden kann, da Marco bei Anwesenheit eines Hundes weniger oft kaum verständlich spricht.

Die Ergebnisse zum Indikator «Spricht in verständlicher Lautstärke» (Abbildung 8) bestätigen den Interventionseffekt. Während das Zielverhalten in der ersten A-Phase nicht aufgetreten ist, gab es in der ersten Interventionsphase eine Steigerung. Der Mittelwert der zweiten A-Phase ohne Interventionen zeigt nur einen geringfügigen Rückgang und die zweite B-Phase dann wiederum eine deutliche Steigerung

Abbildung 8: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»

der Zielverhaltens. Im Vergleich mit dem Indikator «Spricht leise, kaum verständlich» kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz des Schulhundes einen messbaren Effekt erzielt hat.

4.2.2 Quantitative Auswertung Halbklassenunterricht 45 Minuten

Auch hier muss erwähnt werden, dass Marco bei der letzten Erhebung der zweiten A-Phase krank war und von dieser Erhebungseinheit daher keine Daten zur Verfügung stehen.

Abbildung 9: Auswertung «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.»

Die Ergebnisse dieses Indikators lassen jedoch nicht auf einen messbaren Effekt der Intervention schließen.

ist, gab es in der ersten Interventionsphase eine Steigerung. Der Mittelwert der zweiten A-Phase ohne Interventionen zeigt nur einen geringfügigen Rückgang und die zweite B-Phase dann wiederum eine deutliche Steigerung

Abbildung 9 zum Indikator «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an» zeigt während der ersten drei Phasen nur eine geringfügige Veränderung im Mittelwert. Erst in der zweiten Interventionsphase gibt es eine deutliche Steigerung des Zielverhaltens.

Zum Indikator «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an» (Abbildung 10) konnten im Halbklassenunterricht von 45 Minuten kaum Daten erfasst werden. Daher liefert auch dieser Indikator keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich Interventionseffekt. Der Vollständigkeit halber wird er aber hier aber trotzdem dargestellt.

Abbildung 10: Auswertung «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.»

keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich Interventionseffekt. Der Vollständigkeit halber wird er aber hier aber trotzdem dargestellt.

Die Ergebnisse zum nächsten Indikator «Spricht leise, kaum verständlich» (Abbildung 11) sind ebenfalls uneindeutig. Während das Zielverhalten in der ersten A-Phase relativ häufig auftrat,

Abbildung 11: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»

zeigt der Mittelwert in der ersten B-Phase einen geringfügigen Rückgang um einen Punkt. Dieser bleibt in der zweiten A-Phase unverändert und zum Schluss zeigt sich wieder eine deutliche Steigerung im Zielverhalten.

In der Halbklassensequenz von 45 Minuten kann lediglich beim Indikator «Spricht in verständlicher Lautstärke» (Abbildung 12) eine deutliche Veränderung im Zielverhalten festgestellt werden.

Abbildung 12: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»

Während Marco in der ersten A-Phase nie in verständlicher Lautstärke gesprochen hat, gibt es in der ersten B-Phase eine klare Steigerung im Zielverhalten bei einem Mittelwert von 2. Die zweite A-Phase zeigt einen leichten Rückgang um 0,5 Punkte, während der Mittelwert in der zweiten B-Phase wieder eine deutliche Steigerung um 2,5 Punkte

während der Mittelwert in der zweiten B-Phase wieder eine deutliche Steigerung um 2,5 Punkte

zeigt. Dieser Verlauf lässt auf einen Interventionseffekt schliessen, also dass Marco bei Anwesenheit eines Hundes öfter in verständlicher Lautstärke spricht.

4.2.3 Quantitative Auswertung Einzelsequenz 45 Minuten

Leider fehlen auch bei den Einzelsequenzen von 45 Minuten Daten aufgrund von Krankheit. Dies wird durch eine Lücke im Diagramm ersichtlich.

Die Auswertung zum Indikator «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an» (Abbildung 13)

Abbildung 13: Auswertung «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.»

zeigt, dass Marco über alle Phasen hinweg relativ oft ohne Aufforderung gesprochen hat. Die Veränderungen im Mittelwert sind nur geringfügig. Daher zeigen die erfassten Daten keinen messbaren Effekt.

Abbildung 14: Auswertung «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.»

Auch beim Indikator «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an» (Abbildung 14) kann kein messbarer Effekt festgestellt werden. Der Mittelwert schwankt bei allen Phasen zwischen 4 und 6,5, bei einer kleinen Steigerung des Zielverhaltens von der ersten A-Phase zur ersten B-Phase.

Abbildung 15: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»

Die Daten zum Indikator «Spricht leise, kaum verständlich» (Abbildung 15) zeigen klare Ergebnisse. Das Zielverhalten tritt in der ersten A-Phase mit einem Mittelwert von 6 am häufigsten auf und geht dann deutlich zurück (Mittelwert 3). Die zweite A-Phase zeigt

wieder eine Steigerung auf den Mittelwert von 5,5 und bei der zweiten Interventionsphase geht der Mittelwert wiederum zurück auf 3,5. Der Verlauf lässt auf einen Interventionseffekt schliessen.

Der Effekt wird mit dem Indikator «Spricht in verständlicher Lautstärke» (Abbildung 16) bestätigt. Der Mittelwert von 5 in der ersten A-Phase steigert sich auf 11 in der ersten B-Phase. Auf

Abbildung 16: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»

einen Rückgang auf den Mittelwert von 6,5 in der zweiten A-Phase folgt eine Steigerung auf den Mittelwert von 9,5. Die Daten zeigen, dass Marco in den Phasen ohne Intervention mit Hund öfters leise und kaum verständlich spricht, während er in

den Phasen mit Schulhund in verständlicher Lautstärke spricht.

4.2.4 Quantitative Auswertung Einzelsequenz 10 Minuten

Die Daten der letzten Erhebungseinheit der Einzelsequenz von 10 Minuten fehlen aufgrund von Krankheit ebenfalls.

Die Ergebnisse zum Indikator «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an» (Abbildung 17) ergeben keinen eindeutigen Verlauf und auch hier gibt es nur sehr wenige Daten. Marco hat

Abbildung 17: Auswertung «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an.»

während des kurzen Spaziergangs nur sehr selten ohne Aufforderung gesprochen. In der ersten B-Phase, als Elco das erste Mal beim Spaziergang dabei war, gab es einigen Gesprächsstoff. Hier steigert sich der Mittelwert von 0 auf 2. Dies wiederholte sich jedoch während der zweiten In-

terventionsphase mit Hund nicht. Der Mittelwert geht in der zweiten A-Phase zurück auf 0,5 und dann ganz zurück auf 0.

Abbildung 18: Auswertung: «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an.»

Die Ergebnisse des Indikators «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an» ergeben einen Mittelwert zwischen 2,5 und 1,5 über alle Phasen hinweg. Ein Interventionseffekt kann somit nicht nachgewiesen werden.

Die Auswertung des Indikators «Spricht leise, kaum verständlich» (Abbildung 19) zeigt einen starken Rückgang von 2,5 auf 0 von der ersten A-Phase zur ersten B-Phase. Bei der zweiten A-Phase ohne Hund tritt das Zielverhalten wiederum häufiger auf. Der Effekt der Intervention ist jedoch nicht eindeutig, da es auch in der zweiten B-Phase eine Steigerung des Zielverhaltens gibt. Der Mittelwert steigt von 1 nochmals auf 2 an.

Abbildung 19: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»

Das uneindeutige Ergebnis wird beim Indikator «Spricht in verständlicher Lautstärke» (Abbildung 20) bestätigt. Zwar gibt es eine eindeutige Steigerung des Zielverhaltens von der ersten A-Phase zur ersten B-Phase mit Intervention mit Hund. Der Mittelwert steigt hier von 0 auf 3. Der Verlauf zeigt dann in der zweiten A-Phase einen Rückgang auf den Mittelwert 1, welcher dann in der zweiten B-Phase ganz auf 0 sinkt. Beim ersten Spaziergang mit Hund hat Marco mit verständlicher Lautstärke gesprochen. Ohne Hund war er zurückhaltender und hat weniger und leise gesprochen.

Abbildung 20: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»

Der Verlauf zeigt dann in der zweiten A-Phase einen Rückgang auf den Mittelwert 1, welcher dann in der zweiten B-Phase ganz auf 0 sinkt. Beim ersten Spaziergang mit Hund hat Marco mit verständlicher Lautstärke gesprochen. Ohne Hund war er zurückhaltender und hat weniger und leise gesprochen.

Aus dem Beobachtungsprotokoll der ersten Erhebungseinheit der zweiten B-Phase geht hervor, dass es an diesem Morgen stark geregnet hat. Dies kann ein Grund dafür sein, dass auf diesem Spaziergang nur wenig gesprochen wurde.

4.2.5 Quantitative Auswertung Pause 20 Minuten

Die Erhebungseinheiten während der Pause ergaben keine verwertbaren Daten. Marco verbrachte die Pause in der Regel allein, spazierend auf dem Pausenplatz. Über den ganzen Beobachtungszeitraum hinweg kam es nur selten vor, dass er angesprochen wurde oder von sich aus ein Kind angesprochen hat.

4.3 Zusammengefasste Ergebnisse

Die Liniendiagramme zeigten die Ergebnisse der einzelnen Indikatoren. Da der Verlauf nicht immer ein eindeutiges Ergebnis liefert, werden in einem nächsten Schritt nun die Mittelwerte der verschiedenen Indikatoren miteinander verglichen, um relevante Schlüsse zu ziehen. Der gestrichelte Pfeil zeigt jeweils die Richtung der Stärke des Effekts.

4.3.1 Ergebnisse Halbklassenunterricht 90 Minuten

Abbildung 21 zeigt die Zusammenfassung der Mittelwerte zu den Indikatoren im Halbklassenunterricht 90 Minuten.

Abbildung 21: Zusammenfassung der Mittelwerte Halbklassenunterricht 90 Minuten

Die Abbildung zeigt, dass Marco die Lehrperson häufiger ohne Aufforderung anspricht. Die Steigerung hat einen Wert von 2,0. Marco scheint weniger gehemmt und traut sich öfter, von sich aus die Lehrperson anzusprechen. Die Übersicht zeigt ebenfalls, dass er im

Halbklassenunterricht deutlich weniger zu einer Wortmeldung aufgefordert werden muss. Der Mittelwert sinkt hier von 6,5 auf 1. Bezüglich der Stimmakustik zeigen die Ergebnisse, dass Marco häufiger in verständlicher Lautstärke spricht. Der Wert steigt von 0 auf 4,0. Entsprechend sinkt der Wert bezüglich kaum verständlicher Stimme von 8,5, auf 4,0. Es kann somit von einem Interventionseffekt ausgegangen werden.

Den Beobachtungsprotokollen und Videoaufnahmen ist ebenfalls zu entnehmen, dass Marco während den B-Phasen zufriedener und konzentrierter wirkt. Folgendes Verhalten konnte während den B-Phasen beobachtet werden:

- ◇ Marco bittet häufiger eine Lehrperson um Hilfe.
- ◇ Er meldet sich auch in Gruppensituationen ohne Aufforderung.
- ◇ Er gibt in einer Gruppensituation Antwort auf eine Frage.
- ◇ Seine Mimik wirkt offener. Manchmal lächelt er sogar.

4.3.2 Ergebnisse Halbklassenunterricht 45 Minuten

Die folgende Abbildung 22 zeigt eine Zusammenfassung der Mittelwerte zu den Indikatoren im Halbklassenunterricht 45 Minuten. Auch hier wird die lineare Trendlinie durch einen Pfeil in der entsprechenden Farbe markiert.

Abbildung 22: Zusammenfassung der Mittelwerte Halbklassenunterricht 45 Minuten

Auch hier zeigt die Auswertung, dass Marco die Lehrperson häufiger ohne Aufforderung anspricht. Es gibt hierbei eine deutliche Steigerung von 1,0 auf 7,0. Die Wortmeldungen mit Aufforderung bleiben hingegen in etwa gleich. Eine leichte Steigerung zeigt sich auch bezüglich leiser, kaum verständlicher Stimme. Der Wert steigt von 2,5 auf 4,0, obwohl er zwischenzeitlich

auch deutlich sinkt. Allerdings zeigt die Auswertung auch, dass Marco deutlich häufiger mit verständlicher Lautstärke spricht. Der Wert steigt von 0 auf 4,0. Die Daten deuten somit auf einen Effekt der Interventionen hin. Auch im Halbklassenunterricht von 45 Minuten konnten einige zusätzliche Beobachtungen während der B-Phasen festgehalten werden.

- ◇ Marco kommt häufiger ans Lehrer*innenpult, um eine Frage zu stellen, oder eine Arbeit zu zeigen.
- ◇ Er meldet sich oft in der Gruppe beim Unterricht zu den Themen rund um den Hund.
- ◇ Er lächelt, wenn Elco zu ihm kommt und gestreichelt werden möchte.

4.3.3 Ergebnisse Einzelsequenz 45 Minuten

Es folgt nun eine Zusammenfassung der Mittelwerte zu den Indikatoren der Einzelsequenz von 45 Minuten. Ebenfalls ist die lineare Trendlinie durch einen Pfeil in der entsprechenden Farbe markiert.

Abbildung 23: Zusammenfassung der Mittelwerte Einzelsequenz 45 Minuten

Die Übersicht zeigt, dass Marco in der Einzelsequenz im Laufe der Interventionen die Lehrperson weniger häufig von sich aus angesprochen hat. Bezüglich Wortmeldung mit Aufforderung gibt es nur eine leichte Steigerung. Eine Steigerung zeigt sich bezüglich seiner Stimmakustik. Die lineare Darstellung zeigt, dass er weniger mit leiser, kaum verständlicher Stimme spricht und häufiger in verständlicher Lautstärke. Der Mittelwert steigt hierbei von 4,5 auf 8,5. In diesem Bereich kann somit mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Interventionseffekt festgehalten werden. Weitere Beobachtungen zeigten zudem folgende Verhaltensweisen:

- ◇ Marco war in den Einzelsequenzen während der A-Phasen meistens sehr gehemmt und sprach kaum ohne Aufforderung.
- ◇ Der Versuch mit ihm offen über Gefühle zu sprechen und auch entsprechende Situationen zu beschreiben, ist während allen Phasen kaum gelungen.
- ◇ Die Arbeitsblätter zu den Gefühlen löste Marco gerne und fragte auch nach, ob er etwas nach Hause nehmen darf.
- ◇ Die Übung zur Muskelrelaxation war für Marco sichtlich unangenehm und er konnte sich vor allem zu Beginn nicht entspannen. Während den späteren Phasen konnte er sich mehr auf die Übung einlassen, schien aber davon nicht sichtlich zu profitieren. Daher wurde die Übung im Verlauf der zweiten A-Phase nicht mehr durchgeführt.
- ◇ Erst in der Mitte der zweiten Hälfte der Datenerhebung gelang es, eine Beziehung aufzubauen und ins Gespräch zu kommen. Dies jedoch nur bei Themen, welche sich um Elco oder Marcos Hund drehten.
- ◇ Wenn Marco mit Elco arbeitete, sprach er mit gut verständlicher Stimme.
- ◇ In der letzten Sequenz wurden «Gefühlsknetbälle» aus Luftballons gebastelt. Hier wollte Marco gar nicht mehr aufhören und zu möglichst jedem Gefühl einen Knetball basteln.

4.3.4 Ergebnisse Einzelsequenz 10 Minuten

Abbildung 24 zeigt eine Zusammenfassung der Mittelwerte zu den Indikatoren der Einzelsequenz von 10 Minuten.

Abbildung 24: Zusammenfassung der Mittelwerte Einzelsequenz 10 Minuten

Obwohl es innerhalb der Phasen Schwankungen zwischen den Daten gibt, zeigt die lineare Trendlinie, dass Marco während des Spaziergangs nicht oft ohne Aufforderung gesprochen hat. Mit Aufforderung hat er jeweils geantwortet, teils in normaler Lautstärke, teils kaum verständlich. Der Vergleich der Mittelwerte ergibt keinen eindeutigen Interventionseffekt. Einige weitere Punkte sind zudem aufgefallen:

- ◇ Marco hat Elco während den B-Phasen jeweils mit Namen angesprochen und begrüßt.
- ◇ Auf Fragen der Lehrperson hat er immer in sehr kurzen Sätzen und zurückhaltend geantwortet.
- ◇ Bei einem kurzen Telefonat meinte Marcos Mutter, dass Marco sich freut, dass er momentan von der Logopädie abgeholt wird.

4.4 Auswertung der Befragungen

Es folgen die Auswertung der Befragung von Marco und der Befragung der Eltern von Marco.

4.4.1 Befragung von Marco

Am Ende jeder individuellen Sequenz wurde eine Befragung mit Marco durchgeführt. Der genaue Ablauf mit den entsprechenden Materialien befindet sich im Anhang 5. Anhand von Gefühlskarten, welche Marco bereits aus dem regulären Unterricht kennt, konnten sowohl Marco wie auch die Lehrperson ihre persönliche Befindlichkeit beurteilen. Im Anschluss führte Marco eine Gewichtung auf verschiedene Aussagesätze durch, indem er diese mit einem bis drei Glassteinen beurteilte.

Die Tabelle mit der ausführlichen Beschreibung und Auswertung der Selbsteinschätzung mit den Gefühlskarten befinden sich ebenfalls in Anhang 5. Die Selbsteinschätzung der Lehrperson ist für die Auswertung nicht relevant. Daher zeigt die Tabelle lediglich die Einschätzung von Marco. Bei der Einschätzung mit den Gefühlsmonsterkarten konnte er die Anzahl jeweils frei wählen.

Ein weiteres Mittel zur Selbsteinschätzung waren die Aussagesätze. Die Beschreibung und Auswertung dazu befinden ebenso sich in Anhang 5.

Die Befragungen zeigten, dass Marco sich in der Schule grundsätzlich sehr wohl fühlt, glücklich ist und Freunde hat. Leider war Marco bei den Befragungen immer sehr gehemmt und hat auf bei Rückfragen kaum geantwortet, wenn es beispielsweise um ein konkretes Gefühl ging.

4.4.2 Befragung der Eltern

Wie im Kapitel 3.2.2 erläutert, haben die Eltern von Marco vor Beginn und am Ende der Interventionsphasen einen Fragebogen erhalten. Dieser soll die Einschätzung der Eltern zu verschiedenen Kompetenzbereichen und allfällige Veränderungen aufzeigen. Der Fragebogen gliedert sich in Aussagesätzen zu personalen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit) und sozialen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit) Kompetenzen. In Anhang 6 befindet sich die ausgefüllte Version inklusive Beschreibung und Auswertung. Die Befragung zeigt, dass die Eltern ihr Kind als sehr sozial, selbstständig und empathisch einschätzen. Bereits beim Elterngespräch haben die Eltern betont, dass sie der Meinung sind, dass Marcos Gehemmtheit reine Charaktersache ist. Trotzdem waren sie einsichtig, dass die Förderung gewisser Kompetenzen angebracht ist. Auf dem Fragebogen gestehen sie beispielsweise ein, dass Marco bei neuen Situationen unsicher reagiert oder auch nicht besonders offen auf neue Menschen zugeht. Ausserdem hatten die Eltern im Gegensatz zu Marcos Aussage bei den Befragungen das Gefühl, dass Marco seit seinem Unfall nicht mehr gerne in die Schule geht und das Vertrauen in die Lehrpersonen verloren hat. Dies hat sich ihrer Meinung nach seit den Besuchen von Elco stark verbessert.

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und in Bezug zur Theorie gesetzt. Es folgt die Beantwortung der Fragestellung. In einem zweiten Teil werden das Forschungsvorgehen sowie die erarbeiteten Kriterienkataloge kritisch reflektiert. Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick und einem persönlichen Schlusswort.

5.1 Erkenntnisse aus den Beobachtungssequenzen

Für die Interventionen wurden verschiedene Settings gewählt. Kapitel 2.6 beschreibt, dass der Einsatz des Tieres dem Ziel der Intervention angepasst werden sollte. Dabei wird unterschieden zwischen Präsenzkontakt, aktiver Beteiligung und Kommandoarbeit (Beetz und Marhofer, 2013). Dementsprechend wurden die Settings dem jeweiligen Interventionsziel angepasst. Präsenzkontakt mit Anwesenheit des Hundes führt zu mehr Wohlbefinden und höherer Motivation. Kommandoarbeit und aktive Beteiligung des Hundes im Einzelsetting dienen beispielsweise der Stärkung des Selbstwerts. Bei der Interpretation der Ergebnisse wird daher unterschieden zwischen den Settings im Halbklassenunterricht und dem Einzelsetting.

Halbklassenunterricht

Die Daten aus den Halbklassensequenzen zeigen, dass Marco bei Anwesenheit eines Hundes die Lehrperson häufiger ohne Aufforderung angesprochen hat. Sams et al. (2006) in Julius et al. (2014) stellten in ihrer Studie mehr sprachliche Äusserungen bei Anwesenheit eines Hundes fest. Burkhard et al. (2022) nennt als Merkmale von Schüchternheit beispielweise Schweig-samkeit bei Anwesenheit mehrerer Personen oder leises und undeutliches Sprechen. Hier zeigen die Daten einen deutlichen positiven Effekt bezüglich der Stimmakkustik. Somit kann von einer Stärkung des Selbstwerts ausgegangen werden. Es ist anzunehmen, dass, wie in der Studie von Shiloh et al. (2003) in Julius et al. (2014) beschrieben, das Streicheln von Elco zu einer Reduktion von Ängsten und Unsicherheiten geführt hat, da Marcos Mimik offener und manchmal sogar freudig war, besonders wenn er Elco gestreichelt hat. Schneider und Harley (2006) und Gueguen und Ciccotti (2008) in Julius et al. (2014) konnten in ihren Studien belegen, dass Personen mit Hund in sozialen Interaktionen einen Vertrauensvorschuss erhielten. Auch in diesem Bereich konnte ein Effekt festgestellt werden. War Elco anwesend, sprach Marco öfter verständlich und ohne Aufforderung, was auf ein erhöhtes Vertrauen der Lehrperson gegenüber schliessen lässt.

Weitere Beobachtungen dokumentieren, dass Marco häufiger um Hilfe bei der Lehrperson bittet, der Lehrperson eine Arbeit zeigen möchte oder sich freiwillig in der Gruppe meldet und

Antworten auf Fragen gibt. Diese Beobachtungen deuten auf mehr Wohlbefinden, einen gesteigerten Selbstwert und eine höhere Motivation bei Anwesenheit eines Hundes im Schulzimmer hin wie sie auch Beetz und Marhofer (2013) beschreiben.

Ebenso war eine positive Stimmung in der Klasse deutlich wahrnehmbar, wenn Elco im Schulzimmer anwesend war. Diesen positiven Einfluss beschreiben Beetz und Marhofer (2013) ebenso.

Einzelsequenz

Die Ergebnisse der Einzelsequenzen sind weniger eindeutig. Wie bereits erwähnt, schien sich Marco oft sehr unwohl zu fühlen. Gespräche über Erfahrungen im Umgang mit Gefühlen oder auch die Übung zur Muskelrelaxion, wie sie im Kriterienkatalog in Kapitel 2.3 beschrieben sind, waren kaum möglich. Nur bei Themen, in denen es um Elco oder Marcos eigenen Hund ging, waren Gespräche möglich. Hier sprach Marco mit verständlicher Stimme und zeigte auch oft eine offene Mimik. Erst in der zweiten B-Phase wurde über Marcos Freude am Basteln und einer dazu passenden Aufgabe ein Zugang gefunden. Auch bei den Spaziergängen aus der Logopädie zurück war Marco immer sehr ruhig und zurückhaltend. Jedoch kann auch hier festgehalten werden, dass Marco oft mit verständlicher Stimme gesprochen hat. Ein Telefonat mit der Mutter bestätigte, dass sich Marco über die Spaziergänge jeweils sehr gefreut hat, auch wenn er dies nicht zeigen konnte.

5.2 Erkenntnisse aus den Befragungen

Befragung der Eltern

Die Befragung der Eltern deutet auf nur wenige Veränderungen hin, die zuhause bemerkbar waren. Im Bereich der personalen Kompetenzen waren die Antworten vor und nach den Interventionen praktisch identisch. Die Eltern nehmen ihr Kind als sehr sozialkompetent und empathisch wahr. Eine Veränderung gegen oben beobachten die Eltern bezüglich der Kritikfähigkeit. Eine höhere Kompetenz, Kritik anzunehmen, deutet auf einen höheren Selbstwert hin (Spinath et al. 2018). Kritikfähigkeit setzt einen hohen Selbstwert voraus, da dieser die eigenen Fähigkeiten subjektiv bewertet. Dieser Wert kann durch Erfolg respektiv Misserfolg erhöht oder vermindert werden. Kritik oder Misserfolg hat bei einem stabilen, hohen Selbstwert weniger Folgen als bei einem niedrigen Selbstwert. Entsprechend ist auch die Fähigkeit, Kritik anzunehmen, bei einem niedrigen Selbstwert geringer (Spinath et al. 2018). Im sozialen Umfeld erkennen die Eltern eine deutliche Veränderung bei ihrem Kind. Nach den hundegestützten Interventionen stellen sie fest, dass Marco mit mehr Freude in die Schule geht und sich

deutlich wohler fühlt. Sie notieren ebenfalls, dass Marco das Vertrauen in die Lehrpersonen wieder gefunden hat. Höheres Vertrauen, ein angenehmes Klassenklima, höhere Motivation und eine Stärkung des Selbstwertgefühls sind Effekte, die gemäss Julius et al. (2014) bei hundegestützten Interventionen zu erwarten sind.

Befragung von Marco

Die regelmässige Befragung zeigt keine eindeutigen Effekte bezogen auf die hundegestützten Interventionen. Obwohl es nicht immer den Eindruck machte, war Marco laut eigener Aussage während der Beobachtungsphasen meist glücklich, aber auch müde erschöpft. Die Auswertung der Aussagesätze lässt die Vermutung zu, dass Marco sich im schulischen Umfeld wohl und akzeptiert fühlt. Ein Effekt durch die hundegestützten Interventionen kann höchstens bezogen auf die Aussage «Manchmal fühle ich mich in der Schule alleine» nachgewiesen werden. Auch hier gibt es eine positive Veränderung, da die Anwesenheit eines Hundes zu mehr sozialer Interaktion (Julius et al., 2014) und somit weniger Einsamkeit führen kann.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Die gesammelten und interpretierten Daten lassen nun eine Beantwortung der grundlegenden Fragestellung zu. Die Forschungsfrage lautet:

Inwiefern beeinflussen hundegestützte Interventionen die emotional-soziale Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1?

Die Auseinandersetzung mit der Literatur führte ausserdem zu mehreren Hypothesen, welche der Beantwortung der Fragestellung dienen. Die Planung und Umsetzung der Interventionen auf Basis des Kriterienkatalogs und die Auswertung der gesammelten Daten ermöglichen nun eine Aussage zu den aufgestellten Hypothesen.

Hypothese 1: Die Anwesenheit eines Schulhundes führt zu mehr persönlichem Wohlbefinden und einer gestärkten emotional-sozialen Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1. *Sowohl die Befragung der Eltern als auch die regelmässige Befragung von Marco deuten darauf hin, dass der Einsatz eines Schulhundes das persönliche Wohlbefinden gesteigert hat. Bezüglich der Mimik ergab die Datenerhebung keine verwendbaren Daten. Jedoch war während den hundegestützten Interventionen öfters ein positiver Gesichtsausdruck beim Marco zu beobachten.*

Hypothese 2: Die Anwesenheit eines Schulhundes führt zu mehr Motivation und mehr Offenheit gegenüber der Lehrperson und dadurch einer Verbesserung der Sozialkompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1.

Die Daten aus den Beobachtungssequenzen zeigen deutlich, dass Marco den Lehrpersonen mehr Offenheit und Vertrauen entgegenbringt. Es zeigen sich bei Anwesenheit eines Schulhundes mehr sprachliche Äusserungen als ohne Schulhund. Ausserdem notieren die Eltern in der Befragung, dass Marco am Ende der Interventionen mit mehr Freude und Motivation in die Schule geht.

Hypothese 3: Die Anwesenheit eines Schulhundes reduziert Stress und Ängste im Schulalltag eines schüchternen Kindes im Zyklus 1 und führt dadurch zu einer Verbesserung der emotional-sozialen Kompetenz.

Die zuvor definierten Indikatoren ergaben zu wenig verwendbare Daten. Trotzdem ist von einer Reduktion von Stress und Ängsten auszugehen, da Marco in den Interventionsphasen mit Hund freier, verständlicher und offener gesprochen hat und öfter den Kontakt zur Lehrperson gesucht hat. Seine Mimik war beim Streicheln des Hundes entspannt und teilweise sogar fröhlich.

Hypothese 4: Die gezielte Arbeit mit einem Hund stärkt den Selbstwert eines schüchternen Kindes im Zyklus 1.

Es kann von einer Stärkung des Selbstwerts ausgegangen werden. Marco wurde im Laufe der Interventionen offener, suchte mehr Kontakt und zeigte grundsätzlich eine positive Veränderung in seinem Verhalten. Während er vor den Interventionen in der Gruppe oder nur flüsternd und mit Aufforderung sprechen konnte, meldete er sich gegen Ende der Interventionen häufiger und ohne Aufforderung und sprach öfter mit verständlicher Stimme als mit leiser Stimme.

Beantwortung der Forschungsfrage:

Durch hundegestützte Interventionen können positive Effekte auf die emotional-soziale Kompetenz eines schüchternen Kindes im Zyklus 1 nachgewiesen werden. Die Interventionen führen zu mehr Wohlbefinden in der Klasse, mehr Offenheit und Vertrauen gegenüber der Lehrperson sowie einer Stärkung des Selbstwertes.

5.4 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

Es folgt nun eine kritische Reflexion des Forschungsvorgehens. Es werden Schwierigkeiten und Vor- und Nachteile bezogen auf das Forschungsdesign der kontrollierten Einzelfallstudie, den Prozess der Durchführung, der Auswertungstechnik sowie der Kriterienkataloge kritisch erläutert.

5.4.1 Kontrollierte Einzelfallstudie

Der methodische Zugang der kontrollierten Einzelfallstudie verbindet qualitative und quantitative Forschung. Die qualitative Forschung versucht die Intention einer Handlung zu verstehen (Roos & Leutwyler, 2011), untersucht demnach Bedeutungen, welche nur schwer in Zahlen fassbar sind. Die quantitative Forschung hingegen misst beziehungsweise zählt die Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten Phänomens. Die Ausgangslage dieser empirischen Arbeit war das Verhalten eines Kindes. Anhand von Beobachtungen konnten bestimmte Indikatoren definiert werden. Dies ist ein qualitativer Ansatz. Die Häufigkeit des Auftretens dieser Indikatoren wurde anschliessend mittels Beobachtungsprotokoll festgehalten, gezählt, evaluiert und grafisch durch Liniendiagramme dargestellt. Dies wiederum entspricht einem quantitativen Ansatz. Julius et al. (2000) empfehlen die kontrollierte Einzelfallstudie als Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung mit dem Hintergedanken, dass Sonderpädagogik oft Einzelfallpädagogik ist.

5.4.2 Prozess der Durchführung

In Kapitel 2.5 werden verschiedene Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Studien beschrieben. Julius et al. (2000) betonen aber auch die Herausforderung, die Ansprüche einer wissenschaftlich fundierten Studie im Bereich der tiergestützten Interventionen zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Tier und Mensch verlangt Flexibilität in Bezug auf Planung und Durchführung von Interventionen je nach Tagesform der Probanden und umweltbedingter Umstände. Schlechtes Wetter beim Spaziergang oder in der Pause oder auch Krankheit beeinflussen die Datenerhebung. Obwohl der Erhebungszeitraum über mehrere Wochen lief, konnten pro Setting und Phase nur jeweils zwei Datenerhebungen vorgenommen werden. Die Messzeitpunkte mussten dem Stundenplan, den Schulferien und bereits geplanten schulischen Aktivitäten angepasst werden. Da die Lehrperson die Klasse bereits seit mehr als einem Jahr kannte, konnte sie die Klasse im Unterricht optimal auf den Besuch des Schulhundes vorbereiten. Mit grosser Begeisterung befassten sich die Schüler*innen mit den Regeln zum Umgang, den Bedürfnissen eines Hundes und wichtigen Aspekten der Körpersprache eines Hundes.

Über alle Phasen hinweg freuten sich die Kinder auf Elcos Besuch während dem Halbklassenunterricht. Während die Aufregung und Ablenkung durch den Hund zu Beginn gross war, legte sich diese während den späteren Phasen. Da Marco selbst auch einen kleinen Hund hat, konnte er von Anfang an gut mit Elco umgehen, zeigte keine Unsicherheiten oder Zurückhaltung. Da Elco auch zweimal im Halbklassenunterricht anwesend war, gab es nur wenig Reaktionen der Klasse auf Marcos wöchentliche Einzelsequenz.

Elco hat sich während der Besuche problemlos verhalten und war während den Interventionen immer entspannt und freundlich. Der Versuch von einfacher Kommandoarbeit war eher schwierig, da Elco nur die Arbeit mit der Lehrperson gewohnt ist. Auch war er so sehr fixiert auf die Futterbelohnung, dass er sich kaum konzentrieren konnte. Gegen Ende der zweiten B-Phase konnte auch langsam eine gewisse Müdigkeit bei ihm erkannt werden. Mit fast acht Jahren ist er nicht mehr der Jüngste und braucht seine Ruhephasen. Über eine so lange Zeit hinweg immer wieder mit so vielen Kindern in einem Raum zu sein, ist er nicht gewohnt.

5.4.3 Auswertungstechnik der visuellen Inspektion

Die Auswertung von Daten mittels Liniendiagramm ist ein häufig genutztes Verfahren. Die Inspektion der Videoaufnahmen ermöglicht ein zielgenaues Erfassen der festgelegten Indikatoren. Somit ist gewährleistet, dass nur das zuvor definierte Verhalten mittels Protokolls gezählt wird. Dies erfordert Zeit und Konzentration. Die daraus entstandenen Liniendiagramme ergeben eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse, welche gut lesbar sind. Gemäss Julius et al. (2000) ist die visuelle Inspektion der Daten eine unsensitive Methode. Dies hat den Vorteil, dass nur wirksame Interventionen identifiziert werden, da diese eine Veränderung im Zielverhalten bewirkt haben. Die Wirksamkeit der Interventionen wird laut Kazdin (1982) anhand der Veränderungen im Mittelwert, des Niveaus und des Trends im Datenverlauf bestätigt. Bei dieser Studie wurden anhand der Veränderung im Mittelwert Effekte dargestellt. Die Reliabilität der Daten ist ein Schwachpunkt der vorliegenden Studie. Dafür hätten die Videoaufnahmen durch eine weitere Person gesichtet und ausgewertet werden müssen, was aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich war. Ausserdem konnten, für die eindeutige Identifikation von Effekten durch die hundegestützten Interventionen, aufgrund der zeitlichen und organisatorischen Einschränkungen zu wenige Daten gesammelt werden.

5.4.4 Kriterienkataloge

Grundlage für die Planung der hundegestützten Interventionen waren die Kriterienkataloge abgeleitet aus dem Theoriestudium. Diese Kriterien konnten zu einem grossen Teil in der

Planung der Interventionen beachtet und umgesetzt werden. Die individuellen Sequenzen waren jeweils ritualisiert aufgebaut. Anhand eines Bilderbuches konnten Gesprächssituationen zum Umgang mit Emotionen geschaffen werden. Die Arbeitsblätter zu den Gefühlen hat Marco motiviert und bereitwillig bearbeitet. Auch der Einsatz einer Übung zur Muskelrelaxation wurde versucht, jedoch im Laufe der zweiten A-Phase abgebrochen. Die Übung war Marco sichtlich unangenehm und schien ihm keinerlei Vorteil zu bringen. Möglicherweise wäre der Einsatz einer solchen Übung in einer Gruppe sinnvoller, damit sich die einzelnen Kinder besser entspannen können und sich nicht zu sehr beobachtet fühlen. Die Lehrperson war ausserdem bemüht, differenziertes und angemessenes Feedback zu geben, wobei dies jedoch nicht gezielt dokumentiert und überprüft wurde. Während den individuellen Sequenzen hat sich die Lehrperson immer wieder zurückgezogen und Marco allein arbeiten lassen, um ihm die Möglichkeit zu geben, ohne Aufforderung und selbstständig um Hilfe zu bitten oder sich zu melden.

Für die Interventionen wurde das Setting dem Ziel der Interventionen angepasst. Der Präsenzkontakt diente der Steigerung des Wohlbefindens sowie der Reduktion von Stress. Die aktive Beteiligung diente der Motivation und die Kommandoarbeit der Stärkung des Selbstwertes. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson, Schüler und Hund fördert das Vertrauen und die Offenheit. Für das Wohlergehen des Hundes wurde gesorgt, indem die Klasse durch die Erarbeitung verschiedener Themen und Regeln auf den Hundebesuch vorbereitet wurde.

Obwohl bei der Planung der Interventionen alle wichtigen Aspekte miteinbezogen wurden, war die Umsetzung eine Herausforderung. Die Anwesenheit eines Hundes und die damit einhergehende Verantwortung verlangt eine hohe Konzentration, so dass schnell etwas vergessen gehen kann. Ebenso war es sehr schwierig, einen Zugang zu Marco zu finden, über welchen er offener und weniger gehemmt sprechen konnte. Hier fehlte am Ende die Zeit, um eventuell doch noch deutlichere Effekte feststellen zu können.

5.4.5 Ausblick

Der Einsatz eines Schulhundes im regulären Schulalltag ist ein langfristiges Ziel, das ich weiterhin verfolgen möchte. Die positiven Effekte wurden durch verschiedene Studien bestätigt und auch diese Studie bestätigt eine grosse Bereicherung für die ganze Klasse. Die Kinder waren motiviert, neugierig und aufmerksam, wenn Elco anwesend war. Durch kurze Spaziergänge mit Elco und einzelnen Kindern ergab sich beispielsweise eine logische und sinnvolle Rhythmisierung des Unterrichts. Es wäre ausserdem sehr spannend zu untersuchen, welche Effekte der Einsatz eines Schulhundes bei Kindern mit externalisierendem Verhalten, wie beispielsweise

ADHS, erzeugen würde. Da für diese Studie nur ein einzelnes Kind ausgewählt wurde, konnten leider keine Daten miteinander verglichen werden. Um die Gütekriterien gemäss Roos und Leutwyler, (2011) zu erfüllen, wäre die Beobachtung von mehreren Kindern eine bessere Voraussetzung. Auch die Auswertung der Videoaufnahmen durch eine weitere Person wäre der Objektivität der Studie zuträglich. Ausserdem müssten die Daten über einen längeren Zeitraum erfasst werden. Vor allem die Erfassung einer stabilen Grundrate ist gemäss Julius et al. (2000) von grosser Bedeutung. Dies war bei dieser Studie aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich.

5.5 Persönliches Schlusswort

Diese Arbeit hat mich dazu veranlasst, mich intensiv mit einem einzelnen Kind auseinander zu setzen. Marco ging es zu Beginn des Schuljahres offensichtlich nicht gut. Er beteiligte sich nicht am Unterricht, zeigte wenig Motivation, hatte keinen Kontakt zu seinen Mitschüler*innen und hatte laut Aussage der Eltern keine Freude an der Schule. Die Lehrpersonen waren ratlos, wie sie Marco unterstützen können und fanden keinen Zugang zu ihm, egal, ob durch Schonung, vorsichtige Aktivierung oder deutliche Aufforderung. Die intensive Auseinandersetzung mit einem einzelnen Kind ist im Schulalltag nicht immer leicht, doch ich möchte diese fokussierte Haltung unbedingt beibehalten. Ich habe gelernt, dass Inklusion manchmal auch eine zeitweilige Separation bedarf. Bis anhin war ich immer sehr darauf bedacht, jedes Kind mit Förderbedarf im regulären Schulbetrieb zu integrieren.

Auch die Analyse des eigenen Unterrichts und des Verhaltens einzelner Schüler*innen anhand von Videoaufnahmen möchte ich beibehalten. Oft genug ist nicht klar, warum gewisse Verhaltensweisen auftreten. Bei Marco konnte ich beispielsweise feststellen, dass er über lange Phasen hinweg nicht arbeitete, da er sich nicht traute, um Hilfe zu bitten. Bis anhin hatten die Lehrpersonen das Gefühl, dass es am Arbeitstempo liegt, dass er oft nur wenig Ergebnisse abliefern kann. Dank der Videoaufnahmen rückte Marco mehr in den Fokus und die Lehrpersonen bieten ihm nun gezielt Hilfe an.

Die Aussicht auf einen Hund im Schulzimmer erzeugte bei der ganzen Klasse eine grosse Begeisterung. Sie beteiligten sich mit Freude an der Vorbereitung und fragten bereits Wochen im Voraus, wann Elco denn nun endlich kommt. Während der Datenerhebung war die ganze Klasse bemüht, alle Regeln einzuhalten und Elco eine schöne Zeit zu beschern. Noch heute fragen mich die Kinder, wann Elco endlich wieder einmal kommt. Die Motivation und Freude war über alle Phasen der Studie hinweg spürbar.

Gegen Ende der Studie und auch danach wurde ich immer wieder von verschiedenen Lehrpersonen im Schulhaus angesprochen. Sie bemerkten eine grosse Veränderung bei Marco. Beispielsweise holte er Hilfe bei einer Pausenaufsicht, fungierte beim Fussballspiel in der Pause als Schiedsrichter, meldet sich im Klassenrat mit Lösungsvorschlägen zu Problemen oder hat im Chor mit dem ganzen Schulhaus hörbar mitgesungen. Auch wenn die erhobenen Daten nicht überall eindeutig auf Effekte durch die hundegestützten Interventionen hinweisen, ist die Veränderung bei Marco in der subjektiven Wahrnehmung verschiedener beteiligter Personen deutlich spürbar.

Schon vor längerer Zeit hatte ich den Eltern vorgeschlagen, dass ein Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin Marco eventuell helfen könnte. Marco traute sich dies jedoch nicht zu, obwohl er zusammen mit seiner grossen Schwester hätte gehen können. Kurz nach Ende der Datenerhebung hatte ich nochmal Kontakt mit der Schulsozialarbeiterin. Sie informierte mich, dass Marco sich von sich aus gewünscht hat, seine Schwester bei einem Termin bei der Schulsozialarbeiterin zu begleiten. Kurz darauf hatte er das erste Einzelgespräch und hat seither regelmässige Termine.

Die Planung, Durchführung und Auswertung dieser Studie waren für mich eine grosse Herausforderung. Als Heilpädagogin in der Klasse war es mir ein grosses Bedürfnis, ein Kind zu unterstützen, das eindeutig Hilfe braucht. Neben der intensiven Auseinandersetzung mit einem einzelnen Kind musste ich aber auch den restlichen Kindern mit Förderbedarf in der Klasse gerecht werden. Der Einsatz des Schulhundes musste mit der Klassenlehrperson abgesprochen und in den regulären Unterricht integriert werden. Trotz des Hundebesuches durfte die Ablenkung nicht zu gross sein oder andere schulische Inhalte vernachlässigt werden. Und natürlich musste ich als Hundehalterin während des Schulhundeeinsatzes auch immer das Wohlergehen von Mensch und Hund im Blick haben. Elco ist bereits sieben Jahre alt und unsere Beziehung ist daher gefestigt. Ich kenne ihn sehr gut, kann seine Körpersprache lesen und weiss, was möglich ist und was nicht. Trotzdem habe ich ihn im Kontakt mit den Kindern auch wieder auf eine neue Art kennen gelernt. Dieser Mehrfachbelastung ist jede Lehrperson ausgesetzt, wenn sie hundegestützte Pädagogik im Schulalltag integrieren möchte. Aus meiner Sicht ist es die Belastung aber in jedem Fall wert. Denn der Einsatz eines Hundes im Schulalltag macht eindeutig Spass und eröffnet neue Wege wie sie viele Kinder unbedingt brauchen.

Am Ende möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben. Dies ist einerseits Rita Baumann, welche mich mit viel Kompetenz begleitet, beraten und motiviert.

Danke an Markus und Marilena Roschi, welche mir die Durchführung dieser Studie in ihrer Klasse ermöglicht haben. Sie waren mit Begeisterung dabei und haben mich immer wieder motiviert und ermutigt. Ihr Feedback hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich diese Arbeit nicht nur schaffen, sondern auch etwas Wichtiges damit bewirken kann.

Und zum Schluss ein grosses Danke an meinen Hund Elco. Er hat mich nicht nur während der Interventionen, sondern auch beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt, indem er immer an meiner Seite war.

Enden möchte ich mit dem Ziel, das Marco für sich bei seinem ersten Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin formuliert hat:

«In der Schule spreche ich laut.»

Ich mit Elco

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

Achterberg-Scherm, K. & Klein, K. (2016). *Integration und Inklusion im offenen Unterricht - Ein Leitfaden zur praktischen Umsetzung in der Regelschule (1. bis 4. Klasse)*. (2016). (1. Auflage.). Hamburg: Persen Verlag.

Amtmann, E. & Albrecht, J. (2023). *ELLA - Schule - ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz in der Primarstufe Trainingspaket besteht aus Handbuch, Trainingstagebücher, Lernposter, 12-teiliges Kartenset*. Graz: Leykam.

Beetz, A. & Marhofer, K. (2013). *Hunde im Schulalltag: Grundlagen und Praxis (Mensch & Tier)* (2. Aufl.). München Basel: Reinhardt.

Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2021). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung (mensch & tier)* (2., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Burkhardt, S. C. A., Uehli Stauffer, B. & Amft, S. (Hrsg.). (2022). *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: erkennen, verstehen, begleiten* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

ELLA - Schule - ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz in der Primarstufe Trainingspaket besteht aus Handbuch, Trainingstagebücher, Lernposter, 12-teiliges Kartenset. (2023). Graz: Leykam.

Hillenbrand, C. & Breuer, F. (Hrsg.). (2013). *Lubo aus dem All!- 1. und 2. Klasse: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse)* (2., überarb. u. erw. Aufl. auch für inklusive Gruppen.). München Basel: Reinhardt.

Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren: psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.

Julius, H., Schlosser, R. W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien: eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung*. Göttingen Bern Toronto Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie.

Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Karlen, Y., Bühlmann, F., Compagnoni, M., Pfaffhauser, R., Schuler, N. & Zimmerli, C. (2022). *Überfachliche Kompetenzen stärken. Anregungen für die Planung, Förderung und Einschätzung überfachlicher Kompetenzen*. Pädagogische Hochschule FHNW.
<http://dx.doi.org/10.26041/fhnw-4237>

Kreul, H. & Geisler, D. (2020). *Ich und meine Gefühle: emotionale Entwicklung für Kinder ab 5* (5. Auflage.). Bindlach: Loewe.

Kuhn, I. (2012). *Hunde als therapeutische Weggefährten: Gespräche mit Experten über Therapiebegleithunde im therapeutischen Kontext in Theorie und Praxis*. Frankfurt am Main: PETER LANG.

Miller, S. & Velten, K. (2015). *Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule* (KinderStärken) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter* (Bachelorstudium Psychologie) (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (Programmbereich Psychologie) (1. Auflage.). Bern: Verlag Hans Huber.

Schneider, S. & Popp, L. (2020). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten* (Psychologie im Schulalltag) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02898-000>

Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (Hrsg.). (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2013). *Handbuch der tiergestützten Intervention: Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (3., korrigierte und aktualisierte Auflage.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

Weitere Quellen:

DENK-WEGE Programm zur systematischen Förderung personaler und sozialer Kompetenzen, Universität Zürich unter der Leitung von Dr. Rahel Jünger, Ausgabe 2022

IAHAIO Weissbuch 2014, revidiert 2018: Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Förderung von überfachlichen Kompetenzen. Eigene Darstellung, angelehnt an Karl (2022).....	5
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem hierarchischen Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. (1976) (Spinath et al. ,2018), eigene Darstellung.....	12
Abbildung 3: Bedingungs- und Wirkgefüge Tiergestützter Interventionen nach Vernooij und Schneider (2013), eigene Darstellung	28
Abbildung 4: Das drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden nach Beetz und Marhofer 2013, S.105, eigene Darstellung	30
Abbildung 5: Auswertung «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an.»	49
Abbildung 6: Auswertung «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an.»	50
Abbildung 7: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»	50
Abbildung 8: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»	51
Abbildung 9: Auswertung «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.»	51
Abbildung 10: Auswertung «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.»	52
Abbildung 11: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»	52
Abbildung 12: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»	52
Abbildung 13: Auswertung «Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.»	53
Abbildung 14: Auswertung «Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.».....	53
Abbildung 15: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»	53
Abbildung 16: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»	54
Abbildung 17: Auswertung «Spricht die Lehrperson ohne Aufforderung an.»	54
Abbildung 18: Auswertung: «Spricht die Lehrperson mit Aufforderung an.».....	55
Abbildung 19: Auswertung «Spricht leise, kaum verständlich.»	55
Abbildung 20: Auswertung «Spricht in verständlicher Lautstärke.»	55
Abbildung 21: Zusammenfassung der Mittelwerte Halbklassenunterricht 90 Minuten	56
Abbildung 22: Zusammenfassung der Mittelwerte Halbklassenunterricht 45 Minuten	57
Abbildung 23: Zusammenfassung der Mittelwerte Einzelsequenz 45 Minuten.....	58
Abbildung 24: Zusammenfassung der Mittelwerte Einzelsequenz 10 Minuten.....	59
Abbildung 25: Selbsteinschätzung Gefühle vom 30.11.23	83
Abbildung 26: Selbsteinschätzung Sätze vom 1.2.24	83

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten von Kindern auf ihre soziale Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.22)	10
Tabelle 2: Übersicht über die Inhalte sowie Arbeitsmaterialien und -techniken der ausgewählten Programme	16
Tabelle 3: Gemeinsamkeiten zwischen den Inhalten sowie Arbeitsmaterialien und -techniken der ausgewählten Programme	17
Tabelle 4: Auswertung Gefühlskarten	84
Tabelle 5: Auswertung Aussagesätze	85
Tabelle 6: Zusammenfassung Antworten personale Kompetenzen	91
Tabelle 7: Zusammenfassung Antworten soziale Kompetenzen	92

7 Anhang

7.1 Anhang 1: Regeln mit Schulhund und Eindrücke aus dem Schulzimmer

Regeln für den Einsatz von Schulhunden

- ◇ Regeln bei der Hundekommunikation einhalten (in die Augen starren, etwas wegnehmen)
- ◇ Nicht hinterherrennen, nicht wegrennen, nicht rufen
- ◇ Nicht ohne Erlaubnis füttern
- ◇ Nicht ohne Erlaubnis Kommandos geben
- ◇ Eltern und andere Beteiligte informieren
- ◇ Hygiene beachten

Eindrücke aus dem Schulzimmer

7.2 Anhang 2: Beobachtungspläne

Beobachtungsplan Einzelsequenz

Datum		Zeit	
Beobachter		Setting	
Bemerkungen (vorausgegangene Situation, Folgesituation)			
Indikator		Häufigkeit	
Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.			
Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit			
Spricht leise, kaum verständlich.			
Spricht in verständlicher Lautstärke.			

Beobachtungsplan Halbklass

Datum		Zeit	
Beobachter		Setting	
Bemerkungen (vorausgegangene Situation, Folgesituation)			
Indikator		Häufigkeit	
Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.			
Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.			
Meldet sich in der Gruppe ohne Aufforderung.			
Meldet sich in der Gruppe mit Aufforderung.			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit			
Spricht leise, kaum verständlich.			
Spricht in verständlicher Lautstärke.			

Beobachtungsplan Pause

Datum		Zeit	
Beobachter		Setting	
Bemerkungen (vorausgegangene Situation, Folgesituation)			
Indikator		Häufigkeit	
Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.			
Spricht Mitschüler*innen an.			
Spielt mit Mitschüler*innen.			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit			
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit			
Wird durch Mitschüler*in angesprochen.			

7.3 Anhang 3: Beispiel ausgefüllter Beobachtungsplan A-Phase

Beobachtungsplan Halbklassenunterricht

Datum	4.12.23	Zeit	10.10-11.45
Beobachter	Video	Setting	Schulzimmer
Bemerkungen (vorausgegangene Situation, Folgesituation)			
Adventsritual → malen Chlausegedicht üben → Marco spricht nicht mit Gedicht üben in 7er-Gruppen malen			
Indikator		Häufigkeit	
Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.		//	
Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.		///// //	
Meldet sich in der Gruppe ohne Aufforderung.		/	
Meldet sich in der Gruppe mit Aufforderung.		/	
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit		///	
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit			
Spricht leise, kaum verständlich.		///// ////	
Spricht in verständlicher Lautstärke.		//	

7.4 Angang 4: Beispiel ausgefüllter Beobachtungsplan B-Phase
Beobachtungsplan Einzelsequenz

Datum	14.12.23	Zeit	11.00-11.45
Beobachter	Video und NV	Setting	Einzelsequenz
Bemerkungen (vorausgegangene Situation, Folgesituation) Lächelt, wenn er Elco streichelt Erzählt von seinem eigenen Hund			
Indikator		Häufigkeit	
Spricht Lehrperson ohne Aufforderung an.		///// ///	
Spricht Lehrperson mit Aufforderung an.		///// /	
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Freude, Zufriedenheit		/////	
Zeigt Veränderungen in der Mimik: Angst, Traurigkeit			
Spricht leise, kaum verständlich.		///	
Spricht in verständlicher Lautstärke.		///// ///// /	

7.5 Anhang 5: Ablauf, Arbeitsmaterialien und Auswertung Befragungen Marco

Ablauf der regelmässigen Befragung

Rot markiert sind die Änderungen für die Sequenzen mit Elco.

Inhalt	Ablauf	Material
Benennung der Gefühlskarten	Gefühlskarten auf dem Boden auslegen und benennen	- Gefühlskarten
Allgemeine Befindlichkeit benennen	<p>Einen oder mehrere Steine auf die entsprechende Gefühlskarte legen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuerst die LP mit Begründung für die Wahl - Dann Marco, wenn möglich mit Begründung für die Wahl - Dann für Elco, wenn möglich mit Begründung für die Wahl, Elco darf die Leckerli fressen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühlskarten - Glassteine - Hundeleckerli
Sätze auslegen	Verschiedene Aussagesätze werden ausgelegt.	- Aussagesätze
Spezifische Aussagesätze bewerten	<p>Mit 1-3 Glassteinen die ausgedruckten Aussagesätze bewerten.</p> <p>1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt etwas / 3 = stimmt genau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aussagesätze - Glassteine
Schluss	Kurze Rückmeldung durch die LP. Marco kann, wenn er möchte, antworten oder auch etwas sagen.	

Gefühlskarten

Quelle: Gefühlsmonsterkarten von Lilli Höch-Corona & Christian Corona, © 2019 Gefühlsmonster GmbH, 10439 Berlin

Aussagesätze

In der Schule fühle ich mich wohl.
Ich denke, die Lehrer*innen in der Schule haben mich gern.
Manchmal habe ich in der Schule Angst.
Ich habe gute Freunde.
Manchmal fühle ich mich alleine.
Ich spiele gerne mit anderen Kindern aus meiner Klasse.
Ich spiele gerne alleine.
Ich finde, in der Schule bin ich gut.
Ich denke, die anderen Kinder haben mich gern.
Ich gehe gerne in die Schule.

Beispiele Selbsteinschätzung Gefühle und Sätze

Abbildung 25: Selbsteinschätzung Gefühle vom 30.11.23

Abbildung 26: Selbsteinschätzung Sätze vom 1.2.24

Beschreibung und Auswertung Gefühlskarten

Tabelle 4 zeigt die Auswertung der Gefühlskarten. Marco konnte jeweils so viele Glassteine nehmen wie er wollte und jeweils einen auf das passende Gefühl legen.

Tabelle 4: Auswertung Gefühlskarten

Gefühl	A-Phase 1		B-Phase 1		A-Phase 2		B-Phase 2		Total
	30.11.	7.12.	14.12.	21.12. krank	11.1.	18.1.	25.1.	1.2.	
Glücklich	X	X	X		X	X			5
Erschöpft	X	X					X	X	4
Müde		X	X			X		X	4
Entspannt					X		X	X	3
Verliebt		X			X			X	2
Cool					X		X		2
Fit								X	1
Ängstlich							X		1
Enttäuscht							X		1

Die Auswertung zeigt, dass Marco oft erschöpft und müde ist. Dies zeigt sich über alle Phasen hinweg, wobei er jedoch in der A-Phase 2 direkt nach den Weihnachtsferien diese Karte nicht wählt. Auch die Karte «müde» wählt er über alle Phasen hinweg immer wieder. In beiden Phasen nach den Weihnachtsferien fühlte sich Marco auch oft «entspannt», teilweise gleichzeitig mit der Karte «erschöpft». Die Karte «verliebt» wählte er ebenfalls mehrfach und betonte dabei jeweils, dass er seine Mami sehr liebt. Die Karten «fit», «ängstlich» und «enttäuscht» wählte er in den vier Wochen nach den Weihnachtsferien jeweils einmal und zweimal wählte er die Karte «cool». Über alle Phasen hinweg wählte er am meisten die Karte «glücklich». Betrachtet man die gewählten Karten im Zusammenhang mit den Zeitpunkten der Interventionen, erkennt man deutlich, dass Marco in den ersten beiden Phasen (vier Wochen) vor den Weihnachtsferien vor allem müde oder erschöpft und glücklich resp. verliebt war. In den beiden Phasen nach den Weihnachtsferien (4 Wochen) fühlte er zwar auch Müdigkeit und Erschöpfung, jedoch neben Glück und Verliebtheit auch Entspannung, Coolness, Fitness sowie die unangenehmen Gefühle «ängstlich» und «enttäuscht». Für eine übersichtliche Darstellung werden jene Gefühle, welche Marco nie gewählt hat, in der Tabelle nicht aufgeführt. Dies sind die Karten «genervt», «traurig», «wütend», «verunsichert», «beschämt», «erschrocken» und «böse».

Beschreibung und Auswertung Aussagesätze

Tabelle 5 fasst zeigt Marcos Bewertungen der Aussagesätze. Jeden Satz konnte er mit einem bis drei Glassteinen gewichten. Eine hohe Zahl (maximal 21) im Total entspricht somit einer hohen Zustimmung und eine niedrige Zahl (minimal 7) entspricht nur wenig oder keiner Zustimmung.

Tabelle 5: Auswertung Aussagesätze

Aussagesatz	A-Phase		B-Phase		A-Phase		B-Phase		Total
	30.11.	7.12.	14.12.	21.12 krank	11.1.	18.1.	25.1.	1.2.	
Ich gehe gerne in die Schule.	2	3	3		3	3	3	3	20
Ich denke, die anderen Kinder haben mich gern.	3	3	3		3	3	3	3	21
Ich finde, in der Schule bin ich gut.	3	3	3		3	3	3	3	21
Ich spiele gerne alleine.	1	1	1		1	2	1	1	8
Ich spiele gerne mit anderen Kindern aus meiner Klasse.	3	3	3		3	3	3	3	21
Manchmal fühle ich mich alleine.	2	3	1		2	1	1	1	11
Ich habe gute Freunde.	3	3	2		3	3	3	3	20
Manchmal habe ich in der Schule Angst.	1	1	1		1	1	1	1	7
Ich denke, die Lehrer*innen in der Schule haben mich gern.	3	3	3		3	3	3	3	21
In der Schule fühle ich mich wohl.	2	3	3		3	3	3	3	20

Marco gewichtet Sätze mit einer positiven Aussage durchwegs hoch, meistens sogar mit der maximalen Gewichtung von 21. Laut eigener Aussage geht er somit sehr gerne in die Schule, fühlt sich von den Kindern und Lehrpersonen gemocht, hat gute Freunde, spielt gerne mit Kindern aus seiner Klasse, findet seine Leistungen gut und fühlt sich grundsätzlich sehr wohl. Bei den Aussagen: «Ich gehe gerne in die Schule» und «In der Schule fühle ich mich wohl» gibt es während der ersten A-Phase sogar eine Steigerung. Alle anderen positiv formulierten Aussagen haben konstant die höchstmögliche Wertung. Bei der Formulierung «Ich spiele gerne alleine» gewichtet er mit einer Ausnahme mit der niedrigsten Punktzahl. Somit spielt er gemäss seiner Gewichtung lieber in der Gruppe als allein. Mit der kleinstmöglichen Punktzahl gewichtet er auch die Aussage: «Manchmal habe ich in der Schule Angst». Somit sagt er aus, dass er in der Schule normalerweise keine Ängste wahrnimmt. Die grössten Schwankungen gibt es bei der Aussage: «Manchmal fühle ich mich in der Schule alleine» Hier ist die Gewichtung in der ersten A-Phase mit 5 Punkten hoch und geht dann in der ersten B-Phase auf einen Punkt

zurück. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Daten aus einer Beobachtungssequenz aufgrund von Krankheit fehlen. In der zweiten A-Phase ist die Gewichtung mit 3 wieder höher und geht in der zweiten B-Phase wiederum auf 2 Punkte zurück. Die Veränderungen in den B-Phasen mit Interventionen lassen bezüglich dieser Aussage auf einen Interventionseffekt schliessen.

7.6 Anhang 6: Fragebogen der Eltern und Auswertung

Elternbefragung Marco → transkribiert durch Norma Vögeli

Datum	29.11.2023 (Befragung vor den Interventionen)
	1.2.2024 (Befragung nach den Interventionen)

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.

personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)					Bemerkungen und konkrete Beobachtungen	
	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	
Mein Kind kann eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.	X X					Ja, zu Hause kann er das sehr gut mit Gefühlen umgehen. Kein Kommentar
Mein Kind kann eigene Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.	X X					Wenn ihm etwas nicht passt, sagt er das. Kein Kommentar
Mein Kind kann seine Stärken und Schwächen einschätzen.	X X					Wenn er Schwächen hat, sagt er immer, kannst du mir helfen, ich kann das nicht. Kein Kommentar

personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)						Bemerkungen und konkrete Beobachtungen
	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	
Mein Kind kann sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.				X	X	Bei neuen Situationen hat er Angst, also eher nervös, aber er versucht es. Marco ist anfangs nervös auf neuen Situationen, nachher gewöhnt er sich.
Mein Kind kann sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn es diese benötigt.	X	X				Ja er sucht sich Hilfe. Kein Kommentar
Mein Kind gibt nicht sofort auf, wenn etwas schwierig ist.	X	X				Ja er versucht es immer wieder. Kein Kommentar
Mein Kind kann mit Kritik umgehen.		X	X			Kein Kommentar Kein Kommentar

soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit)						Bemerkungen und konkrete Beobachtungen
	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	
Mein Kind kann sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.	X	X				Nur in der Familie. Zu Hause ja
Mein Kind kann aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen.	X X					Ja sehr. Zu Hause ja
Mein Kind kann Konflikte angemessen (gewaltfrei) lösen.	X X					Er hat Gewalt nicht gern. Kein Kommentar
Mein Kind kann in Konfliktsituationen Hilfe suchen, wenn dies nötig ist.	X X					Kein Kommentar Kein Kommentar
Mein Kind kann sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.	X X					Er fühlt mit. Kein Kommentar

soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit)	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	Bemerkungen und konkrete Beobachtungen
Mein Kind kann in einer Gruppe spielen oder eine Aufgabe lösen.	X					In der Familie, wenn wir UNO spielen oder basteln spielt er immer sehr gerne. Zu Hause
Mein Kind hat Freunde in der Schule.			X			Er erzählt mir von Fina, Oscar, Simon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er spricht oft von Fina, Oscar, Simon.
Mein Kind fühlt sich wohl in seiner Klasse.	X		X			Er ist sich nicht so sicher, wie er erzählt. Ich bin sehr stolz auf ihn.
Mein Kind geht gerne in die Schule.	X			X		Er ist sich unsicher, Vertrauen verloren. Er ist wieder fröhlich und geht sehr gerne zur Schule.

Beschreibung und Auswertung der Fragebögen

Die Tabelle 6 zeigt eine Zusammenfassung der Antworten zu den Aussagen im Bereich der sozialen Kompetenzen vor der Intervention in **blau** und den Antworten nach der Intervention in **grün**.

Tabelle 6: Zusammenfassung Antworten personale Kompetenzen

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Mein Kind kann eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.	X X				
Mein Kind kann eigene Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.	X X				
Mein Kind kann seine Stärken und Schwächen einschätzen.	X X				
Mein Kind kann sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.				X	X
Mein Kind kann sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn es diese benötigt.	X X				
Mein Kind gibt nicht sofort auf, wenn etwas schwierig ist.	X X				
Mein Kind kann mit Kritik umgehen.		X	X		

Es ist klar ersichtlich, dass nach Einschätzung der Eltern die Interventionen im Bereich der personalen Kompetenzen zu keinen grossen Veränderungen geführt haben. Nur bei zwei Aussagen gab es eine Neueinschätzung. Der Umgang mit neuen, ungewohnten Situationen ist für Marco anscheinend nach wie vor eine Herausforderung. Im Kommentarfeld (siehe kompletter Fragebogen) notieren die Eltern jedoch, dass die Unsicherheit immer anfangs auftritt und dass sich Marco nach kurzer Zeit in der ungewohnten oder neuen Situation zurechtfindet. Die Kritikfähigkeit schätzen die Eltern nach den Interventionen als etwas stärker ein als vorher. Die restlichen Kompetenzen wie der Umgang mit Gefühlen, Wahrnehmung von eigenen Interessen und Bedürfnissen, Einschätzung von Stärken und Schwächen, Hilfe holen und Hartnäckigkeit in schwierigen Situationen wurden von den Eltern bereits vor der ersten Interventionsphase als sehr hoch eingeschätzt und zeigen auch keine negativen Veränderungen.

Die Auswertung der Befragung im Bereich der sozialen Kompetenzen zeigt Tabelle 7. Auch hier sind die Aussagen vor der Interventionsphase **blau** und die Aussagen nach der letzten Interventionsphase **grün** dargestellt.

Tabelle 7: Zusammenfassung Antworten soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit)	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Nicht sicher	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Mein Kind kann sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.	X	X			
Mein Kind kann aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen.	X X				
Mein Kind kann Konflikte angemessen (gewaltfrei) lösen.	X X				
Mein Kind kann in Konfliktsituationen Hilfe suchen, wenn dies nötig ist.	X X				
Mein Kind kann sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.	X X				
Mein Kind kann in einer Gruppe spielen oder eine Aufgabe lösen.	X X				
Mein Kind hat Freunde in der Schule.			X X		
Mein Kind fühlt sich wohl in seiner Klasse.	X		X		
Mein Kind geht gerne in die Schule.	X			X	

Eine hohe Einschätzung und keine Veränderung beurteilen die Eltern bei Kompetenzen wie Zuhören und Meinungen wahrnehmen, gewaltfreie Konfliktlösung, Hilfe suchen in Konfliktsituationen, Empathie und Spielen in der Gruppe. Im Kommentarfeld bemerken die Eltern jedoch, dass sie das Spielen in der Gruppe nur zuhause innerhalb der Familie beobachten (siehe kompletter Fragebogen). Eine leichte positive Veränderung bemerken die Eltern im Bereich der Zusammenarbeit mit anderen. Bezüglich Freundschaften in der Schule sind sich Eltern sowohl vor als auch nach den Interventionen nicht sicher. Eine grosse und positive Veränderung erkennen die Eltern bei den Aussagen zur Befindlichkeit innerhalb der Klasse und grundsätzlich in der Schule. Im Kommentarfeld notierten die Eltern vor der Intervention, dass Marco nicht gerne in die Schule gehe und das Vertrauen in die Lehrpersonen verloren habe. In der zweiten Befragung notierten sie, dass Marco wieder fröhlich sei und gerne in die Schule gehe und dass sie sehr stolz auf ihn sind.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Marco ist sehr schüchtern und zurückgezogen. Er möchte keinesfalls auffallen und vermeidet, wenn irgend möglich, jede soziale Interaktion. Die schulischen Leistungen sind knapp ausreichend, allerdings ist dies teilweise schwer beurteilbar, da Marco nicht zeigt, wenn Hilfe braucht oder beispielweise positiv reagiert, wenn er etwas verstanden hat. Seine Mimik ist stets neutral, egal ob konzentriert gearbeitet, gespielt, gesungen oder geturnt wird. Wir wissen (noch) nicht, was Marco begeistert und ihm Freude macht. Auf Lob reagiert er kaum. Wenn man etwas von ihm verlangt, zB. mitsingen, fühlt er sich offensichtlich sehr unwohl und behält die Lehrperson stets im Blick.

7.8 Anhang 8: Planung erste A-Phase

Beobachtungs- zeitraum	Setting	Inhalt
<i>KW 48</i>		
MO 27.11.23 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zu- rück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklasse im Klassenzimmer
DI 29.11.23 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese- training, Schreiben, Thema Hund)
DO 30.11.23 10.15 - 11.00 Uhr	Unterricht im Klassenzimmer	Regulärer Unterricht im Klas- senzimmer
<i>KW 49</i>		
MO 4.12.23 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zu- rück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklasse im Klassenzimmer
MI 6.12.23 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese- training, Schreiben, Thema Hund)
DO 7.12.23 10.15 - 11.00 Uhr	Unterricht im Klassenzimmer	Regulärer Unterricht im Klas- senzimmer

7.9 Anhang 9: Planung erste B-Phase

Beobachtungs- zeitraum	Setting	Inhalt
<i>KW 50</i>		
MO 11.12.23 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zu- rück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklasse im Klassenzimmer Präsenzkontakt
MI 13.12.23 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese- training, Schreiben, Thema Hund) Aktive Beteiligung von Elco
DO 14.12.23 10.15 - 11-00 Uhr	Individuelle Sequenz	Direkte Arbeit mit Elco
<i>KW 51</i>		
MO 18.12.23 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zu- rück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklasse im Klassenzimmer Präsenzkontakt
MI 20.12.23 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese- training, Schreiben, Thema Hund) Aktive Beteiligung von Elco
DO 21.12.23 10.15 - 11-00 Uhr	Individuelle Sequenz	Direkte Arbeit mit Elco

7.10 Anhang 10: Planung zweite A-Phase

Beobachtungszeitraum	Setting	Inhalt
<i>KW 2</i>		
MO 8.1.24 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zurück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklassse im Klassenzimmer
MI 10.1.24 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese-training, Schreiben, Thema Hund)
DO 11.1.24 10.15 - 11.00 Uhr	Unterricht im Klassenzimmer	Regulärer Unterricht im Klassenzimmer
<i>KW 3</i>		
MO 15.1.24 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zurück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklassse im Klassenzimmer
MI 17.1.24 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lese-training, Schreiben, Thema Hund)
DO 18.1.24 10.15 - 11.00 Uhr	Unterricht im Klassenzimmer	Regulärer Unterricht im Klassenzimmer

7.11 Anhang 11: Planung zweite B-Phase

Beobachtungszeitraum	Setting	Inhalt
<i>KW 4</i>		
MO 22.1.24 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zurück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklassse im Klassenzimmer Präsenzkontakt
MI 24.1.24 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lesetraining, Schreiben, Thema Hund) Aktive Beteiligung von Elco
DO 25.1.24 10.15 - 11-00 Uhr	Individuelle Sequenz	Direkte Arbeit mit Elco
<i>KW 5</i>		
MO 29.1.24 9.45 - 11.45 Uhr	Spaziergang aus der Logopädie zurück zum Schulhaus Während der Pause Halbklassenunterricht Klassenzimmer	Pause Regulärer Unterricht in der Halbklassse im Klassenzimmer Präsenzkontakt
MI 31.1.24 9.00 - 9.45 Uhr	Unterricht im Förderzimmer in der Kleingruppe	Regulärer Unterricht (Lesetraining, Schreiben, Thema Hund) Aktive Beteiligung von Elco
DO 1.2.24 10.15 - 11-00 Uhr	Individuelle Sequenz	Direkte Arbeit mit Elco

7.12 Anhang 12: Planung der individuellen Sequenzen

Datum	Inhalt	Material
27.11.23 A-Phase	<p>Übung Muskelrelaxion</p> <p>Freude, Wut, Liebe, Traurigkeit (S.1 - 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen? - Lösungsmöglichkeiten (Wut, Trauer) <p>Arbeitsheft</p> <p>Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte</p> <p>Bilderbuch</p> <p>Arbeitsheft</p> <p>Material Befragung</p>
7.12.23 A-Phase	<p>Übung Muskelrelaxion</p> <p>Angst, Neid, Wut (S.5 - 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft</p> <p>Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte</p> <p>Bilderbuch</p> <p>Arbeitsheft</p> <p>Material Befragung</p>
14.12.23 B-Phase	<p>Übung Muskelrelaxion</p> <p>Scham (S.9 + 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft</p> <p>Kommandoarbeit</p> <p>Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte</p> <p>Bilderbuch</p> <p>Arbeitsheft</p> <p>Material Befragung</p>
21.12.23 B-Phase	<p>Übung Muskelrelaxion</p> <p>Eigene Gefühle zeigen (S.11 + 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft</p> <p>Kommandoarbeit</p> <p>Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte</p> <p>Bilderbuch</p> <p>Arbeitsheft</p> <p>Material Befragung</p>
Weihnachtsferien		
11.01.24 A-Phase	<p>Übung Muskelrelaxion</p> <p>Fremde Gefühle wahrnehmen (S.13 + 14)</p>	<p>Geschichte, Matte</p> <p>Bilderbuch</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft Befragung</p>	<p>Arbeitsheft Material Befragung</p>
<p>18.01.24 A-Phase</p>	<p>Übung Muskelrelaxion Gefühle verstecken, Körpersignale (S.15 - 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte Bilderbuch Arbeitsheft Material Befragung</p>
<p>25.01.24 B-Phase</p>	<p>Übung Muskelrelaxion Gefühle wegreden (S.19 + 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft Kommandoarbeit Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte Bilderbuch Arbeitsheft Material Befragung</p>
<p>01.02.24 B-Phase</p>	<p>Übung Muskelrelaxion Gefühlsdurcheinander (S.21 - 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Erfahrungen - Lösungsmöglichkeiten <p>Arbeitsheft Kommandoarbeit Befragung</p>	<p>Geschichte, Matte Bilderbuch Arbeitsheft Material Befragung</p>

7.13 Anhang 13: Überblick über den zeitlichen Ablauf der Durchführung und Elternbrief

Zeitlicher Rahmen	Inhalte	Involvierte Personen
August 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellen der Idee und Einholen von mündlichem Einverständnis für den Einsatz von Elco bei der Schulleitung, der Klassenlehrperson und den Eltern von Marco. - Einholen des schriftlichen Einverständnisses für Videoaufnahmen bei den Eltern von Marco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulleitung - Klassenlehrperson - Eltern von Marco
Mitte November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Elterninformationsbrief mit kurzer Beschreibung der Idee sowie des Ablaufs - Informieren aller Lehrpersonen im Schulhaus, sowie des Schulhausabwartes 	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Lehrpersonen - Hauswart
15./ 22. / 29. 11 und 6.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtssequenz zum Thema Hund und Regeln für den Hundebesuch im Schulzimmer 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder der Klasse 2a
KW 48 und 49 27. 11. - 7.12.23	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der A-Phase (2 Wochen) - Befragung der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> - Marco - Eltern von Marco
KW 50 und 51 11.12. - 21.12.23	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der B-Phase (2 Wochen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Marco - Elco
KW 2 und 3 8.1.24 - 19.1.24	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der A-Phase (2 Wochen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Marco
KW 4 und 5 22.1.24 - 2.2.24	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der B-Phase (2 Wochen) - Befragung der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> - Marco - Elco - Eltern von Marco

Liebe Eltern

Für meine Masterarbeit darf ich in der Klasse 2a ein tolles Projekt durchführen. Mein Hund Elco darf mich zwei Wochen vor den Weihnachtsferien und zwei Wochen vor den Sportferien an drei Tagen in der Woche in die Schule begleiten. Ein Hund im Schulzimmer führt zu mehr Zufriedenheit und mehr Motivation. Manchmal wird Elco nur im Klassenzimmer anwesend sein und manchmal werden wir mit Elco zusammen etwas arbeiten.

Ihr Kind kennt Elco bereits von Ausflügen mit der Klasse. Elco ist bald 8 Jahre alt und hat regelmässig Kontakt mit Kindern. Er ist freundlich und gut erzogen. Ich bin sicher, dass es für ihr Kind eine tolle Erfahrung wird und freue mich auf das kleine Projekt.

Freundliche Grüsse

Norma Vögeli

7.14 Anhang 14: Geschichte Muskelrelaxion

Durchführung:

Lies deinem Kind folgenden Vorlesetext mit ruhiger, langsamer Stimme vor. Achte darauf, ausreichend Zeit für Pausen zu haben.

“Leg dich ganz bequem hin. Schließe deine Augen. Atme einmal tiiiiief ein (einatmen) und wieder aus (ausatmen).

Und nun stell dir eine große, gelbe Zitrone vor. Spüre, wie du in jeder Hand eine Zitrone hältst. Versuch jetzt, die Zitronen ganz fest auszupressen. Dazu balle beide Hände ganz fest zu Fäusten, und dein ganzer Arm macht mit! Ganz viel Saft kommt da heraus...

(Pause)

Noch einmal ganz fest drücken, noch drücken und noch fester ... uuuuund wieder lockerlassen. Spürst du, wie deine Arme und deine Hände immer lockerer werden? Spüre noch einmal tief in deine Arme und Hände hinein...

(Pause)

Wandere jetzt in Gedanken zu deinen Füßen. Hast du schon einmal mit den Zehen Zitronen ausgepresst? Krümme die Zehen ganz doll, so doll du kannst! Damit möglichst viel Saft aus der Zitrone kommt...die ganzen Beine machen mit!

Noch einmal ganz fest anspannen - und wieder lockerlassen. Spürst du, wie deine Beine und deine Zehen immer lockerer werden? Spüre noch einmal tief in deine Beine und Füße hinein...

Wandere in Gedanken zurück zu deinem Gesicht... Jetzt stell dir vor, du beißt in die Zitrone rein. Oh, ist das sauer! Wie sieht dein Gesicht aus, wenn du in eine Zitrone beißt? Kneif die Augen fest zusammen und ziehe deinen Mund zu einer Grimasse.

(Pause)

Und jetzt lass deinen ganzen Körper wieder locker. Spürst du, wie sich die Muskeln in deinem Gesicht wieder entspannen? Spürst du, wie entspannt dein ganzer Körper ist?

(Pause)

Genieße noch für einen Moment das schöne Gefühl, dass sich in deinem Körper ausbreitet...

(Pause)

Atme einmal tiiief ein (einatmen) und wieder aus (ausatmen), bevor du langsam die Augen öffnest und wieder im Jetzt ankommst

Quelle

<https://starkekids.com/progressive-muskelentspannung-fuer-kinder/#tve-jump-1830d753493>, am 27.11.23